

Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education

Masterarbeit

Kinderarmut und Schulleistung

Wie wirkt sich Kinderarmut auf schulische Lernleistung aus?

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Master in Special Needs Education

Autorin: Nadine Marina Wasser

Begleitperson: Prof. Dr. Frau Kathrin Müller

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Master in Special Needs Education

Masterarbeit

12. Mai 2024

Zürich

Abstract

Die Studienergebnisse von TIMSS und IGLU belegen, dass armutsbetroffene Kinder im Vergleich zu privilegierteren Grundschulkindern in sprachlichen, mathematischen sowie naturwissenschaftlichen Kompetenzen einen Leistungsrückstand von einem Jahr aufweisen. Wie sich allerdings Kinderarmut auf schulische Lernleistung auswirkt, wird in der vorliegenden Masterarbeit untersucht. Armutsbetroffene Kinder sind in ihrer materiellen, gesundheitlichen, kulturellen und sozialen Lebenslagendimension benachteiligt und infolgedessen in der sozialen Teilhabe und altersentsprechenden Entwicklung eingeschränkt. Im schulischen Setting können sich durch diese Benachteiligung Lernschwierigkeiten entwickeln. Um die Fragestellung beantworten zu können, werden einerseits anhand des Angebot-Nutzungs-Modells exogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten für armutsbetroffene Grundschul Kinder ausgearbeitet. Ausgehend der Einschränkungen in den vier Lebenslagendimensionen und den individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (vgl. INVO-Modell, Hasselhorn & Gold, 2022) werden andererseits endogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten für arme Kinder abgeleitet. Durch die vorliegende Literaturarbeit konnte aufgezeigt werden, dass armutsbetroffene Grundschul Kinder auf Grund der Armutslage in ihren individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens benachteiligt sein können und deshalb eine eher geringe schulische Lernleistung aufweisen, wobei die Grundanforderungen gemäss Lehrplan 21 eher nicht erreicht werden können. Aus dem Literaturstudium wurde sichtbar, dass betroffene Kinder in den Bereichen der Motivation, Gedächtnisleistung als auch des Vorwissens und Selbstkonzepts Lernschwierigkeiten aufweisen können, wodurch sich der empirisch belegte Lernrückstand aus den Studien TIMSS und IGUL erklären liesse. Dieser Annahme liegen keine empirischen Daten zu Grunde, weshalb an dieser Stelle die Dringlichkeit einer wissenschaftlichen Untersuchung bezüglich der Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung armutsbetroffener Grundschul Kinder betont werden soll.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Hinführung zum Thema	5
1.2 Forschungsfrage	6
2. Fachliche Grundlagen	7
2.1 Begriffsklärung Kinderarmut	7
2.2 Begriffsklärung schulische Lernleistung	8
2.2.1 Definition schulisches Lernen	8
2.2.2 Definition Leistung im Schulkontext	9
2.2.3 Definition schulische Lernleistung für diese Arbeit	9
2.3 Faktoren für eine gute schulische Lernleistung	10
2.3.1 INVO-Modell: individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens	10
2.3.1.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis	11
2.3.1.2 Strategien und metakognitive Regulation	12
2.3.1.3 Vorwissen	13
2.3.1.4 Motivation und Selbstkonzept	13
2.3.1.5 Volition und lernbegleitende Emotionen	14
2.3.2 Angebots-Nutzungsmodell der Wirkungsweise des Unterrichts	16
2.3.2.1 Professionswissen der Lehrperson	18
2.3.2.2 Unterrichtsqualität	19
2.3.2.3 Die Rolle des Kontexts	21
2.4 Begriffsklärung Lernschwierigkeiten	22
3. Kinder in Armutslagen	25
3.1 Armutslagen und -muster in der Kindheit	25
3.1.1 Längsschnittdaten des Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung	25
3.2 Auswirkungen von Kinderarmut auf die vier Lebenslagendimensionen	28
3.2.1 Materielle Einschränkungen	28
3.2.2 Gesundheitliche Einschränkungen	29
3.2.3 Soziale Einschränkungen	29
3.2.4 Kulturelle Einschränkungen	30
3.3 Soziales Milieu, Habitus und Schule	30
4. Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung	33

4.1	Soziales Umfeld armutsbetroffener Kinder als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten	33
4.1.1	Kontextbedingter Faktor 'Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen'	34
4.1.2	Kontextbedingter Faktor 'Lehrperson und Unterricht'	37
4.1.3	Faktor 'Familie als soziale Herkunft'	38
4.2	Auswirkungen von Kinderarmut auf individuelle Lernvoraussetzungen	41
4.2.1	Lernschwierigkeiten als Folge eingeschränkter individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens ⁴³	
4.2.1.1	Bedingungsfaktoren 'Aufmerksamkeit und Gedächtnis'	44
4.2.1.2	Bedingungsfaktor 'Vorwissen'	45
4.2.1.3	Bedingungsfaktoren 'Motivation und Selbstkonzept'	48
5.	Grundschulpädagogische Handlungsmöglichkeiten	50
5.1	Handlungsmöglichkeiten im Grundschulunterricht	50
5.1.1	Förderung im Bereich der Motivation und des Selbstkonzepts	50
5.1.1.1	Lernen durch Kooperation als weiterer Förderansatz	51
5.1.2	Förderung im Bereich der Gedächtnisleistung: Exekutiven Funktionen	52
5.2	Chancen von öffentlichen Tagesschulen für armutsbetroffene Grundschul Kinder	54
5.3	Professionalisierung von Lehrpersonen unter der Ungleichheitsdimension Armut in der Schweiz	55
6.	Fazit und Diskussion	56
6.1	Darstellung der Erkenntnisse	56
6.2	Beantwortung der Fragestellung	57
6.3	Ausblick	58
1.	Literatur	60
2.	Abbildungsverzeichnis	70
3.	Weitere Verzeichnisse	70

Abkürzungsverzeichnis

SuS	Schülerinnen und Schüler
MitSuS	Mitschülerinnen und -schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
AWO-ISS-Studie	Studie des Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt
IGLU	Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung
TIMMS	Trends in International Mathematics and Science Study
PASS	Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung
LRS	Lese-Rechtschreibstörung / Lese-Rechtschreib-Schwäche
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth
PATHS	Promoting Alternative Thinking Strategies
WHO	World Health Organization
SJ	Schuljahr
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
COATIV	Cognitive Activation in the Classroom
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

In dieser Arbeit sollen alle Menschen gleichermaßen angesprochen werden. Durch Paarformen, geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Formen werden Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar gemacht. Personen, die sich nicht als «Mann» oder «Frau» identifizieren wollen oder können, werden mit dem Gender*Sternchen angesprochen.

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird in das Thema der vorliegenden Masterarbeit eingeführt und die formulierte Forschungsfrage sowie Unterfrage vorgestellt.

1.1 Hinführung zum Thema

Der Schweizer Bildungsbericht (2023) führt auf, dass jedes fünfte Kind Armutserfahrungen macht und unter sozial benachteiligten Bedingungen aufwächst. Kinderarmut ist in der Schweiz weit verbreitet und trotz guter wirtschaftlicher Konjunktur steigt die Zahl der Armutsbetroffenen in der Schweiz zwischen 2014 und 2019 konstant an (Greusing & Hochuli, 2019). Der Begriff der Kinderarmut wird verwendet, sobald man von Kindern und Jugendlichen spricht, die sich hauptsächlich auf Grund monetärer Deprivation des familiären Elternhauses in Armutslagen befinden und demzufolge eingeschränkten Lebens- und Teilhabebedingungen ausgesetzt sind (Neuberger & Hübenthal, 2020). Kinderarmut erscheint demnach als Folge eines Mangels der Eltern an bürgerlichen Werten (edb.). Oftmals fehlt das Geld schon für kleine Dinge. Kleine Beträge für Klassenausflüge, das Klassenfoto oder ein Geburtstagsgeschenk für Klassenkameraden belasten das Familienbudget. Weiterhin führen beengte Wohnverhältnisse zu Schwierigkeiten beim konzentrierten Bearbeiten von Hausaufgaben und Einladen von Freunden. Auch fehlt es den Betroffenen an Rückzugsmöglichkeiten für Ruhe und Entspannung (Greusing & Hochuli, 2019). Einschränkungen zeigen sich ebenso in den Freizeitaktivitäten, da preisgünstige Wohnungen oft an verkehrsreichen Strassen angesiedelt sind, wo kaum Möglichkeiten vorhanden sind, um draussen frei spielen zu können. Doch gerade wer im Freien spielen kann, macht nach Greusing und Hochuli (2019) viele Erfahrungen, die die Lernfähigkeit begünstigen. Die Wahl der Freizeitaktivitäten wird nicht von ihren Interessen und Fähigkeiten bestimmt, sondern durch die zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten (edb.). Weiterhin lässt sich der Einfluss von Armut im Lebens- und Lernbereich der Schule darlegen. So kann Armut nach Laubstein, Holz und Seedig (2016) dazu führen, dass Eltern und Familien weniger Zugang zu und damit Teilhabe an allgemeinen Bildungsangeboten erhalten, weil ihnen die finanziellen Ressourcen fehlen. Ebenso geht ein Mangel an sozioökonomischen Ressourcen der Eltern mit einem weniger anregungsreichen frühen Umfeld der Kinder einher, wodurch deren kognitive und sprachliche Entwicklung weniger gefördert wird und die Schulleistungen hinter denen der wohlhabenderen Gleichaltrigen liegen (Butterwegge, 2019). Die TIMSS-Studie von 2007 und 2011 zeigt, dass Viertklässler:innen aus armutsgefährdeten Elternhäusern, im Vergleich zu Gleichaltrigen aus privilegierteren Verhältnissen, Leistungsunterschiede in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von bis zu einem Lernjahr aufweisen (vgl. TIMSS 2011). Die Daten aus der Studie IGLU 2001 und 2006, welche vor allem die Lesekompetenz untersuchte, zeigen ebenfalls, dass Viertklässler:innen aus armen Familien um rund ein Lernjahr hinter denen von Schüler*innen der gleichen Jahrgangsstufe aus nicht armen Familien zurückliegen (vgl. IGLU 2011).

Das Phänomen der Kinderarmut ist ein verstricktes politisches, sozioökonomisches wie auch gesellschaftliches Problem, durch welches die betroffenen Kinder und Jugendlichen lebenslänglich in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben reduziert sind (Holz & Skoluda, 2003).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben aufgezeigten Studien, wie IGLU und TIMSS, den Einfluss von Armut auf den Schulerfolg empirisch belegen. Es wird aufgezeigt, dass Kinder durch die Betroffenheit von Armut einen Lernrückstand von rund einem Jahr aufweisen können. Wie sich jedoch die Betroffenheit von Kinderarmut auf die schulische Lernleistung auswirkt und auf welchen Grundlagen ein Lernrückstand entstehen kann, wird in den Studienergebnissen nicht aufgeführt und gilt es in dieser Masterarbeit genauer zu untersuchen. Resultierend daraus, sollen sich Ansätze für Handlungsmöglichkeiten für die Institution Schule als auch im Schweizer Bildungssystem ableiten lassen. Daher ist es von Interesse, das Zusammenspiel dieser Aspekte zu betrachten.

1.2 Forschungsfrage

Aus dem hervorgehenden Kapitel *1.1 Hinführung zum Thema* leitet sich folgende übergeordnete Forschungsfrage ab:

Wie wirkt sich Kinderarmut auf schulische Lernleistung aus?

Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der oben formulierten Fragestellung soll herausgearbeitet werden, wie sich Kinderarmut auf die schulische Lernleistung in Bezug auf Sozial, Selbst- und Fachkompetenzen von Primarschulkindern auswirkt. Damit beschäftigt sich das vierte Kapitel der Arbeit und stellt zugleich den Hauptteil der wissenschaftlichen Arbeit dar. Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen bezüglich der formulierten Fragestellung lässt sich folgende Unterfrage formulieren:

Welche Handlungsmöglichkeiten für einen grundschulpädagogischen Umgang mit Kinderarmut gibt es?

Die Unterfrage verfolgt das Ziel Handlungsmöglichkeiten im grundschulpädagogischen Umgang mit Kinderarmut auf den Ebenen Unterricht, Ganztageschule und Ausbildung abzuleiten. Diese werden im fünften Kapitel aufgeführt.

2. Fachliche Grundlagen

Dieses Kapitel der Arbeit setzt sich mit der Begriffsklärung von Kinderarmut auseinander. Durch grundlegende Ansätze der Armutsmessung wird eine Erläuterung für den Armutsbegriff geschaffen und dabei auf die Einkommensarmut verwiesen, woraus sich als Folge die Kinderarmut ableiten lässt. Ebenso wird ein kindbezogenes Armutskonzept unter Einbezug des weiterentwickelten Lebenslageansatzes nach Nahnsen (1970) und den vier Lebenslagedimensionen erläutert. Zusätzlich definiert das Kapitel den Begriff der schulischen Lernleistung. Dabei wird der Begriff Lernen fachtheoretisch nach Vernooij (2006) im weiteren und engeren Sinne beschrieben. Darüber hinaus wird schulisches Lernen als besondere Form des Lernens erklärt. Ergänzend werden Faktoren für eine gute schulische Lernleistung genannt und anhand des INVO-Modells nach Hasselhorn und Gold (2017) verdeutlicht. Ebenfalls sind Ausführungen bezüglich des Angebots-Nutzungsmodells der Lernwirksamkeit des Unterrichts nach Helmke (2015) in diesem Kapitel eingeschlossen.

2.1 Begriffsklärung Kinderarmut

Das Phänomen der Armut – insbesondere der Kinderarmut - lässt sich nicht direkt messen und doch braucht es ein normativ definiertes Konstrukt zur Armutsmessung (Laubstein, Holz & Seddig, 2016). Es können diverse Ansätze der Armutsmessung unterschieden werden, wobei an dieser Stelle lediglich vier eingeführt werden. I) Es gibt das Konzept der relativen Einkommensarmut, wobei das Einkommen als eine zentrale Ressource für die Gestaltung des eigenen Lebens gesehen wird (edb.). Eine Armutgefährdung wird dann angenommen, wenn das individuelle Äquivalenzeinkommen unter dem Median der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung liegt (Schuwey & Knöpfel, 2014). II) In Deutschland existiert zudem der politisch-normative Ansatz, wobei Armut durch das staatlich festgelegte Existenzminimum bemessen wird. Demnach gelten diejenigen Haushalte als arm, die unter das festgelegte Existenzminimum fallen und dementsprechend Grundsicherungsleistungen beziehen (Laubstein, Holz & Seddig, 2016). III) Auch das Konzept der subjektiven Armutsmessung durch Interviews mit betroffenen Kindern und Jugendlichen beschreiben Laubstein, Holz und Seddig (2016) in der Forschung von Kinderarmut als bedeutsam, da die Betroffenen ihre individuellen Erfahrungen mit Armut schildern können. Gemäss Schuwey und Knöpfel (2014) führt die Kombination der subjektiven und objektiven Indikatoren zur Vielsichtigkeit der Problemlagen und Benachteiligungen (edb.). IV) Als ein weiterer Ansatz gilt der Lebensstandard-Ansatz. Dabei orientiert man sich an den jeweiligen Gütern, die die Menschen in einer bestimmten Gesellschaft benötigen, jedoch in den jeweiligen Haushalten nicht finanzierbar sind (edb.). Durch diese Ansätze der Armutsmessung lässt sich folgendes Armutverständnis in Anlehnung an Caritas ableiten: Von Armut betroffene Personen leben in einem Haushalt unter dem Median der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung und somit unter dem festgelegten Existenzminimum und erfahren aufgrund der monetär schlechtgestellten Situation einen Mangel an Handlungsperspektiven und Lebenschancen (Schuwey & Knöpfel, 2014). Als Folge der familiären Einkommensarmut lässt sich nach Laubstein, Holz und Seddig (2016) der Begriff der Kinderarmut ableiten. Kinder – und Familienarmut zeigen zwar einen engen Zusammenhang, sind aber nicht zwangsläufig miteinander verbunden, da sich die Lebenslagen deutlich voneinander unterscheiden können (Neuberger & Hübenthal, 2020). Gemäss Neuberger und Hübenthal (2020) stellt Kinderarmut ein durch den bedingten Familienkontext mitgeprägtes Phänomen dar, das auch eine kindheitseigenständige Dimension hat und sich auf kindliche Lebenslagen auswirkt. Um die Mehrdimensionalität von Kinderarmut zu erfassen, orientiert

man sich in der AWO-ISS-Kinderarmutsstudie folglich am Lebenslageansatz nach Nahnsen (1970), wobei die Lebensumstände des Menschen als eine mehrdimensionale Einheit betrachtet werden. Es wird eine kinderzentrierte Sichtweise von Armut, die jeweilige Familiensituationen, Teilhabeaspekte aber auch die Einkommensarmut miteinander verknüpft (Laubstein, Holz, Seddig, 2016). Das Konzept wurde von Chassé auf Kinder übertragen und in den 1980er Jahre als analytisches Konzept in der deutschen Armutsforschung eingesetzt (Chassé & Rahn, 2020). Der AWO-ISS-Ansatz ermöglicht eine Einschätzung der Folgen von Kinderarmut anhand der vier Lebenslagedimensionen materielle, soziale, kulturelle und gesundheitliche Lage (Laubstein, Holz & Seddig, 2016). Mit der materiellen Lage ist nach Holz (2010) die Grundversorgung des Kindes in Bezug auf Wohnen und Nahrung gemeint. Nach Laubstein, Holz und Seddig (2016) schliesst die materielle Lage die Möglichkeit zur Teilhabe am altersspezifischen Konsum ein. Interaktionen im und mit dem sozialen Umfeld sowie deren Verfügbarkeit und Qualität zählen Laubstein, Holz und Seddig zur Lebensdimension der sozialen Lage. In der Dimension der kulturellen Lage findet sich die formale und non-formale Bildung sowie informelle Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten wieder (Laubstein, Holz & Seddig, 2016). Holz und Richter-Kornweitz (edb.) ergänzen hierbei zusätzlich das Spiel- und Sprachverhalten. Sie verstehen unter der gesundheitlichen Lage die physische und psychische Gesundheit, wie der Gesundheitszustand und körperliche Entwicklung. In der ersten AWO-ISS-Studie im Jahre 1999 wurden die vier beschriebenen Lebenslagedimensionen zu einem Lebenslageindex zusammengeführt und dabei auf die drei Lebenslagetypen Wohlergehen, Benachteiligung und multiple Deprivation zusammengezogen (Holz & Skoluda, 2003). Von Wohlergehen wird dann gesprochen, wenn bezüglich der Lebenslagedimensionen keine Auffälligkeiten festzustellen sind und somit das Kindeswohl gewährleistet ist. Gemäss dieser Definition liegt eine Benachteiligung dann vor, wenn in höchstens zwei der Lebenslagebereichen Auffälligkeiten festzustellen sind und folglich das Kind in seiner Entwicklung als benachteiligt eingestuft werden kann. Vom Lebenslagetyp der multiplen Deprivation wird dann ausgegangen, wenn das Kind in mehreren Lebens- und Entwicklungsbereichen auffällig ist, sprich wenn es in mehreren wichtigen Bereichen zu einem Mangel an notwendigen Ressourcen kommt (Holz & Skoluda, 2003). Wie sich Kinderarmut bezüglich der vier Lebenslagedimensionen zeigen kann, wird im Kapitel 3.2 *Auswirkungen von Kinderarmut auf die vier Lebenslagedimensionen* dargelegt.

2.2 Begriffsklärung schulische Lernleistung

Bevor auf den Begriff der schulischen Lernleistung eingegangen werden kann, wird der Begriff Lernen nach Vernooij (2005; 2007) im weiteren und engeren Sinne betrachtet und das schulische Lernen beschrieben. Anschliessend wird auf das Endmorphem -leistung eingegangen, indem es durch den kompetenzorientierten Lehrplan 21 im schulischen Kontext eingebettet und beschrieben wird. Davon ausgehend wird für die vorliegende Arbeit der Begriff der schulischen Lernleistung im Schweizer Bildungssystem definiert.

2.2.1 Definition schulisches Lernen

Nach Vernooij (2007) muss eine allgemeine Definition von Lernen in weiterer und engerer Fassung formuliert werden. Ersteres meint die Herausbildung und Ausschöpfung aller geistigen und psychischen Merkmale als auch Anlagen durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Vernooij (2005) beschreibt Lernen im engeren Sinne als institutionalisiertes Lernen, bei dem Wissen und Kenntnisse, motorische und sprachliche Fertigkeiten als auch personale und pragmatische Fähigkeiten, sowie soziale Erfahrungen erworben werden. Institutionalisiertes,

schulisches Lernen gilt somit als eine besondere Form des Lernens. Sie ist oft absichtlich und zielgerichtet und häufig mit Anstrengung verbunden. Es dient dem systematischen Aufbau von Wissen und Können (edb.). Nach Gold (2018) sind schulische Lernprozesse keine isolierten Lernakte, sondern geschehen kumulativ. Dieser kumulative Charakter des schulischen Lernprozesses kann dazu führen, dass der Aufbau von neuem Wissen und Können schwerfällt oder misslingt, wenn das dafür notwendige (Vor-)Wissen nicht vorhanden ist. So summieren sich Lerndefizite, die Lern- und Leistungsprobleme (edb.). Er erwähnt weiterhin, dass es in der wissenschaftlichen Psychologie verschiedene Auffassungen darüber gibt, wie Lernen funktioniert und welchen Regelmäßigkeiten es unterliegt. Es gibt viele Formen des Lernens, auf die hier jedoch nicht eingegangen werden kann, da in dieser Arbeit die Leistung des Lernens im Fokus steht und nicht wie gelernt wird. Die Psychologie teilt weithin die Ansicht, dass es in der Folge von Lernprozessen zu überdauernden Veränderungen des Verhaltenspotenzials eines Individuums kommt, wobei diese Veränderung folglich als Resultat von Lernen beschrieben wird (Hasselhorn & Gold, 2017.). Lernen entsteht in und durch Interaktion mit der Umwelt und hat somit einen Ko-Konstruktivistischen Charakter (Helmke, 2022). Weiterhin ist klar, dass sich Lernen am Erfolg resp. Misserfolg misst (Gold, 2018).

2.2.2 Definition Leistung im Schulkontext

Im Schweizer Bildungssystem wird die schulische Leistung durch formative und summative Beurteilungsanlässe gemessen. Diese messen inwiefern die Grundanforderungen in einem Fachbereich erreicht wurden. Der kompetenzorientierte Lehrplan 21 gilt dabei als Richtlinie und definiert welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und welches Wissen in welcher Qualität in den Fachbereichen jeweils am Ende eines Unterrichtszyklus erworben werden sollen (Lehrplan 21, 2024.). Rückmeldungen formativen Charakters werden als prozessbegleitend bezeichnet und sollen für das lernende Kind informativ sein, indem sie Einschätzungen des Lernstands ermöglichen, Lernfortschritte und Probleme des Lernprozesses aufzeigen. Dabei stützt sich die Lehrperson auf Informationsquellen wie Lernkontrollen, Portfolio sowie Beobachtungen zu Handlungen und Verhaltensweisen. Die Einschätzung der Lehrperson (Fremdbeurteilung) wird mit der Selbstbeurteilung des Kindes in Beziehung gesetzt. Die summative Beurteilung bewertet die erworbenen Kompetenzen einer Schülerin oder eines Schülers am Ende einer Lerneinheit, eines Semesters, eines Schuljahres oder Zyklus. Diese orientiert sich an den Zielsetzungen des Lehrplans und des Unterrichts und werden zusammen mit formativen Beurteilungen im Zeugnis ausgewiesen (Lehrplan 21, 2014).

2.2.3 Definition schulische Lernleistung für diese Arbeit

Klar ist, dass ein Schulkind erfolgreich im Lernen sein kann aber zeitgleich die Grundanforderungen des Lehrplans 21 nicht erreichen kann. Dieser Fall würde beispielsweise eintreffen, wenn ein Kind an seinen angepassten Lernzielen arbeitet. In dieser Arbeit wird von einer guten schulischen Lernleistung gesprochen, wenn die festgelegten Grundanforderungen des Lehrplans 21 durch den zielgerichteten Aufbau von Wissen und Können erreicht werden. Es wird hier also davon ausgegangen, dass Lernen als erfolgreich zu verstehen ist, sobald die Grundanforderungen erreicht werden, was folglich zu einer gewünschten schulischen Lernleistung führt. In dieser Arbeit wird eine gewünschte schulische Lernleistung in eine gute schulische Lernleistung eingeteilt.

Welche Faktoren ein erfolgreiches schulisches Lernen begünstigen, wird im anschliessenden Unterkapitel 2.3 *Faktoren für eine gute schulische Lernleistung* ausgearbeitet.

2.3 Faktoren für eine gute schulische Lernleistung

Inwiefern schulisches Lernen erfolgreich sein kann und zu einer guten schulischen Lernleistung führt, hängt einerseits von den individuellen Lernvoraussetzungen ab. Dazu zählen gemäss Gold (2018) das Vorwissen, die Lernmotivation und Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses sowie der Einsatz von Lernstrategien. Weiterhin hängt der Lernerfolg davon ab, ob die notwendigen Entwicklungsvoraussetzungen vorhanden sind, um eine Lernanforderung zu bewältigen (edb.). Andererseits hängt erfolgreiches Lernen auch von der zur Verfügung stehenden Lernzeit und einem angemessenen und auf den Vorkenntnisstand abgestimmten Unterricht ab. Ebenso eine Rolle für die schulischen Lernleistung und den Lernerfolg spielt das Ausmass der häuslichen Unterstützung während des Lernprozesses und allgemein das familiäre und soziale Umfeld (edb.). In den folgenden Unterkapiteln werden die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens mit dem INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022) vorgestellt. Ebenso wird das Angebot-Nutzungs-Modell (Helmke, 2012) eingeführt und die vorab gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des INVO-Modells darin verordnet. Beide Modelle werden in dieser Arbeit als grundlegend verstanden, da sich die Herleitung möglicher Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung darauf stützt. Die Modelle werden folglich im Kapitel 4. *Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung* erneut beigezogen und im Kontext Kinderarmut analysiert.

2.3.1 INVO-Modell: individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Im Kapitel 2.3 *Faktoren für eine gute schulische Lernleistung* wurde erwähnt, dass erfolgreiches Lernen durch individuelle Voraussetzungen beeinflusst wird. Diese werden anhand des INVO-Modells von Hasselhorn & Gold (2022) genauer erläutert. Im Modell werden die fünf Merkmalsbereiche Vorwissen, Strategien und metakognitive Regulation, selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Motivation und Selbstkonzept und Volition und lernbegleitende Emotionen in Zahnrädern abgebildet. Diese sind als individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu verstehen. Durch die zahnradartige Darstellung wird verdeutlicht, dass sich diese Merkmalsbereiche resp. individuellen Voraussetzungen wechselseitig bedingen, voneinander abhängen und durch eine optimale Funktionsweise gemeinsam zu erfolgreichem Lernen beitragen. Weiterhin lässt sich das INVO-Modell in einen kognitiven und motivationalen-volitionalen Bereich trennen. In den folgenden Unterkapiteln werden die Merkmalsbereiche ausgeführt.

Abbildung 1 INVO-Modell nach Hasselhorn & Gold (2022)

2.3.1.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

Der Bereich der selektiven Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses meint, dass die Informationsverarbeitung für erfolgreiches Lernen von der Steuerung und Qualität der Aufmerksamkeitsprozesse als auch von der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses abhängig ist (Hasselhorn & Gold, 2022). Zu diesem Prozess haben Richard Atkinson und Richard Shiffrin im Jahr 1968 ein einflussreiches Informationsverarbeitungsmodell konzipiert, wobei Lernen auf einem Informationsfluss zwischen den drei strukturellen Komponenten sensorischer Speicher, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis sowie Langzeitgedächtnis

Abbildung 2 Mehrstufige Informationsverarbeitung nach Atkinson und Shiffrin (1968) (Hasselhorn & Gold, 2022)

beruht (Gold, 2018). Das Modell verdeutlicht die Abfolge der Informationsverarbeitung und die Dauer der Speicherung (Kienbaum, Schuhrke & Ebersbach, 2019). Richard Mayer hat im Jahr 1992 die mehrstufige Informationsverarbeitung in einem einfacheren Modell skizziert, wodurch diese Komponenten des Gedächtnisses anschaulich verbunden werden (edb.). Beim sensorischen Register wird eine neue Information (INPUT) sehr kurz gespeichert und gefiltert. Hier befindet sich die Phase der Informationsselektion, wobei es für

das absichtliche Lernen eine gezielte Aufmerksamkeitszuwendung bedarf (Zoelch, Berner & Thomas, 2019). Dabei betonen Hasselhorn und Gold (2022) interindividuelle Differenzen. Starke situative Variabilität lässt sich besonders bei den Aufmerksamkeitsfunktionen beobachten. Es gibt Tage, an denen ein Lernender eine gute Aufnahmebereitschaft hat, wobei die gleiche Person an einem anderen Tag weniger aufnahmebereit sein kann (edb.). Die Aufmerksamkeitszuwendung lässt sich in der Zwei-Prozess-Theorie der selektiven Aufmerksamkeit nach Neisser (1967) zwischen einem Diskriminierungs- und Zuweisungsprozess unterscheiden. Ersterer beschreibt den Verlauf und die Beurteilung der festgehaltenen Informationsmerkmalen im sensorischen Register. Der Prozess der Zuweisung meint die Aufmerksamkeitskapazität resp. Fokussierung in Bezug auf die als relevant erkannten Informationsmerkmale. Die individuellen Unterschiede in den Bereichen Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitskontrolle sind auch für das schulische Lernen von grosser Bedeutung (edb.). Denn nach Berg, Imhof und Baadte (2018) lassen sich Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten von SuS auf Probleme bei der Diskriminierung und Fokussierung der Aufmerksamkeit zurückführen (edb.). Ist die Phase der Informationsselektion beendet, so werden die Informationen weiterverarbeitet und gelangen in den Kurzzeit- oder Arbeitsspeicher. Werden die Informationen nicht weiterverarbeitet, gehen diese wieder verloren (Zoelch, Berner, Thomas, 2019). Diese Phase wird als Informationsorganisation bezeichnet. Hier werden Informationen durch bewusste kognitive Verarbeitungsprozesse für das Langzeitgedächtnis vorbereitet (Gold, 2018). Die Integrationsphase verläuft parallel. Dabei werden neue Wissens Elemente und Teilfertigkeiten mit dem im Langzeitgedächtnis bereits vorhandenen Vorwissen verknüpft. Dieses dient der überdauernden Speicherung der neu erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten (OUTPUT) (edb.). Gold (2018) betont, dass Lernen gelingt, wenn die drei Phasen der Informationsverarbeitung im sensorischen Register, Arbeits- und Langzeitgedächtnis erfolgreich durchlaufen werden. Baddley und Hitch unterscheiden im Jahre 1974 Komponenten des Arbeitsgedächtnisses.

Sie unterschieden dabei zwei Zwischenspeicher. Zum einen der Zwischenspeicher phonologische Schleife für verbale Informationen und zum anderen ein Zwischenspeicher für visuell-räumliche Informationen, welchen sie als visuell-räumlicher Notizblock bezeichneten. Ergänzend hinzu kam ein sogenannter episodischer Puffer, der Ereignisabläufe zwischenspeichert und zeitgleich auf die anderen zwei Zwischenspeicher als auch auf das Langzeitgedächtnis zugreifen kann. Der episodische Puffer stellt folglich eine Verbindung zwischen dem Arbeits- und Langzeitgedächtnis dar. Als übergeordnete Komponente erfüllt die zentrale Exekutive verschiedene Funktionen. Sie steuert die Informationsaufnahme ins Arbeitsgedächtnis über die Aufmerksamkeitslenkung (Inhibition). Ebenso steuert diese die Informationsweiterleitung ins Langzeitgedächtnis über den Einsatz von Gedächtnisstrategien und kontrolliert deren Erfolg (Kienbaum, Schuhrke, Ebersbach, 2019). Das Arbeitsgedächtnis kann somit als wichtige exekutive Funktion gesehen werden (Brunstig, 2022). Das Arbeitsgedächtnis trägt dazu bei, dass komplexe kognitive Funktionen wie sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Leistungen entstehen können. Es unterstützt zudem das Erinnern an Zwischenschritte von Handlungsplänen und den Vergleich von Handlungsalternativen, um eine bessere Lösung zu finden (Walk & Evers, 2013). Exekutive Funktionen beinhalten Überwachung, Steuerung und Kontrolle kognitiven Verhaltens (Brunstig, 2022). Darauf wird im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen.

2.3.1.2 Strategien und metakognitive Regulation

Ebenso bedeutend für erfolgreiches Lernen sind Strategien und ihre metakognitive Regulation (Hasselhorn & Gold, 2022). Damit sind Prozesse gemeint, die auf ein Lernziel ausgerichtet sind und über obligatorische Vorgänge bei der Bearbeitung einer Lernanforderung hinausgehen. Die Qualität verfügbarer Strategien gehört zu den entscheidenden individuellen Bedingungen erfolgreichen Lernens. Lernstrategien können nach Weinstein und Mayer (1986) zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien als auch Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements unterschieden werden. In Anlehnung an Mayer (2003) können kognitive Strategien weiter in mnemonische, strukturierende und generative Strategien unterteilt werden. Mnemonische Strategien unterstützen die Aufrechterhaltung der neuen Informationen im Arbeitsgedächtnis und die Verknüpfung mit dem bereits vorhandenen Vorwissen (Hasselhorn & Gold, 2022). Eine beispielhafte mnemonische Strategie ist das Wiederholen von Informationen, was sich vor allem beim Auswendiglernen von Fakten als günstig erweist, wie beim Erlernen des kleinen Einmaleins. Strukturierende Strategien begünstigen interne Verknüpfungen des Lernmaterials. Dabei geht es nach Mayer (2003) um das Herausarbeiten relevanter Informationen und diese auf eine verstehens- und behaltensförderliche Weise aufeinander zu beziehen. Diese Strategie trägt einer Reduktion der Lerninhalte auf das Wesentliche bei und führt zu einer besseren Organisation der Lerninhalte (Hasselhorn & Gold, 2022). So können beispielsweise mentale Modelle, wie Mind-Maps, oder Zusammenfassungen resp. Exzerpte Informationen eines gelesenen Textes darstellen. Im Gegensatz zu den Strukturierungsstrategien, geht es bei den generativen Strategien nicht um eine Reduktion der Informationsvielfalt, sondern um eine Elaboration relevanter Informationen und um Massnahmen der Verknüpfung mit dem verfügbaren Vorwissen (edb.). Brod (2021) formuliert sechs wirksame generative Strategien, wovon allerdings lediglich das Generieren von Vorhersagen (predicting) und von Antworten (testing) sich als effektiv bei Lernenden im Grundschulalter erweisen. Metakognitive Strategien liegen Strategien der Planung, Überwachung, Bewertung und Regulation zugrunde, mit anderen Worten können sie als Teil der exekutiven Funktionen betrachtet werden. Sie gelten als Schlüssel eines kritisch-reflektierenden Lernens. Die Planung lässt sich zu Beginn der Aufgabe finden und

beschäftigt sich mit der Zielfestlegung und man plant, wie das gesetzte Ziel erreicht werden kann. Dafür werden geeignete Strategien ausgewählt und eigene Ressourcen eingeschätzt. Die Phase der Überwachung beschreibt das kritische Begleiten des eigenen Bearbeitungsfortschritts. Dadurch werden Prozesse der Regulation angeregt, die das Verstehen und Behalten steuern (vgl. selbstgesteuertes Lernen). In Anlehnung an Hacker (1998) tragen die Regulationsprozesse dazu bei, die Ressourcen für eine Aufgabenbearbeitung klarer zu definieren, eine konkrete Abfolge für die Bearbeitung festzulegen und die Intensität des strategischen Vorgehens genauer zu bestimmen. Die Bewertung findet nach der Bewältigung der Lernaufgabe statt und überprüft die gesetzten Ziele (Hasselhorn & Gold, 2022). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Metakognition die Kommandofunktionen der Kontrolle, Steuerung und Regulation während des Lernens übernimmt und es somit zu einer Überlappung der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnisses kommt (edb.) Gemäss Walk & Evers (2013) sind gut ausgebildete exekutive Funktionen entscheidend für erfolgreiches schulisches Lernen und tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre geistigen Potenziale und Lernleistung voll entfalten können.

2.3.1.3 Vorwissen

Ein weiterer im INVO-Modell dargestellter Merkmalsbereich für erfolgreiches Lernen ist das Vorwissen (Hasselhorn & Gold, 2022). Mit Vorwissen wird das bereits verfügbare Wissen bezeichnet (edb.). Hasselhorn und Gold (2022) betonen, dass wir beim Lernen umso erfolgreicher sind, je mehr inhaltsbezogenes Vorwissen uns zur Verfügung steht. Doch kann relevantes Vorwissen nur dann zu erfolgreichem Lernen führen, wenn es aktiviert wird und mit der zu verarbeitenden Information kompatibel ist (edb.). Vorwissen führt demnach zu einer besseren Gedächtnisleistung bei (Kienbaum, Schuhrke, Ebersbach, 2019).

2.3.1.4 Motivation und Selbstkonzept

Als ein weiterer, unerlässlicher Faktor für erfolgreiches Lernen zählt die Motivation und das Selbstkonzept. Die Motivationspsychologie unterscheidet zwischen dem Motiv als konstantes Persönlichkeitsmerkmal und der Motivation, die aus der Wechselwirkung zwischen Motiv und einer aktuell anregenden Situation entsteht (Kienbaum, Schuhrke, Ebersbach, 2019). Gemäss Hasselhorn und Gold (2022) wird unter Motivation die Bereitschaft einer Person sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen, verstanden. Weiter lässt sich der Begriff der Motivation in intrinsische und extrinsische Motivation unterscheiden. Während sich die intrinsische Motivation durch die Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, weil sie für das Individuum selbst befriedigend, belohnend, als tätigkeitsspezifischer Anreiz oder interessant erlebt wird, auszeichnet, charakterisiert sich die extrinsische Motivation dadurch, dass der Wert nicht in der Handlung selbst, sondern in deren Folgen besteht (Dresel & Lämmle, 2017). Nach Deci und Ryan (1985) erfolgt Lernen in jenen Bereichen intrinsisch motiviert, in denen man sich als selbstbestimmt und kompetent erlebt. Sie entwickelten die Selbstbestimmungstheorie (1985) und gehen davon aus, dass uns Menschen eine angeborene Tendenz zu Lernen und zur Entwicklung innewohnt. Damit sich diese angeborene Tendenz optimal entfalten kann, muss das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit beachtet werden (edb.). Eine erhöhte Wahrnehmung von Selbstbestimmtheit und eigener Kompetenzen führen zu einem stärkeren Lernengagement, einem tieferen Verständnis und zu einem erhöhten subjektiven Wohlbefinden (Ryan & Deci, 2009). In Anlehnung an Ryan und Deci (2000) lässt sich hierbei allerdings auch erwähnen, dass eine Reduktion an Selbstbestimmung, Kompetenzerleben und/oder sozialer Eingebundenheit unerwünschte Folgen bezüglich der

Anstrengungsbereitschaft mit sich bringen kann. Die Anstrengung und das Bestreben, etwas Schwieriges zustande zu bringen, zeichnet das Leistungsmotiv aus (Dresel & Lämmle, 2017). An dieser Stelle lässt sich auf das bekannteste Modell der Leistungsmotivation, das sogenannte Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957), verweisen. Das Modell zeigt auf, wie das Anspruchsniveau, also das, was sich eine Person zu erreichen vornimmt, mit der Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartung) und dem Erfolgsanreiz (Wert) zusammenhängt. Dabei hängt die Erwartung von der Einschätzung der eigenen Tüchtigkeit und der Aufgabenschwierigkeit ab. Der Anreiz für das Handeln besteht aus einer affektiven Selbstbewertung nach Erfolg und Misserfolg (edb.). Man geht allerdings davon aus, dass Menschen sich eher zur Ausführung einer Handlung entscheiden, wenn sie von deren Erfolg überzeugt sind und das erwartete Ergebnis für sie als wertvoll erscheint (Schnotz, 2006). Atkinson (1957) und Heckhausen (1963) verwenden dazu den Begriff des Erfolgsmotivs. Das konträre Misserfolgsmotiv ist ein Persönlichkeitsmerkmal von misserfolgsängstlichen Personen (Kienbaum, Schuhrke, Ebersbach, 2019). Die Misserfolgsvermeidungsmotivation meint somit Misserfolg vermeiden zu wollen, was zudem von einem Schamgefühl des Versagens geleitet wird (Raufelder, 2018). Dieses Motivationssystem ist eher auf die Vermeidung von unerwünschten Zuständen ausgerichtet (Dresel & Lämmle, 2017). Menschen mit Furcht vor Misserfolg erklären Erfolge mit Glück oder einer leichten Aufgabe. Dabei wird bei Misserfolg auf die mangelnde eigene Fähigkeit zurückgegriffen (Kienbaum, Schuhrke, Ebersbach, 2019). In Bezug auf das Selbstkonzept lässt sich hierbei erwähnen, dass bei erfolgsmotivierten Personen tendenziell ein günstigeres Fähigkeitsselbstkonzept anzutreffen ist als bei Misserfolgsängstlichen, denn jedes Erfolgserlebnis erhöht das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Hasselhorn & Gold, 2022). Folglich kann einerseits ein spezifisches Selbstkonzept eigener Begabung als bedeutsamer Einflussfaktor der Leistungsentwicklung gesehen. Andererseits gehört die Qualität des eigenen Lern- und Leistungsmotives zu den motivationalen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (Hasselhorn & Gold, 2022).

2.3.1.5 Volition und lernbegleitende Emotionen

Der Begriff Volition meint die Absicht durch geeignete Handlungen ein spezifisches Ziel zu erreichen (Hasselhorn & Gold, 2022). Das Interesse an Lerninhalten und die Hoffnung auf Lernerfolg motivieren zum Lernen. Daraus kann sich eine Lernabsicht bilden, die wiederum Anstrengungen in die Bewältigung von Lernaufgaben vorantreibt. Volition bezieht sich auf die Kontrolle der kognitiven, motivationalen aber auch emotionalen Prozesse (edb.). Um die Volition von der Motivation abgrenzen zu können und zudem den engen Bezug zwischen diesen beiden festzuhalten, haben Heckhausen, Gollwitzer und Weinert (1987) das Rubikon-Modell zielgerichteter Handlungen formuliert.

Abbildung 3 Rubikon-Modell des Handelns nach Heckhausen et al. (1989; modifiziert übernommen aus Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S.223)

Das Wort Rubikon signalisiert im Modell den Pfad zwischen prädeziionaler Motivation und präaktionaler Volition (Hasselhorn & Gold, 2022). Verspürt ein Individuum einen ernsthaften Wunsch, etwas zu tun, so werden Machbarkeit und mögliche Konsequenzen abgewogen. Dabei befindet sich die Person im Prozess des Abwägens. Nur wenn die Person davon überzeugt ist, dass die Folgen einer Nicht-Realisierung des Wunsches im Vergleich zu den Folgen seiner Realisierung unannehmbar sind, kommt es zur Intensionsbildung – aus dem Wunsch wird eine Absicht, also eine Zielintension. Hierbei ändert sich das Bewusstsein der Person schlagartig und sie befindet sich in der realisierungsorientierten Volitionsphase (edb.). Im Vergleich zur vorherigen Phase besitzt diese volitionalen Charakter, was so viel bedeutet wie, dass das selektierte Ziel gewollt wird. In dieser Phase werden Vorsätze gefasst, Pläne geschmiedet und Zielerreichungsfantasien entwickelt (Bak, 2019). Die volitionalen Kräfte ermöglichen es dann, die Umsetzung der gebildeten Absicht zu verfolgen (Hasselhorn & Gold, 2022.). Je konkreter man sich mit den nötigen Schritten der Zielerreichung und dem antizipierten Ergebnis befasst, umso stärker wird die Durchführungsintention (Bak, 2019). Sind die Pläne zur Zielerreichung gefasst und die Gelegenheit günstig, so wird im dritten Schritt, in der aktionalen Phase, die Zielerreichung in Angriff genommen. Diese Phase besitzt erneut volitionalen Charakter, da der Willenskraft bei auftauchenden Hürden und der Handlungsausführung eine besondere Funktion zukommt (edb.). Erst wenn das eigene Handeln zur Realisierung der Absicht geführt hat, lässt der volitionale Bewusstheitszustand nach und es kommt zur Deaktivierung der Intention (Hasselhorn & Gold, 2022). In dieser Phase werden die Handlungsergebnisse in Bezug der festgelegten zu erreichenden Ziele überprüft (Bak, 2019). Wurden die Ziele nicht zufriedenstellend erreicht, können neue Pläne geschmiedet werden oder das Anspruchsniveau entsprechend gesenkt werden (edb.). Gemäss Gaspard, Hasselhorn, Nagengast und Trautwein (2019) stellt die Selbstkontrolle resp. Selbstregulation das entscheidende Merkmal der Volition dar. Dabei lässt sich auf das Drei-Schichten-Modell von Boekerts (1999) zurückgreifen, wobei unterschiedliche Regulationsgegenstände als drei Schichten ellipsenartig dargestellt sind.

Abbildung 4 Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens nach Boekaerts (1999)

Die innere Schicht bildet die Regulation des Verarbeitungsmodus. Hier geht es um die kognitiven Strategien, die vom Lernenden zur Bewältigung einer Aufgabe gewählt werden und somit direkt dem Lernprozess dienen. Die Regulation des Lernprozesses wird in der mittleren Schicht eingebunden. Diese umfasst den Gebrauch metakognitiven Wissens zur Steuerung des eigenen Lernprozesses und überwacht den Einsatz kognitiver Strategien. Die äusserste Schicht des Modells bildet die Regulation des Selbst. In diesem Bereich sind motivationale Aspekte eingeschlossen und es bezieht sich auf die Wahl von Zielen und Entscheidungen bezüglich der zu verwendenden Ressourcen (vgl. Abwägen und Planen im Rubikon-Modell) (edb.). In einer Meta-Analyse von Donker, de Boer, Kostons, Dignath van Ewijk und van der Werf (2014) wurde gezeigt, dass die Förderung

selbstregulierten Lernens positive Effekte auf die Leistung hat. Diese Effekte zeigten sich vor allem in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik und Naturwissenschaften.

Unter dem Begriff Emotionen versteht man komplexe Muster körperlicher und mentaler Veränderungen. Dazu gehören Erregungen, Gefühle, kognitive Prozesse und Reaktionen im Verhalten als Antwort auf eine persönlich bedeutsam wahrgenommene Situation (Hasselhorn & Gold, 2022). Die im Lernprozess begleitenden Emotionen beeinflussen die Art und den Erfolg des Lernens, indem sie die Aktivierung der kognitiven und motivationalen Mechanismen begünstigen oder eben behindern (edb.). So haben Pekrun und Schiefele (1996) drei Sorten von Emotionen unterschieden: positive, aktivierend negative und desaktivierend negative Emotionen. Positive Emotionen, wie Lernfreude oder Stolz, wirken sich förderlich auf die intrinsische Handlungsmotivation aus. Aktivierend negative Emotionen, wie Angst oder Ärger, stimulieren die psychische und physische Handlungsbereitschaft. Doch sind aktivierend negative Emotionen für die resultierende Lernleistung nach Pekrun und Schiefele (1996) eher schädlich, da sie Anteile der aufgabenbezogenen Aufmerksamkeit abziehen. Ebenso ist bei den Emotionen Angst und Ärger mit einer Abnahme an intrinsischer Motivation zu rechnen (edb.). Emotionen der Hoffnungslosigkeit oder Langeweile gehören der Gruppe der desaktivierenden negativen Emotionen an. Sie verhindern eine tiefere Verarbeitung von Informationen und reduzieren die intrinsische als auch extrinsische Motivation (vgl. Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson, 1957). Die desaktivierenden negativen Emotionen beeinträchtigen zudem die Aufmerksamkeitszuwendung bei der Aufgabebearbeitung (Pekrun & Schiefele, 1996). Kuhl (1983) geht somit davon aus, dass die Informationsverarbeitung von der jeweiligen Stimmungslage abhängig ist. Auch Bak (2019) erwähnt, dass positiv bewertete Ereignisse zu Aktivierung führen und somit entsprechendes Verhalten in Gang setzen, um diese erreichen zu können (appetitives Motivationssystem). Allerdings wird auch betont, dass negativ bewertete Ereignisse eher dazu führen, dass diesen aus dem Weg gegangen wird (aversives Motivationssystem). Somit wird klar, dass Emotionen immer auch über eine motivationale Komponente verfügen (edb.).

Abschliessend soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine klare Abgrenzung zwischen Motivation, Emotion und Volition sehr schwierig bis nahezu unmöglich ist. Vielmehr kann eine wechselseitige Beziehung zwischen Motivation und Emotion, Motivation und Volition als auch Volition und Emotion aufgezeigt werden (vgl. Rubikon-Modell und Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens).

2.3.2 Angebots-Nutzungsmodell der Wirkungsweise des Unterrichts

Wie bereits erwähnt, hängt gemäss Gold (2018) erfolgreiches Lernen auch von der zur Verfügung stehenden Lernzeit und einem angemessenen, auf den Vorkenntnisstand abgestimmten Unterricht ab. Auch die Unterstützung des sozialen und familiären Umfeldes wurden erwähnt. Unter anderem werden diese Faktoren in Angebots-Nutzungs-Modellen der Wirkweise des Unterrichts dargestellt. Die Modelle basieren auf den ursprünglichen Überlegungen von Fend (1982) und bilden ab, welche Struktur- und Prozessmerkmale im Zusammenspiel die Lerneffektivität von SuS im Unterricht beeinflussen können (Vieluf, Praetorius, Rakoczy, Kleinknecht & Pietsch, 2020). Sie orientieren sich dabei an der konstruktivistischen Vorstellung, dass Lernende aktive (Ko-)Konstrukteure ihres eigenen Lernfortschritts sind und aus diesem Grund die Effektivität des Unterrichts von den angebotenen Lerngelegenheiten (Angebot) als auch dieser Nutzung durch die Lernenden

abhängt (Nutzung). Durch die Modellweiterentwicklung von Helmke (2003, 2007, 2010) kam das Feld der «Lehrperson» hinzu, welches sich mit dem Professionswissen von Lehrpersonen beschäftigt. Ebenso nahm Helmke Grundlagen aus der Motivationspsychologie auf und ergänzte das Feld «Lernpotenzial» um motivationale und emotionale Vermittlungsprozesse zwischen Unterrichtsangebot und Nutzung durch die SuS. Zugleich befinden sich Vorkenntnisse, Lern- und Gedächtnisstrategien, Motivation, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer und Selbstvertrauen in diesem Feld, worin sich das INVO-Modell mit den individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens von Hasselhorn & Gold (2022) (vgl. Kapitel 2.2.1.1 *INVO-Modell: Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens*) verordnen lässt. Zusätzlich hat Helmke die Wirkung des Unterrichts im Modell (Ertrag) dargestellt, wobei zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen unterschieden wird (Vieluf, Praetorius, Rakoczy, Kleinknecht, Pietsch, 2020) und somit ein Bezug zum Lehrplan 21 (2014) gemacht werden kann. Im Angebot-Nutzungs-Modell (Helmke, 2012) ist die Familie ebenfalls erwähnt. Hierbei betont Helmke (2022), dass die Familie vor allem in der vorschulischen Sozialisation eine essentielle Rolle für die Entwicklung der Kinder spielt. Dazu gehören Faktoren wie der kognitive und soziale Anregeungsgehalt, welcher durch das familiäre Umfeld geboten wird oder etwa der sozioökonomische Status der Eltern, wozu das Bildungsniveau, der Beruf und das Einkommen gezählt werden. Auch das elterliche Engagement, wie die Unterstützung bei den Hausaufgaben, gehört in diesen Bereich.

Abbildung 5 Angebot-Nutzungs-Modell (Helmke, 2012)

Abschliessend kann festgestellt werden, dass das Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (2012) aufzeigt, inwiefern der Unterricht (Angebot) einerseits durch kontextbedingte Faktoren, andererseits durch das Professionswissen der Lehrkraft angeboten werden kann und wiederum die Lernaktivität (Nutzung des Unterrichts) von familiär prägenden und individuellen Faktoren bezüglich des Lernpotenzials abhängt. Aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nutzung ergibt sich schlussfolgernd der Ertrag, welcher sich mit anderen Worten als (erfolgreiche) schulische Lernleistung in fachlichen und überfachlichen Kompetenzen beschreiben lässt. In den folgenden Unterkapiteln werden die Modellbereiche der Lehrperson und des Unterrichts als auch des Kontexts als Einflussfaktoren einer guten schulischen Lernleistung genauer beschrieben.

2.3.2.1 Professionswissen der Lehrperson

Der im Angebot-Nutzungs-Modell dargestellte Bereich der Lehrperson beinhaltet ihre Professionalität, die sich in drei unterrichtsrelevante Lehrermerkmale (Wissen, Kompetenzen, Personenmerkmale) beschreiben lässt. Als erstes kann hier das Wissen und die Expertise aufgezählt werden (Helmke, 2022). Dabei unterscheidet Shulman (1986) zum einen das Fachwissen, das fachübergreifend pädagogische Wissen (z.B. Klassenführungscompetenz), das fachdidaktisch pädagogische Wissen, das curriculare Wissen (z.B. fachlicher Aufbau des Lehrplans) und die Philosophie des Schulfachs. Als weiteres unterrichtsrelevantes Lehrermerkmal kann die Persönlichkeit der Lehrperson, genauer gesagt eine lernförderliche pädagogische Haltung, genannt werden. Dazu kann eine forschende Grundhaltung im Sinne von Selbstreflexion, über eigene berufliche Stärken und Schwächen und über die eigene Wirksamkeit in seinem Unterricht, zählen. Ebenso kann in Anlehnung an Hattie (2013) die Fähigkeit zur kognitiven Empathie als eine lernförderliche pädagogische Haltung erachtet werden. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich in das Denken und in die Lernwege der SuS hineinzusetzen. Zudem tragen Enthusiasmus und Lehrerengagement zum Unterrichtserfolg bei (Keller, Neumann, Fischer, 2013; Bleck, 2018). Enthusiasmus beschreibt in diesem Kontext eine ausgeprägte Gestik, vielseitige Intonation, vermehrter Blickkontakt als auch Humor. Kurzum ist eine lebendige und überzeugende Kommunikation mit Lernenden gemeint (Gage & Berliner, 1996). Es geht dabei nicht um ein Maximum, sondern um ein Optimum von Enthusiasmus. Fehlt Enthusiasmus im Unterrichtsetting, so kann dies bei den SuS auf Dauer zu Langeweile führen, wogegen ein Übermass als 'uncool', peinlich oder hysterisch bewertet werden kann (McKinney, Larkins, Kazelkis, Frod, Allen & Davis, 1983). In Anlehnung an Forschungen von Kunter, Frenzel, Nagy, Baumert und Pekrun (2011), Keller, Neumann und Fischer (2013) und Keller, Götz, Becker, u.a. (2014) wird Lehrerenthusiasmus als ein durch positive Emotionen erkennbares Merkmal der Lehrperson während des Unterrichts angesehen. Durch die Vorbildfunktion der Lehrperson kann sich das wiederum förderlich auf lernbezogene Emotionen, wie Lernfreude, aufseiten der SuS auswirken (edb.). Des Weiteren kann nach Mühlhausen (2007) eine überraschungsoffene Grundhaltung und somit die Bereitschaft zur Improvisation zu einem unterrichtsrelevanten Persönlichkeitsmerkmal von Lehrpersonen zählen. Ebenso zählen fachliche, didaktische und diagnostische Kompetenzen als auch die Kompetenz zur Klassenführung als Schlüsselkompetenzen für das Unterrichten und somit als unterrichtsrelevante Lehrermerkmale (Helmke, 2022). Die Fachkompetenz beschreibt die Beherrschung der zu vermittelnden Lerninhalte. Der IQB-Ländervergleich belegt, dass der Unterricht von Lehrkräften, die das unterrichtete Fach studiert haben, erfolgreicher ist, als der Unterricht von fachfremd unterrichtenden Lehrpersonen (Pant, Stanat, Schroeders, Roppelt, Siegle & Pöhlmann, 2013). Brunner, Kunter, Krauss, Klusmann, Baumert und Blum u.a. (2006) stellen in einer Zwischenbilanz des COATIV-Projekts fest, dass das Fachwissen einer Lehrperson einen starken Effekt auf die Leistungsentwicklung der SuS haben kann. Ein breites Repertoire von Lehr-Lern-Szenarien und Unterrichtsmethoden zeichnet die didaktische Kompetenz einer Lehrperson aus und trägt somit zur Professionalität bei. Gemäss Helmke (2022) müssen erfolgreiche Lehrpersonen fähig sein, in einer Vielzahl didaktischer und personeller Situationen verschiedene Methoden einzusetzen. Nach Weinert (2000) spielt die diagnostische Kompetenz einer Lehrperson eine entscheidende Rolle für erfolgreichen Unterricht. Er bezeichnet damit die Fähigkeit, den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Lernschwierigkeiten und Leistungsmängel einzelner SuS im Unterricht fortdauernd beurteilen zu können, damit didaktische Handlung auf diagnostischen

Einsichten aufbauen kann. Ist sich die Lehrperson nicht über die Stärken und Schwächen ihrer SuS bewusst, so kann es zu Passungsproblemen zwischen Lernvoraussetzungen und Anforderungen kommen (edb.).

2.3.2.2 Unterrichtsqualität

Helmke (2022) formuliert fünf fächerübergreifende Qualitätsbereiche lernwirksamen Unterrichts. Dabei bezeichnet er die Klassenführung als notwendige, aber nicht hinreichende, Bedingung für guten, erfolgreichen Unterricht. Hattie (2009) konnte in einer Metaanalyse aufzeigen, dass Klassenführung einen starken Effekt auf Lernerfolg und Anstrengungsbereitschaft der SuS hat. Kounin (1976) legte Prinzipien einer effizienten Klassenführung fest. Dazu zählt er Aspekte wie die Allgegenwärtigkeit und das Dabeisein, Überlappung, Zügigkeit und Schwung, Geschmeidigkeit, Gruppenaktivierung, Übergangmanagement und Vermeidung vorgetäuschter Teilnahme. Ersteres vermittelt den SuS das Gefühl, dass die Lehrperson alle Aktivitäten im Blick hat und somit die Geschehnisse im Klassenraum überblickt. Gleichzeitig wird an verschiedenen Problemen gearbeitet und auf unterschiedliche Schülerbedürfnisse eingegangen. Das setzt eine gewisse Multitasking-Fähigkeit voraus, was das Prinzip des Überlappens beschreibt. Das Prinzip des Schwungs und der Zügigkeit meint das Vermeiden von unnötigen Unterbrechungen des Unterrichtsflusses. Zudem soll der Unterricht geschmeidig und in seinem roten Faden erkennbar sein. Ebenso gilt die Gruppenaktivierung, wobei die Lehrkraft durch Fokus auf die Gruppe resp. die Klasse dafür sorgt, dass die SuS dem Unterricht folgen können. Das Übergangmanagement beinhaltet knappe und zeitsparende Überleitungen bei Unterrichtsübergängen (z.B. Unterrichtsbeginn und -ende). Die Vermeidung vorgetäuschter Teilnahme meint, dass die Lehrperson für «Schein-Aufmerksamkeit» sensibel ist und in und durch ihren Unterricht Aufmerksamkeit ermöglicht und diese auch einfordert (edb.). Auch Zeitnutzung, Regeln und Rituale sowie Umgang mit Störungen erwähnt Helmke (2022) als Aspekte der Klassenführung, wobei mit Zeitnutzung die effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit durch eine gute Unterrichtsorganisation gemeint ist. Diese kann wiederum durch eingeschliffene Regeln, Rituale und Routinen unterstützt werden. Regeln gelten als besonders wirksam, wenn diese einsichtig sind und ausgehandelt werden (edb.). Gemäss Meyer (2004) schaffen Rituale Ruhe, Ordnung und Verlässlichkeit für Schüler und Lehrpersonen. Sie ermöglichen es, einen gegliederten Unterrichtsablauf herzustellen und helfen als Einstiegsrituale den SuS sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Für den Umgang mit Unterrichtsstörungen stellt sich der low-profile-Ansatz als erfolgreich heraus (Borich, 2007). Das Ziel dabei ist es, mit Störungen so umzugehen, dass der Unterrichtsfluss nicht unterbrochen, die Lernatmosphäre nicht beeinträchtigt wird und niemand blossgestellt wird (Rinne, 1984). Man versucht demnach 'den Ball flach zu halten', was auch dem Prinzip des frühzeitigen deeskalierenden Eingreifens nach Grewe (2002) entspricht. Hierbei können Verhaltensweisen wie lautes Lachen, Tagträumen oder Nichtbefolgen von Anweisungen als mögliche Störfaktoren des Unterrichtsflusses erachtet werden (Helmke, 2022). Die Unterrichtsqualität ist nicht nur von der Klassenführung, sondern auch von einer klaren, verständlichen und verstehbaren Informationsvermittlung abhängig. Um lernwirksam zu sein, müssen die Informationen akustisch verständlich, sprachlich prägnant, inhaltlich und fachlich korrekt auf Lehrerseite präsentiert werden. Ebenso soll der Unterricht zum Denken anregen und zu vertieften Auseinandersetzungen mit dem Lernstoff führen. Dafür wird eine erfolgreiche kognitive Aktivierung vorausgesetzt, die sich durch herausfordernde Aufgaben, Lernunterstützung durch Strukturierung und Feedback auszeichnet. Kognitiv aktivierender Unterricht beinhaltet Aufgaben, die zum Denken herausfordern, weil sie in einer optimalen Zone zwischen Unterforderung und Überforderung liegen. Aufgaben, die im Bereich der Unterforderung liegen, können Langeweile mit sich

bringen, hingegen können überfordernde Aufgaben zu Resignation und Passivität führen. Es geht also darum die Komfortzone resp. den aktuellen Entwicklungsstand zu verlassen, um mit optimaler Unterstützung in die Zone der nächsten Entwicklung zu gelangen (vgl. Wygotsky) (edb.). Dafür erwähnt Helmke (2022) unter anderem die Unterstützung durch Scaffolding, wobei dem Schulkind ein stützendes Gerüst (scaffolding) angeboten wird, wodurch das Lernen zunächst erleichtert werden kann. Im Verlaufe des Lernprozesses wird diese Unterstützung schrittweise abgebaut (fading), damit das Kind allmählich die Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen kann. Gemäss Reiser (2004) erfordert dies Fingerspitzengefühl bei der Abwägung der Schwierigkeit, denn das Kind soll so viel Unterstützung wie nötig, aber nur so wenig wie möglich erhalten. Damit die Lehrperson oder SHP bei der aktuellen Zone der Entwicklung ansetzen und das Kind durch strukturierte Unterstützung in die Zone der nächsten Entwicklung führen und begleiten kann, braucht es nach Helmke (2022) eine Diagnose des Leistungsstandes. Je klarer und strukturierter der Unterricht ist, umso weniger öffnet sich die Schere zwischen der Kompetenzentwicklung privilegierter und benachteiligter SuS. Denn Campbell, Kyriakides, Muijs und Robinson (2004) erwähnen, dass unstrukturierter Unterricht vor allem für SuS mit ungünstigen Lernvoraussetzungen eine gravierende Lernbarriere darstellt. Weiter zur kognitiven Aktivierung gehört das Feedback zum Lernen, was als wirkungsmächtigste Massnahme der Lernförderung gesehen werden kann (Hattie, Gen, Brooks, 2017; Hattie, Timperley, 2007; Timperley, 2013). Dabei kann zwischen dem formativen und summativen Feedback unterschieden werden. Während das summative Feedback zur abschliessenden Beurteilung der Leistung resp. Bewertung dient, bietet ein formatives Feedback Informationen über Kenntnislücken und Kompetenzdefizite, wodurch Lernen gefördert werden kann (Helmke, 2022). Ein aufgaben- und sachbezogenes Feedback erweist sich als lernförderlich. Hattie (2012) betont, dass Feedback und Lob klar voneinander zu trennen sind, wobei ein Feedback zum Selbst personenbezogen ist und mit Lob und Tadel einhergeht. Das heisst nicht, dass Lob vermieden werden sollte, sondern man sich eher Gedanken über das Zielkriterium machen sollte, denn wenn es primär um kognitive Ziele, also um die Förderung der fachlichen Kompetenzentwicklung geht, zeigt sich Lob als wirkungslos – schadet aber auch nicht. Wenn es hingegen um sozial-emotionale Ziele geht, wie beispielsweise die Stärkung des Selbstvertrauens, dann kann Lob sich als nützlich und angemessen erweisen. Ein Feedback ist nicht per se lernförderlich, sondern muss von Seiten des lernenden Kindes verstanden werden, was mit dem Vorwissen und den metakognitiven Voraussetzungen zusammenhängt. Weiterhin muss das Kind ein Mindestmass an Interesse und Lernmotivation aufweisen, da es sonst keine mentale Anstrengung investieren wird, um zu lernen und zu verstehen. Weiterhin zählt nach Helmke (2022) die Förderung der Lernbereitschaft zu den fachübergreifenden Qualitätsbereichen lernwirksamen Unterrichts, womit Motivierung, lernförderliches Klima und Partizipation eingeschlossen sind. Motivation spielt während des gesamten Lernprozesses eine Rolle (vgl. Kapitel 2.2.1.1.4 *Motivation und Selbstkonzept*). Ziel der Motivierung durch die Lehrperson ist es, die motivationale Fremdsteuerung dahingehend durch motivationale Selbststeuerung zu ergänzen beziehungsweise zu ersetzen. Mit anderen Worten sollen die SuS lernen, sich selbst zu motivieren und damit Lehrfunktionen für sich selbst zu übernehmen. Wenn Lehrpersonen das Unterrichten erkennbare Freude bereitet und sie ihre SuS auch erkennen lassen, dass sie vom zu unterrichtenden Fach überzeugt sind, dann kann ihre Lehrfreude die kindliche Lernfreude anstecken (Gettinger & Kohler, 2006). Ein lernförderliches Klima beschreibt eine Lernumgebung, die das Lernen der SuS erleichtert, begünstigt oder anderweitig positiv beeinflusst (Meyer, 2004). Dabei spielt die Glaubwürdigkeit der Lehrperson eine Rolle, denn

glaubwürdige Lehrpersonen vermitteln ihren SuS das Gefühl, als Individuum ernst genommen, wertgeschätzt, fair behandelt zu werden. Es kann ebenso als wichtige Vertrauensbasis gesehen werden (Helmke, 2022). Neben weiteren Aspekten, wie eine humorvolle Unterrichtsgestaltung oder der Abbau hemmender Leistungsangst, trägt genauso ein entsprechender Umgang mit Fehlern zu einem lernförderlichen Klima bei, denn Fehler ermöglichen Missverständnisse und fehlgeschlagene Verstehensprozesse aufzudecken und sollen im Klassenzimmer willkommen sein (Hattie, 2012). Fehler sind natürlicher Bestandteil des Lernens und sollen ebenso als selbstverständlich, und nicht beschämend oder negativ, angesehen werden. Gemäss Hattie (2012) kreieren professionelle Lehrpersonen das Klassenklima so, dass Fehler sogar willkommen sind. Ein lernförderliches Klima ermöglicht Schülerpartizipation durch Mitgestaltung des Unterrichts und aktive Beteiligung am Unterricht, denn gemäss Fend, Knörzer, Nagl, Speckt und Väh-Szusdziara (1976) wird dadurch die Lernmotivation der SuS gefördert. Ein weiteres Merkmal der Unterrichtsqualität ist die Orientierung an den curricular vorgegeben fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (vgl. Lehrplan 21, 2014). Auch die Passung des Unterrichts, genauer gesagt angemessene Unterrichtsvariation und -angebote, wird nach Helmke (2022) als ein Merkmal der Unterrichtsqualität gesehen. Im Sinne des modernen Unterrichts sollen Massnahmen wie Differenzierung und Individualisierung der Heterogenität im Schulsetting gerecht werden. Die Vielfalt soll als Chance und nicht als Belastung gesehen werden (edb.). So lassen sich verschiedene Unterrichtsformen durch die Sozialform und das damit verbundene Ausmass an Fremd- oder Selbststeuerung unterscheiden, die sich je nach Entwicklungsstand der Kinder, bevorzugtem Lernstil und Zielsetzung variieren können (Bildungsdirektion Zürich, 2007). Auch Wiechmann (2011) unterscheidet zwischen 12 Unterrichtsmethoden: Frontalunterricht, Direkte Instruktion, Gruppenpuzzle, Stationsarbeit, Wochenplanarbeit, Lernen in Inszenierungen, Lehrstückunterricht, Entdeckendes Lernen, Fallstudie, Werkstattarbeit, Projektmethode und Rollenspiel. Niggli (2000), ein Schweizer Unterrichtsforscher, hingegen spricht nicht von Unterrichtsmethoden, sondern verwendet den Begriff von Lernarrangements und unterscheidet dabei zwischen zwei Typen: Inszenierungen von Lernarrangements zum individualisierten, selbstgesteuerten Lernen, wie Werkstattunterricht, Wochenplanunterricht oder Phasenpläne und Inszenierungen von kooperativen Lernarrangements, wie Gruppenpuzzle oder -ralley. Wie bereits erwähnt, erfordern verschiedene Lernziele unterschiedliche Lehrmethoden. Es liegt also in der Kompetenz der Lehrperson zu entscheiden, welche Unterrichtsmethoden sich für welche Unterrichtsziele eignen und von welchen die jeweiligen Schülergruppen profitieren können. Meyer und Junghans (2021) betonen allerdings, dass Methodenvielfalt keinen Wert hat und ein Methodenfeuerwerk SuS eher erschlägt als dass sie davon einen Nutzen tragen können. Es geht also, wie auch bei den anderen Merkmalen der Unterrichtsqualität, nicht um einen maximalen, sondern optimalen Einsatz der Vielfalt von Unterrichtsmethoden (Helmke, 2022).

2.3.2.3 Die Rolle des Kontexts

Der im Angebot-Nutzungs-Modell dargestellte Bereich des Kontexts umfasst kulturelle Rahmenbedingungen, regionaler Kontext, schulischer Kontext (Bildungsgang, Schulart, Einzugsgebiet), Klassenzusammensetzung, didaktischer Kontext sowie das Schul- und Klassenklima. Gemäss Hochweber, Hosenfeld und Klieme (2014) spielt der Klassenkontext für das Verständnis der Wirkungsweise des Unterrichts eine wichtige Rolle. Unterrichtsqualität und Klassenkontext stehen in einem dynamischen Verhältnis zueinander, denn Unterrichtsqualität ist Ursache und Wirkung zugleich. Durch eine ungünstige Klassenzusammensetzung können der Unterrichtsqualität Grenzen gesetzt werden. Umgekehrt kann eine optimale Klassenzusammensetzung die

Qualität des Unterrichts fördern (Helmke, 2022). Das Fähigkeits- und Vorkenntnisniveau einer Schulklasse kann als wichtiges Kontextmerkmal erachtet werden. Durch Studien, wie die Münchner Studie, konnte belegt werden, dass spezifische Vorkenntnisse einer Schulklasse einerseits die Klassenleistung am Ende des Schuljahres beeinflussen, andererseits aber auch die Unterrichtsqualität (Helmke, Schneider & Weinert, 1987; Helmke, Schrader, 1993). Es hat sich gezeigt, je geringer das mittlere Fähigkeitsniveau einer Klasse ist, umso eher treten Disziplinprobleme auf und desto kleinschrittiger fällt der Unterricht aus (Rindermann, 2007). Somit kann gesagt werden, dass das durchschnittliche Kompetenzniveau einer Klasse eine förderliche Rolle für die kognitive Entwicklung der SuS darstellt (Helmke, 2022). Weiterhin kann die soziale Zusammensetzung innerhalb einer Klasse Informationen über den Vorkenntnisstand der SuS bieten und das Niveau beeinflussen. Denn umso eher die Kinder in einem bildungsnahen Elternhaus aufwachsen können, desto günstiger entwickeln sich die Schulleistungen der Kinder. Ebenso erhalten sie bei gleichen Leistungen häufiger Empfehlungen für einen höheren Bildungsgang. Dabei muss allerdings erwähnt werden, dass das Leistungsniveau eines Kindes nicht niedriger ausfällt, weil es eben zur sozial niedrigeren Schicht gehört, sondern weil der kognitive Anregungsgehalt, die sprachlichen Vorbilder der Eltern, sowie ihre Standards und Erwartungen als auch ihr Engagement für die Schulleistungen des Kindes geringer ausgeprägt sind. Auch der Schulkontext ist für die Wirkungsweise des Unterrichts ein essenzieller Faktor. Dazu zählen Merkmale des Einzugsgebietes, des Klimas in Schule und Klimas im Kollegium wie auch die Kooperation zwischen Eltern und Schule (edb.).

2.4 Begriffsklärung Lernschwierigkeiten

Gold (2023) bezeichnet Lernschwierigkeiten als besondere Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die mindere Schulleistungen im Lesen, in Rechtschreibung und/oder im Rechnen zur Folge haben. Er verwendet den Begriff Lernschwierigkeiten als Oberbegriff für alle Formen von Beeinträchtigungen des Lernens und schliesst somit auch Lernbehinderung, Lernstörung und Lernschwäche ein. Gold (2023) geht davon aus, dass Lernschwierigkeiten auf Grund von unvorteilhaften individuellen Lernvoraussetzungen, familiären Risikofaktoren sowie ungünstigen schulischen Kontextbedingungen des Lernens und Lehrens entstehen können (vgl. INVO-Modell und Angebot-Nutzungs-Modell). Heimlich (2022) führt anhand von vier Paradigmen unterschiedliche Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten aus. Dabei unterscheidet er zwischen einem materiellen, interaktionistischen, systemtheoretischen und ökologischen Paradigma (2022). Aus der Sicht des materialistischen Paradigmas entstehen Lernschwierigkeiten, wenn Kinder und Jugendliche auf Grund ihrer sozialen Herkunft im Bildungssystem benachteiligt werden und es folglich zur Isolation von Aneignungsmöglichkeiten kommt, die wiederum zu einer verzögerten Lernentwicklung beitragen. So sind gemäss Heimlich (2022) die familiären Lebensbedingungen sozial benachteiligter Kinder für einen Entwicklungsrückstand bei Schuleintritt verantwortlich. Das interaktionistische Paradigma erachtet Lernschwierigkeiten als nicht individuelle Probleme von Kindern und Jugendlichen. Vielmehr entstehen sie aus sozialen Beziehungen in unterschiedlichen Situationen, wie Etikettierung und Stigmatisierung, die wiederum zu zusätzlichen Erschwernissen führen. Lernschwierigkeiten aus dem Paradigma Systemtheorie werden als Ergebnisse der funktionalen Differenzierung im Bildungssystem gesehen, indem durch die Schaffung von Teilsystemen, wie Förderschulen, passende Organisationsformen für die sonderpädagogische Unterstützung erreicht werden sollen. Die ökologische Betrachtungsweise von Lernschwierigkeiten zeigt, dass nicht nur personale

Entwicklungsprobleme (materielles Paradigma) oder soziale Beziehungsprobleme (interaktionistisches Paradigma) massgebend sind. Auch die Schule als System wird nur als eine von zahlreichen Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten gesehen. Lernschwierigkeiten sind vielmehr als erschwerte Lernsituationen anzusehen, in denen die Wahrnehmung und Beziehung der beteiligten Personen in unterschiedlichen Kontexten hinderliche Bedingungen für das Lernen erzeugen (edb.). Weiterhin unterscheidet Heimlich (2022) zwischen Lernschwierigkeiten im engeren und weiteren Sinne. Ersteres meint unmittelbar beobachtbare Lernschwierigkeiten, wie Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwierigkeiten. Ebenso werden Schwierigkeiten in der Steuerung des Lernprozesses und Handhabung von Lernmethoden als Lernschwierigkeiten im engeren Sinne bezeichnet. Bezüglich der Lernschwierigkeiten im weiteren Sinne unterscheidet Heimlich (2022) zwischen endogenen und exogenen Bedingungsfaktoren. Zu den endogenen Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten im weiten Sinne zählt er Aggressionen, Angst, Konzentrations- und Motivationsprobleme, die sich auch im INVO-Modell als individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen finden lassen. Auf der Ebene der exogenen Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten sieht Heimlich (2022) das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen, welches mitbestimmt, wie sich Lernprobleme entwickeln und ob diese überwunden werden müssen/können. Dabei wird betont, dass Lernschwierigkeiten vielfach durch Bedingungsfaktoren im Umfeld entstehen.

Gemäss Heimlich (2016) treten Lernschwierigkeiten zwischen der Zone der aktuellen und der nächsten Entwicklung auf, da er dies als massgebende Schnittstelle im Lernprozess bezeichnet und davon ausgeht, dass Lernen dort stattfindet. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Lernschwierigkeiten nur mit zusätzlicher sonderpädagogischer Unterstützung bewältigt werden können (Heimlich, 2022).

Im Folgenden werden die Begriffe Lernstörungen, Lernschwäche und Lernbehinderung als Formen von Lernschwierigkeiten tabellarisch zusammengefasst und somit voneinander begrifflich abgegrenzt.

Lernschwierigkeiten als Oberbegriff für alle Formen von Lernbeeinträchtigungen nach Gold (2023)	Lernstörung	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt Blick auf psychologisch-medizinische Perspektive von Lernschwierigkeiten und wird nach ICD-10 als Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten umschrieben, die in Rechenstörung, Lese-Rechtschreibstörung und kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten unterschieden wird (Hasselhorn & Schulte-Körne, 2015). - Es besteht eine Diskrepanz zwischen gezeigter Leistung und sozialer Norm und eine Diskrepanz zwischen gezeigter Leistung und erfasster Intelligenz → doppeltes Diskrepanzkriterium (Fischbach, Schuchardt, Mähler & Hasselhorn, 2010)
	Lernschwäche	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Fischbach, Schuchardt, Brandenburg, Kleszczewski, Balke-Melcher, Schmidt et al. (2013) besteht eine Diskrepanz zwischen gezeigter Leistung und sozialer Norm, aber keine zur Intelligenz → doppeltes Diskrepanzkriterium ist nicht gegeben.

	Lernbehinderung	<ul style="list-style-type: none"> - Wird gemäss Heimlich (2022); Grünke und Grosche (2014) als Zusammenhang mit Rückständen der allgemeinen Intelligenz gesehen (IQ $\leq$ 85). - Mehrere Unterrichtsfächer sind betroffen und ist somit vergleichbar mit einer kombinierten Störung schulischer Fertigkeiten (Heimlich, 2016). - Charakterisiert sich nach Kanter (2007) als ein deutliches Zurückbleiben schulischer Leistungen hinter den schulischen Normen.
--	-----------------	---

Tabelle 1 Definition und Abgrenzung der Begrifflichkeiten Lernstörung, Lernschwäche und Lernbehinderung

3. Kinder in Armutslagen

Im Kapitel 3. *Kinder in Armutslagen* werden zunächst Armutslagen und -muster in der Kindheit skizziert, wobei die Längsschnittdaten des Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS) thematisiert werden. In einem nächsten Schritt werden die vier Lebenslagedimensionen in Bezug auf Kinderarmut vertieft dargestellt. Weiterhin wird der Effekt von sozialen Milieus und habituellen Prägungen in Bezug auf die Schule aufgezeigt und erläutert.

3.1 Armutslagen und -muster in der Kindheit

Verschiedene Studienergebnisse führen auf, dass Armutserfahrungen für viele Kinder ein langandauernder Zustand sein kann und sich nicht nur auf einen kurzen Zeitraum beschränkt (Tophoven, 2020). So liefert die AWO-ISS-Studie, die sich über den Zeitraum von 1997 bis 2020 mit den Folgen von Armut im Lebensverlauf beschäftigt, wesentliche Erkenntnisse zu Verläufen von kindlichen Armutslagen in Deutschland (Laubstein, Holz, Dittmann & Sthamer, 2012). Im Rahmen der Längsschnittstudie wurden die Lebenslagen von ursprünglich 893 Kindern aus 60 AWO-Kindertageseinrichtungen erfasst. Dabei wurden die Kinder zu Beginn der Studie im Vorschulalter, zum Anfang und Ende ihrer Grundschulzeit als auch Sekundarstufe 1 befragt. Aus diesen empirischen Untersuchungen hat sich die Erkenntnis ergeben, dass über die Hälfte der Kinder, die zum ersten Untersuchungszeitpunkt im Jahre 1999 in einem armen Haushalt lebten, dies auch in den nächsten zehn Jahren tun. Hierbei lässt sich ergänzen, dass bei den Kindern, die zum ersten Betrachtungszeitpunkt nicht in einer Armutslage lebten, 75 Prozent auch in den Folgejahren nicht von Armut betroffen sind (edb.). Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass von einer hohen Kontinuität von Armutslagen in der Kindheit ausgegangen werden kann. Diese Erkenntnis wird nun ebenso anhand der Längsschnittdaten des Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS) aufgezeigt.

3.1.1 Längsschnittdaten des Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung

Die Studie PASS untersuchte die Dynamik zwischen verschiedenen Einkommenslagen in Kindheit und Jugend und ob sich Verlaufsmuster betreffend der Einkommenslagen über die Zeit feststellen lassen. Weiterhin wurde untersucht, wie sich die materielle Lage in Abhängigkeit vom Einkommenslagenverlauf kennzeichnet und welche Faktoren die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Mustern voraussetzen (Tophoven, 2020). Die Armutslagen und -muster bei Kindern wurden in den ersten neun Wellen zu fünf Zeitpunkten von 2007 bis 2015 betrachtet. Es wurden rund 3'200 Kinder in die Studie einbezogen, die zum ersten Betrachtungszeitpunkt unter 15 Jahre alt waren (edb.). Zur Erfassung der Einkommenslagen von den unter 15-jährigen Kindern wurden unterschiedliche Konzepte herangezogen (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018). Kinder und Jugendliche gelten als arm resp. armutsgefährdet, wenn die Familie mit einem Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle auskommen muss. Das heisst, dass sie mit weniger als 60 Prozent des mittleren äquivalenzgewichteten Haushaltseinkommens lebt. Ebenso wird der SGB-II-Bezug als weiteres Merkmal berücksichtigt, da sich die Menschen mit SGB-II-Bezug am soziokulturellen Existenzminimum orientieren (Tophoven, 2020). Aus den Angaben der Haushalte zum Einkommen und zum SGB-II-Bezug konnten insgesamt fünf Einkommenslagen abgeleitet werden, die im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden.

Einkommenslagen		Äquivalenzgewichtetes Haushaltseinkommen	SGB-II-Bezug
Gesicherte Lagen	abgesicherte Lage	≥ 75 %	Nein
	Zwischenlage	≥ 60 % < 75 %	Nein
Armutslagen	Einkommensarmut	< 60 %	Nein
	SGB -II - Bezug	≥ 60 %	Ja
	Einkommensarmut und SGB – II – Bezug	< 60 %	Ja

Tabelle 2 Einkommenslagen PASS (Tophoven, 2020)

In einer «abgesicherten Lage» befinden sich Kinder und Jugendliche, die in einem Haushalt mit einem Einkommen von mehr als 75 Prozent des Medianeinkommens leben und keine SGB – II – Leistungen beziehen. Hat ein Haushalt ein Einkommen von 60 bis unter 75 Prozent des Medianeinkommens, so wird das Kind in die «Zwischenlage» verortet. In der Tabelle 1 werden weiterhin drei Armutslagen festgelegt. In «Einkommensarmut» leben Kinder und Jugendliche in Haushalten deren Einkommen sich unter 60 Prozent des Medianeinkommens befindet, aber keine SGB-II-Leistungen beziehen. Die Einkommenslage «SGB-II» schliesst Haushalte mit SGB-II-Leistungen und eines Einkommens von über 60 Prozent des Medianeinkommens ein. Als dritte Armutslage wird die «Einkommensarmut und SGB-II-Bezug» genannt, wobei das Einkommen unter 60 Prozent des Medianeinkommens liegt und ein SGB-II bezogen wird (edb.). In der folgenden Darstellung werden die Einkommenslagen von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren aus dem Jahr 2015 differenziert aufgezeigt.

Diagramm 1 Differenzierte Einkommenslagen von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018)

Die statistischen Ergebnisse verdeutlichen, dass sich rund drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in einer gesicherten Einkommenssituation (abgesicherte Lage und Zwischenlage) befinden (Tophoven, 2020). Allerdings befinden sich 9 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen in Einkommensarmut und beziehen SGB-II-Leistungen. Weitere 8 Prozent sind von Einkommensarmut gefährdet, erhalten jedoch keine SGB-II-Leistungen.

Die restlichen 5 Prozent der Kinder leben in einem Haushalt mit SGB-II-Bezug, allerdings ohne Gefährdung in Einkommensarmut (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018). Weiterführend wurden aus den individuellen Verläufen der differenzierten Einkommenslagen typische Armutsmuster analysiert und identifiziert (edb.). Dabei wurden die individuellen Verläufe miteinander verglichen und Kinder mit ähnlichen Verläufen zu Gruppen zusammengefasst. Aus dieser Analyse resultierten fünf typische Armutsmuster, worauf durch das folgenden Kreisdiagramm genauer eingegangen wird.

Diagramm 2 Fünf typische Armutsmuster (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018)

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass sich die meisten Kinder in einem 'dauerhaft gesicherten' Muster befinden. Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass über zwei Drittel der Kinder dieses Musters zu allen fünf Untersuchungszeitpunkten in einer abgesicherten Einkommenslage sind. Das weitere Drittel wechselt auch in andere Einkommenslagen, verweilt aber überwiegend in einer abgesicherten Lage (Tophoven, 2020). Die restlichen rund 30 Prozent der Kinder machen Armutserfahrungen und können vier Armutsmustern zugeteilt werden. Das Muster 'temporär nicht gesichert' beinhaltet Kinder mit kurzzeitigen Einkommensarmutserfahrungen und Kinder, die sich zu drei oder vier Untersuchungszeitpunkten in einer Zwischenlage befinden. Diesem Muster wurden 10 Prozent der Kinder zugeordnet. Weitere 4 Prozent der Kinder wurden dem Muster 'prekäre Einkommenslage' zugewiesen. Diese Kinder machen häufig Einkommensarmutserfahrungen, beziehen jedoch keine SGB-II-Leistungen. In dieser Gruppe kann es zu häufigen Wechseln zwischen gesicherten und nicht gesicherten Einkommenslagen kommen, da sie zeitweise auch in der Zwischenlage verortet werden können. Ein Wechsel in die abgesicherte Lage erfolgt dabei allerdings kaum. Die Armutsmuster 'dauerhafter Leistungsbezug' und 'dauerhaft nicht gesichert' lassen sich durch andauernde Armutserfahrungen charakterisieren. 6 Prozent der Kinder werden den Haushalten mit 'dauerhaftem Leistungsbezug' zugeordnet. Diese gelten aber nicht gleichzeitig als einkommensarm, sondern gelangen mit dem Haushaltseinkommen durch den SGB-II-Bezug knapp über die Armutsgefährdungsschwelle. Die restlichen 12 Prozent befinden sich dauerhaft in einer Armutslage und gehören dem Armutsmuster 'dauerhaft nicht gesichert'

an. Diese Kinder befinden sich zu allen fünf Untersuchungszeitpunkten in einer nicht gesicherten Einkommenslage und beziehen SGB-II-Leistungen. Ebenso liegt das Haushaltseinkommen dauerhaft unter der Armutsrisikoschwelle (edb.) Tophoven (2020) beschreibt einige Bestimmungsfaktoren der Einkommenslagemuster. Dabei zeigt er auf, dass vor allem Kinder in Ein-Eltern-Haushalten und Kinder mit Migrationshintergründen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben in dauerhafter Armutslage zu verweilen. Er betont, dass ebenso die Merkmale der Eltern von grosser Bedeutung sind. «So hängt die Einkommenslage eng mit dem Qualifikationsniveau sowie der Erwerbssituation der Eltern zusammen. Im Besonderen erhöht der Umstand, arbeitslose Eltern zu haben, für Kinder die Wahrscheinlichkeit, dauerhaft in einer Armutslage zu verweilen.» (Tophoven, 2020, S.111). Gemäss Tophoven (2020) zeigen die dargelegten Ergebnisse und Erkenntnisse eine hohe Kontinuität von Einkommens- und Armutslagen in der Kindheit. Dauerhafte familiäre Armut lässt nach Holz, Richter, Wüstendörfer und Giering (2006) immer weniger ein Aufwachsen im Wohlergehen und ohne Benachteiligung zu. Wie sich die Betroffenheit von Kinderarmut durch familiäre Einkommensarmut auf die erwähnten Dimensionen der Lebenslagen auswirkt, wird im anschliessenden Kapitel 3.2 *Auswirkungen von Kinderarmut auf die vier Lebenslagendimensionen* in Bezug zum Setting Schule aufgezeigt.

3.2 Auswirkungen von Kinderarmut auf die vier Lebenslagendimensionen

Die AWO-ISS-Kinderarmutsstudie zeigt, dass Kinder einkommensarmer Familien in allen Lebensbereichen mehr Beeinträchtigungen durch Ressourcenmangel aufweisen als nicht-arme Kinder (Holz, Laubstein & Sthamer, 2012). Wie sich die Betroffenheit von Kinderarmut in den vier Dimensionen der Lebenslagen zeigt, wird im folgenden Teil der Arbeit aufgeführt. Dabei wurden beispielhafte Bezüge zum Schulsetting hergestellt.

3.2.1 Materielle Einschränkungen

Gemäss Laubstein, Holz und Seddig (2016) wirkt sich Einkommensarmut im Vergleich der vier Dimensionen der Lebenslagen am deutlichsten auf die materielle Lage aus. Somit betrifft eine materielle Unterversorgung mit einem Prozentwert zwischen 40 und 70 Prozent die meisten armen Kinder. Diese kann eine mangelnde Wohnqualität und ein eingeschränktes Wohnumfeld verursachen. So führt ein beengter Wohnraum zu geringen Rückzugsmöglichkeiten und fehlendem Platz für die Bearbeitung von Hausaufgaben und soziale Kontakte zu Gleichaltrigen können weniger gut gepflegt werden (edb.). Es fehlen essenzielle Entwicklungsimpulse durch die geringen Gestaltungsmöglichkeiten des Wohnraumes (Holz et al. 2006; Laubstein et al. 2012). Ausserdem können finanzielle Mittel für Ausflüge selten aufgebracht werden, womit die Kinder im sozialen Erfahrungsraum und in der Umwelterschliessung eingeschränkt sind (Laubstein, Holz und Seddig, 2016). Daraus kann angenommen werden, dass Kinder aus Armutslagen in der Grundschule im Vergleich zu nicht-armen Kinder ein weniger grosses Vorwissen in Bezug auf die allgemeine Lebensumwelt, sprachliche und mathematische Erfahrungen sowie Sozialkompetenz aufweisen. Weiterhin können auf Grund fehlender finanzieller Mittel sich nicht alle armen Familien jahreszeitentsprechende Kleidung leisten. Da ist beispielsweise ein Primarschulkind, welches mit der Schulklasse einen Ausflug in den Schnee macht, ohne Schneekleidung, in der Teilhabe aufgrund der finanziellen Lage eingeschränkt. Wobei für die Eltern eher der funktionelle Aspekt von Kleidung im Vordergrund ist, hat der symbolische Wert für die Kinder einen grossen Stellenwert, um in der Kinderkultur mithalten zu können. Dieser Teilhabeaspekt von Kleidung kann gemäss Andresen und Galic (2015) meist nicht erfüllt werden. Auch im Bereich der Ernährung kann es zu Versorgungsengpässen kommen, indem der Fokus bei einer eingeschränkten Qualität

zugunsten einer ausreichenden Quantität liegt (Laubstein, Holz und Seddig, 2016). Nach Chassé, Zander und Rasch (2010) versuchen die Eltern im Bereich der Ernährung bestmöglich Einschränkungen zu vermeiden. Gemäss Adam und Flothow (2003) kann sich eine ungesunde Ernährung auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, wie kognitive Prozesse der Aufmerksamkeit und der exekutiven Funktionen, auswirken.

3.2.2 Gesundheitliche Einschränkungen

Im Vergleich zu nicht-armen Kindern verfügen arme Kinder tendenziell über einen schlechteren Gesundheitszustand (Laubstein, Holz und Seddig, 2016). Gemäss Richter-Kornweitz (2020) treten Bewegungsunsicherheiten, Probleme mit der Feinmotorik, Sprachentwicklungsstörungen, Übergewicht, Erkältungskrankheiten sowie Verhaltensunsicherheiten häufiger dort auf, wo Familien in materieller Armut leben. Zudem können psychosomatische Beschwerden wie Depressionen, Nervosität, Bauch- und Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen auftreten, die wiederum zu Verhaltensauffälligkeiten führen können (Walper, 2005). Im Bereich der schulischen Belastung und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zeigen die Ergebnisse der HBSC-Studie (2015), dass schulische Belastungen bei SuS mit niedrigem familiärem Wohlstand als stärker ausgeprägt erlebt wird, als bei nicht-armen Familien. Ebenso wird der Zusammenhang zwischen Gesundheits- und Bildungsteilhabe betont, da gesunde Kinder konzentrierter lernen können und höhere Lernerfolge erzielen (Richter-Kornweitz, 2020). Sie fehlen in der Schule weniger krankheitsbedingt, was wiederum zu einem Kompetenzwachstum und höherem Wohlbefinden führt. Babitsch und Pöche-Guckelberger (2018) erwähnen hierbei die lineare Verbundenheit von Gesundheit und Bildung, indem gesundheitliche Risiken Bildungschancen beeinflussen.

3.2.3 Soziale Einschränkungen

Die meisten Kinder in Armutslagen verfügen über einen kleineren Freundeskreis, was vor allem auch auf den geringen Aktionsradius zurückzuführen ist (Chassé, Zander & Rasch, 2003). Arme Kinder verfügen weniger häufig über ein eigenes Zimmer (Holz & Skoluda, 2013). Während nicht-arme Kinder zu 37.5 Prozent mit Freunden zu Hause spielen, liegt der Wert der armutsbetroffenen Kinder bei 17.4 Prozent und zeigt, dass arme Kinder deutlich seltener oder nie mit Freunden zu Hause spielen (edb.). Weiterhin konnte die AWO-ISS-Studie belegen, dass 31 Prozent der armen Kinder ihren Geburtstag mit anderen Kindern feiern, wobei dies 79 Prozent der nicht-armen Kinder tun (edb.). Demzufolge erhöht Armut das Risiko von sozialer Exklusion der Betroffenen, wobei der Status unter Peers massgebend für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ist (Sweeting & Hunt, 2014). Gemäss Thole und Hüblich (2014) ist der Zugang zu ausserschulischen Angeboten im Bereich Bildung, Kultur und Freizeit für die kindliche Sozialisation von grosser Bedeutung. Sie sind der Ort, wo Kinder nebst der Familie und Schule soziale Ressourcen und Kompetenzen erwerben können (edb.). In Anlehnung an Butterwegge, Holm, Imholz, Klundt und Caren (2003) führt eine schlechtere Eingebundenheit in sozialen Netzwerken zu einem geringen Selbstbewusstsein, Verhaltensauffälligkeiten sowie wenigen Erfahrungen sozialer Wertschätzung. Anhand der AWO-ISS-Studie können die Auffälligkeiten armer Kinder in ihrem Sozialverhalten aufgezeigt werden. So fällt der Anteil der sozial-auffälligen Kinder im Grundschulalter im Vergleich zu nicht-armen mit 35 Prozent doppelt so hoch aus (Holz et al. 2006; Laubstein et al. 2012). Hjalmarsson und Mood (2015) betonen, dass Kinder aus ökonomisch deprivierten Familien dadurch häufiger soziale Isolation im Schulkontext erleben.

3.2.4 Kulturelle Einschränkungen

Die kulturelle Dimension bezieht sich auf formale und non-formale Bildung sowie informelle Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten (Laubstein, Holz, Seddig, 2016). Laubstein, Holz und Seddig (2016) erwähnen, dass die Inanspruchnahme von non-formalen und informellen Angeboten von den entstehenden Kosten und somit mit dem Familieneinkommen zusammenhängt. Demzufolge nehmen arme Kinder und Jugendliche seltener kostenpflichtige Angebote in Anspruch, wodurch ihnen wiederum wichtige Lern- und Erfahrungsräume vorenthalten werden (edb.). Doch gerade nach Stamm (2010) sind der Wissens- und Fähigkeitserwerb stark mit den kindlichen Lernumgebungen und dem Zugang zum Lernen verbunden. Hier schliesst sich der Kreis mit den materiellen Einschränkungen, wodurch beispielsweise durch die beengte Wohnsituation und geringen Gestaltungsmöglichkeiten des Wohnraumes essenzielle Entwicklungsimpulse in non-formaler Bildung für Kinder in Armutslagen fehlen (Holz et al. 2006; Laubstein et al. 2012). In Bezug auf die formale Bildung führt die AWO-ISS-Studie auf, dass die gesamte schulische Bildungsbiografie armer Kinder deutlich belasteter ist als bei nicht-armen Kindern. Weiterhin verläuft auf Grund von Entwicklungsverzögerungen der Schulstart seltener regelhaft und die betroffenen Kinder wiederholen häufiger eine Klasse (edb.). In einer Sekundär-Analyse der TIMSS-Studie legten Maaz, Baeriswyl und Trautwein im Jahre 2011 interessante Erkenntnisse zum Zusammenhang von Armut und Notenvergabe vor. Sie konnten dadurch aufzeigen, dass Kinder aus Armutslagen, und somit aus schlechteren sozialen Milieus, bei gleicher Schulleistung schlechtere Noten erhalten als Kinder aus nicht-armen Verhältnissen (vgl. Kapitel 3.3 *Soziales Milieu, Habitus und Schule*).

3.3 Soziales Milieu, Habitus und Schule

Durch Pierre Bourdieu wurde der Begriff Habitus grundlegend geprägt (El-Mafaalani, 2023). Gemäss Kraus und Gebauer (2008) beschreibt der Begriff eine dauerhafte verinnerlichte Grundhaltung, die die Art und Weise prägt, wie der Mensch seine Umwelt, die Welt und sich selbst wahrnimmt. Wie er fühlt, denkt und handelt. Diese Grundhaltung wird bereits früh im sozialen Umfeld eines Menschen und auch in der sozialen Schicht ausgebildet (edb.). Kraus und Gebauer (2008) erwähnen ebenso, dass der Habitus auf die Träger:innen angeboren, verinnerlicht und natürlich, charakterisierend wirkt. Mit dem Habitus-Begriff werden demnach die Gemeinsamkeiten von Menschen, die in einem ähnlichen sozialen Umfeld aufwachsen und leben, beschrieben. Man teilt dabei gemeinsame Erfahrungen und handelt nach ähnlichen sozialen Logiken. Daher kann man auch von schichtspezifischen Milieus und Kulturen sprechen. Abschliessend kann gesagt werden, dass es um ein Hineinwachsen in ein Milieu geht, in dem man imstande ist, intuitiv zu handeln. Es geht dabei nicht nur um Gewohnheiten, sondern ebenso um die Herausbildung einer gewissen Weltansicht und Kultiviertheit (edb.). El Mafaalani (2023) betont, dass die Milieuzugehörigkeit weitgehend Individualität resp. Persönlichkeit prägt. Es bilden sich soziale Hierarchien, genauer gesagt kommt es zur gesellschaftlichen Spaltung in Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht, die wiederum ihr jeweils vertrautes soziales Milieu bilden und dementsprechend habituelle Prägungen hervorrufen. Der Habitus bestimmt demnach auch mit, was, wann und wie gelernt wird (edb.). Grundmann (2006) führt auf, dass Untersuchungen der Milieuzugehörigkeit für den Schulerfolg und die Vererbung kulturellen Kapitals deutliche Zusammenhänge aufzeigen. Sie verdeutlichen, dass das Streben nach Gütern, Zugehörigkeit und Bildung inkompatibel ist. Kinder aus sozial niedrigeren Milieus entfremden sich durch schulische Erfolge von ihrem Herkunftsmilieu (edb.; El-Mafaalani, 2012). Denn als bildungsrelevant gilt, was im

Alltag der Milieustrukturen gefordert ist, wodurch Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften konträr zu den schulischen Leistungsanforderungen liegen können (Grundmann, 2006). Soziale Kontexte mit grosser Distanz zum sozialen Herkunftsmilieu verursachen Unsicherheit, Unwohlsein oder Vermeidungshandeln. Weil man keinen Zugang findet, empfindet man folglich keine Freude und keinen Sinn, doch beeinflusst eine hohe Bildungsaspiration, die Motivation und Erwartungen an den Erfolg miteinschliesst, den schulischen Lernerfolg (vgl. INVO-Modell & Angebot-Nutzungs-Modell) (El-Mafaalani, 2023). Moser, Keller und Tresch (2002) untersuchen im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich im Jahr 2001 die Schulleistungen der SuS in 3. Primarklassen, wobei der Leistungsstand von über 2000 SuS am Ende der 3. Klasse beschrieben werden konnte. Auch hier wird der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Schulleistungen der Kinder festgestellt. Stamm (2003) konnte durch die Längsschnittstudie «Frühlesen und Frührechnen als soziale Tatsache: Leistung, Interessen, Schulerfolg und soziale Entwicklung von Kindern, die bei Schuleintritt bereits lesen und/oder rechnen konnten» aufzeigen, dass die soziale Herkunft der Frühleser und Frührechnerinnen als ausschlaggebend für eine günstige Lernentwicklung zu verstehen ist. Gute Leistungen wurden von Kindern erzielt, die von ihren Eltern unterstützt werden konnten. Stamm (2003) betont hierbei, dass insgesamt Unterstützungsleistungen von Eltern mit höherer Schulbildung erbracht wurden. Besonders begabte Kinder mit niedrigem sozialem Status konnten ihre Leistungsvorteile hingegen nicht ausbauen. Somit kann festgehalten werden, dass herkunftsbedingte Disparitäten sich nicht nur bei leistungsschwachen oder durchschnittlich begabten SuS, sondern auch bei besonders Befähigten, festzustellen ist. Schlussfolgernd kann die Herkunftsfamilie als zentrale Schlüsselvariable für Bildungsbeteiligung und -erfolg erachtet werden (Stamm, 2003). Gemäss Miller (2020) trägt die Grundschule als gesellschaftliche Institution eine Doppelfunktion. Einerseits soll sie nach dem Grundverständnis 'eine Schule für alle Kinder' herkunftsbedingte Startnachteile ausgleichen und entwicklungsförderliche Lebens- und Lernräume schaffen. Andererseits hat sie auch die Funktion von Selektion und Allokation. Hierbei wird auf die Widersprüchlichkeit des Systems Schule hingewiesen. Kinder aus sozial benachteiligten und armen Familien sind ganz besonders von den Selektionsmassnahmen betroffen, denn die unterschiedlichen Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten sorgen für Startnachteile in der Schule und erhebliche Kompetenzunterschiede zu nicht-benachteiligten Kindern (edb.). Dieses Phänomen lässt sich mit dem Begriff des primären Herkunftseffekts nach Boudon (1974) beschreiben. Damit werden zahlreiche Facetten ungleicher Startbedingungen zusammengefasst, welche sich auf die schlechtere Lernentwicklung von Kindern aus sozial benachteiligten und armen Familien beziehen (edb.). Diese Ungleichheit wird unter anderem durch Selektion in der Grundschule erhöht (Miller, 2020). So zeigt die empirische Bildungsforschung in Deutschland, dass die Notenvergabe nicht nur auf leistungsrelevante Kriterien zurückzuführen ist, sondern diese zu einem grossen Anteil durch den sozioökonomischen Hintergrund der SuS beeinflusst wird (Ditton & Maaz, 2011). Es konnte belegt werden, dass rund 22 Prozent der SuS aus sozial benachteiligten Familien, trotz gleicher Leistung in standardisierten Tests, schlechtere Noten als SuS aus privilegierteren Familien erhalten (edb.). Eine weitere systembedingte Benachteiligung entsteht durch die sozialstrukturellen Zusammensetzungen der SuS an den Einzelschulen (Miller, 2020). Auf Grund von Selektion bilden Schulen nicht nur diverse Schulumilieus, sondern ebenso unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus (edb.). Gemäss Schümer (2004) werden SuS, die unter sozial und kulturell benachteiligten Bedingungen aufwachsen und folglich häufiger Schulschwierigkeiten haben, zusätzlich benachteiligt, wenn sie ungünstig zusammengesetzten Schülerpopulationen angehören. Das konnte durch eine Sonderauswertung des Instituts zur

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) belegt werden. Sie kategorisierten drei Gruppen von Schulen, sie sich in ihrem Anteil von Kindern aus niedrigeren sozioökonomischen Lagen unterscheiden. Die SuS der Grundschule des Typs 1, mit einem niedrigen Anteil von 0-25 Prozent, erreichen über 90 Prozent des Mindeststandards in Mathematik und Lesen. Der Typ 2 zeichnet sich mit einem niedrigen Anteil von 25 bis 75 Prozent aus und erreichte 78 Prozent des Mindeststandards. Ein sehr hoher Anteil (75 bis 100 Prozent) von Kindern aus niedrigeren sozioökonomischen Lagen sind im Typ 3 aufzufinden, wobei 37 Prozent die Mindeststandards erreichen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014).

Zusammengefasst heisst das, dass durch die soziale Herkunft bedingte Nachteile institutionell verstärkt werden (El-Mafaalani, 2023). Das Bildungssystem stellt den einzigen Teilbereich der Gesellschaft dar, in welchem Menschen derart gleichbehandelt werden. Die Chancenungleichheit bleibt allerdings bestehen, denn El-Mafaalani (2023) erklärt, dass ungleiche Startbedingungen im Bildungssystem nicht ausgeglichen, aber primär auch nicht dort produziert werden. Wo Ungleiches gleichbehandelt wird, reproduziert sich Ungleichheit, doch sollte eine ungleichheitssensible Bildung bedeuten Ungleiches gezielt und bewusst ungleich zu behandeln. Er ist der Meinung, dass der Kreislauf bezüglich der oben beschriebenen Ungleichheiten durch sozialökonomische Benachteiligung im Bildungssystem durchbrochen werden kann und stellt die Forderung einer systematischen Bekämpfung der sozialen Ungleichheiten an das Bildungssystem (edb.).

4. Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung

Es wird davon ausgegangen, dass die Betroffenheit von Kinderarmut die schulischen Leistungen negativ beeinflusst. Das belegen die TIMMS-Studien von 2007 und 2011 und IGLU-Studien von 2001 und 2006, wobei jeweils festgestellt werden konnte, dass Viertklässler:innen aus armutsgefährdeten Elternhäusern, im Vergleich zu Gleichaltrigen aus nicht armutsgefährdeten Verhältnissen, Leistungsunterschiede von bis zu einem Lernjahr aufweisen (vgl. TIMMS 2007; 2011 & IGLU 2001; 2006; 2011). Die genannten Studien zeigen allerdings nicht auf, WIE sich denn die Betroffenheit von Kinderarmut auf die schulischen Lernleistungen auswirkt, sondern lediglich, DASS sie sich darauf auswirkt. Dieses Kapitel der Arbeit soll Wissenslücken bezüglich der WIE-Frage schliessen und beschäftigt sich folglich damit, wie sich Kinderarmut auf schulische Lernleistung auswirkt (vgl. Kapitel 1.2 *Fragestellung*).

In diesem Kapitel wird vorerst das soziale Umfeld armutsbetroffener Kinder als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten untersucht, da dies als Entstehungsort von Kinderarmut gesehen werden kann. Hierbei schliesst das soziale Umfeld in Bezug auf das Angebot-Nutzungs-Modell die drei Bereiche der Lehrperson, Kontext der Schule und der Familie ein. In einem weiteren Schritt werden Auswirkungen von Kinderarmut auf die im INVO-Modell dargestellten individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen beschrieben und für das Verständnis visualisiert (eigene Darstellung). Aus dieser Analyse lassen sich endogene Bedingungsfaktoren für Lernschwierigkeiten armutsbetroffener Kinder als Folge eingeschränkter individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens ableiten. Davon ausgehend werden im Unterkapitel 4.2.1 *Lernschwierigkeiten als Folge eingeschränkter individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens im Kontext Kinderarmut* die im INVO-Modell dargestellten individuellen Voraussetzungen, Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, Vorwissen, Motivation und Selbstkonzept, im Kontext Kinderarmut beleuchtet. Abschliessend werden alle gewonnenen Erkenntnisse in einem Fazit zusammengeführt. Das 4. Kapitel stellt somit den Hauptteil der vorliegenden Arbeit dar.

4.1 Soziales Umfeld armutsbetroffener Kinder als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten

Als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten wird das soziale Umfeld genannt. Heimlich (2022) ergänzt hierbei, dass dieses mitbestimmt, wie sich Lernprobleme entwickeln und ob diese überwunden werden müssen/können. Um die Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulische Lernleistung bezüglich der exogenen Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten analysieren zu können, wird der im Angebot-Nutzungs-Modell verordnete Bereich des Kontexts, der Lehrperson und Familie betrachtet. Bezüglich des Kontextbereiches wird dargestellt, wie Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen die schulische Lernleistung von armutsbetroffenen Kindern beeinflussen. Ebenso wird der Bereich 'Lehrperson' genauer unter die Lupe genommen und Faktoren für die Begünstigung von Lernschwierigkeiten im Kontext Kinderarmut ausgearbeitet. Für den Bereich der Familie wird der Herkunftseffekt und die Theorie der Habitus Prägung aus Kapitel 3.3 *Soziales Milieu, Habitus und Schule* beigezogen und ausgeführt, inwiefern die soziale Herkunft einen Einfluss auf die schulische Lernleistung armutsbetroffener Kinder haben kann.

4.1.1 Kontextbedingter Faktor 'Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen'

Armutsbedingte Einschränkungen in allen vier Lebenslagedimensionen können den Ausschluss sozialer Teilhabe begünstigen und somit die informelle als auch formelle Bildung armer Kinder beträchtlich beeinflussen. Peerbeziehungen werden durch räumliche Gegebenheiten (z.B. wohnliche Situation und Nachbarschaft), Aktivitäten (z.B. Nutzung öffentlicher Institutionen, Hobbies und Vereine), Ressourcen (z.B. Mobilität, Spielsachen, Wohnraum) und Schule als auch Klasse, die Heranwachsende besuchen, vorstrukturiert (Göppel, 2005). Engelhardt (2016) geht folglich davon aus, dass arme Kinder, betroffen von Prekarisierung, Benachteiligung und Ausgrenzung, grössere Kontaktschwierigkeiten zu Gleichaltrigen haben und sich somit geringe Möglichkeiten bieten, um diese ausserhalb der Schule treffen zu können. Gemäss Fend (2000) stellen Peerbeziehungen, also Beziehungen zu Gleichaltrigen, neben Familie und Schule eine wichtige Sozialisationsinstanz dar. Dadurch werden essenzielle Kompetenzen im sozialen Bereich erworben. Die Beziehung zu Gleichaltrigen zählt zu einem wesentlichen Lernfeld für die Ausbildung moralischer Urteilsfähigkeit und des Regelverständnisses (Krappmann & Oswald, 1995). In Beziehungsnetzwerken unter Gleichaltrigen werden Identitätsentwürfe erprobt und entwickelt, Beziehungen zu gleich- und gegengeschlechtlichen Menschen aufgebaut und gepflegt sowie die Fähigkeit, eigene Meinungen und Bedürfnisse sozial akzeptiert an ein Gegenüber zu vermitteln, ausgebildet (Wetzstein, Erbdinger, Hilgers, Eckert, 2005). Uhlendorff (2006) betont, dass Kinder mit einem grossen Freundeskreis über ein prosozialeres Verhalten und höheres Selbstbewusstsein verfügen sowie mehr Empathie für Andere empfinden, als Heranwachsende ohne vergleichbare Peer-Kontakte. Wird dabei ein Transfer zum Kontext Schule hergestellt, so wird davon ausgegangen, dass Peerinteraktionen im Vorschulalter die frühkindliche Bildung proaktiv unterstützen. Die Kinder lernen wie man einen Dialog führt, sich an Regeln hält und Kompromisse eingeht und erwerben viele Vorläuferfertigkeiten sprachlicher und mathematischer Art. In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass sozial kompetente Kinder über bessere Vorläuferfertigkeiten verfügen, als sozial weniger kompetente Kinder (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004). Gemäss Stamm (2005) können frühe positive Peerbeziehungen späteren Schulproblemen als auch gesundheitlichen Störungen entgegenwirken. Somit ist die soziale Positionierung der Kinder im Vorschulalter ein starker Prädiktor für die soziale Stellung und die Schulleistung in der Grundschule (edb.). Wetzstein et al. (2005) gehen davon aus, dass Freundschaften eine bedeutende Entlastungsfunktion zugeschrieben werden kann. Sie meinen, dass Kinder mit verlässlichen und vielförmigen Freundschaften in der Schule zufriedener sind, sich weniger überfordert fühlen und in ihrer sozio-kognitiven Entwicklung fortgeschrittener sind. Weiter bietet sich durch Freundschaften die Gelegenheit um Beziehungskompetenzen (vgl. Überfachliche Kompetenzen, Lehrplan 21, 2014) zu erlernen und weiterzuentwickeln (edb.). Gemäss Wagner und Alisch (2006) als auch Krüger, Deinert, und Maren (2012) können Peerinteraktionen und Freundschaften bei Fehlern und Misserfolgen Rückhalt bieten und unterstützen Lernprozesse. Sie gelten als schulförderlich (edb.). Gemäss Zander, Kreutzmann und Hannover (2017) können Peerkontakte in zwei Formen von Unterstützung unterteilt werden. Während die affektive Unterstützung meint, dass SuS in schulischen als auch ausserschulischen Belangen durch Peers emotional unterstützt werden (z.B. bei Ärger über eine schlechte Schulnote oder Streit mit den Eltern), bezieht sich die kognitiv-instrumentelle Unterstützung auf eine Unterstützung bei der Erarbeitung von Lerninhalten (Kreutzmann, Zander, Hannover, 2022). Wie die Beziehung zu Peers als schulförderlich verstanden werden und diese sich positiv auf die Motivation und die schulischen Lernleistungen auswirken können, wird anhand des Modelllernens, der Peernorm und der

sozialen Eingebundenheit aufgezeigt. Durch das Modelllernen (Bandura, 1979) werden SuS durch ihre Peers in ihren eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflusst. Über die Beobachtung bestimmter gleichaltrigen Personen (Modelle) bei einer Auseinandersetzung mit gewissen Lerninhalten werden deren Einstellungen und Verhaltensweisen in einem ersten Schritt angeeignet (Aneignungsphase). Wie gut man sich diese aneignen kann, hängt von der auf das Modell gerichteten Aufmerksamkeit ab, wobei einerseits die Beliebtheit der zu beobachtenden Person eine Rolle spielt. Denn gerade beliebte SuS zeigen ihr Verhalten eher offen und sind dadurch besser beobachtbar (Engels, Colpin, Wouters, Van Leeuwen, Bijttebier, Van Den Noortgate et al., 2019). Andererseits richtet sich die Aufmerksamkeit in der Aneignungsphase auch eher auf Personen, die in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen bereits ähnlich zu der beobachtenden Person sind (Gremmen, Dijkstra, Steglich, Veenstra., 2017). Die Phase der Ausführung hängt davon ab, ob das Modell selbst Bekräftigung oder Bestrafung erfahren hat. Macht die beobachtende Person beispielsweise die Erfahrung, dass gezeigte Verhaltensweisen wie zum Beispiel das aktive Mitdenken und Fragenstellen durch die Peers positiv bewertet werden, manifestieren sich diese auch eher im eigenen Verhalten. Rambaran, Hopmeyer, Schwartz, Steglich, Badaly und Veenstra (2017) erwähnen diesbezüglich, dass motivationale Einstellungen von Peers durch das Modelllernen übernommen werden und sich dies folglich in den Schulnoten auswirkt. Auch die Peernorm kann Motivation und Leistung von SuS verändern resp. beeinflussen. Unter Peernorm versteht man geteilte Erwartungen an die Einstellungen und Verhaltensweisen der einzelnen Gruppenmitglieder (Matelski, Hogg, 2015). Im Kontext Schule handelt es sich hierbei um Erwartungen, welche motivationale Einstellungen, Lern- und Verhaltensweisen die SuS der eigenen Peergruppe haben sollten (Lapinski, Rimal, 2005). SuS orientieren sich somit an Einstellungen und Verhaltensweisen einer Peergruppe, um eigene aufkommende Unsicherheit bezüglich eigener Einstellungen und Verhaltensweisen zu reduzieren. Ebenso ist die Angst vor sozialer Isolation eine bedeutende Antriebskraft, warum SuS Einstellungen und Verhaltensweisen von Peers übernehmen, der sie angehören wollen (Pelkner, Günther, Boehnke, 2002). Die Peernorm kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Motivation haben. So zeigt eine Studie von Kindermann (2007), dass die individuelle Motivation von SuS, die Teil einer schulisch hoch motivierten Clique waren, im Verlaufe eines Schuljahres stabil blieb oder sogar anstieg. Orientierten sich SuS an einer schulisch wenig motivierteren Clique, so sank deren Motivation. Weiterhin kann das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit die akademische Motivation und Leistungen beeinflussen. Menschen streben nach sozialer Eingebundenheit, was auch als ein möglicher Grund gesehen werden kann, weshalb Peernormen übernommen werden. Wird dieses Grundbedürfnis erfüllt, so fühlen sich Personen in einer Umgebung sicher. Bezogen auf SuS bedeutet dies, dass diese durch das Gefühl von Akzeptanz positive Emotionen erleben. Durch diese positive Grundstimmung können sich die SuS eher mit Freude und selbstbewusster den Lerninhalten widmen (Deci, Ryan, 2000). Weiterhin kann eine gute soziale Eingebundenheit die Interaktion zwischen den Mitschülern erhöhen und infolgedessen eine höhere Wahrscheinlichkeit für affektive als auch kognitiv-instrumentelle Unterstützung ermöglichen (Ladd, Herald-Brown, Kochel, 2009). Vaquera und Kao (2008) erwähnen, dass Kinder und Jugendliche weniger Spass und Freude daran haben sich mit schulischen Inhalten auseinanderzusetzen, wenn sie wenige oder keine Freundschaften in der Klasse haben. Dies kann sich gemäss Wentzel, Barry und Caldwell (2004) in schlechteren Schulnoten zeigen.

In Abbildung 6 werden die dargestellten Erkenntnisse in Verbindung mit Kinderarmut und den individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens aufgezeigt. Vor allem im Kontext der Schule wurde die Wichtigkeit der sozialen Eingebundenheit und somit der Peerbeziehungen betont. Bereits im Vorschulalter wird der Kontakt zu Gleichaltrigen für die Entwicklung wichtiger Vorläuferfertigkeiten als essenziell erachtet (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004), doch kann dieser auf Grund der eingeschränkten Lebenslage für arme Kinder oftmals nicht ermöglicht werden. Dies kann dazu führen, dass sich die sprachlichen und mathematischen Vorläuferfertigkeiten nicht optimal entwickeln, woraus sich Lernschwierigkeiten in den jeweiligen Fachbereichen ergeben können und die Grundschulzeit erschweren. Im Grundschulalter erfahren armutsbetroffene Kinder soziale Eingebundenheit im Klassenkontext auf Grund keiner oder wenigen Freundschaften nur bedingt, wodurch ein essenzielles Grundbedürfnis nicht oder nur ansatzweise erfüllt wird. Daher kann in Anlehnung an Deci und Ryan (2000) angenommen werden, dass eine positive Grundstimmung nicht oder nur bedingt gegeben ist und infolgedessen sich armutsbetroffene Kinder mit weniger Freude und geringerem Selbstbewusstsein dem Lerninhalt widmen. Weiterhin bleiben ihnen die affektiv und kognitiv-instrumentell unterstützenden Funktionen von Peerbeziehungen eher fern. Mit anderen Worten bedeutet das, dass armutsbetroffene Kinder im schulischen Kontext weniger Möglichkeiten für emotionale Unterstützung haben und sich nur bedingt mit anderen Kindern beispielsweise über schlechte Schulnoten oder belastende Situationen im Elternhaus austauschen können. Ebenso wenig erfahren sie Unterstützung bezüglich schulischer Lerninhalte durch Gleichaltrige. Es kann angenommen werden, dass das Gefühl von Akzeptanz, im Vergleich zu sozial eingebundener SuS, weniger erfahren wird, dies zu Unsicherheiten führen kann und folglich weniger positive Emotionen dem Setting Schule, Lerninhalt und Lerngegenstand gewidmet werden können (vgl. Kapitel 2.2.1.1.5 *Volition und lernbegleitende Emotionen*). Negativ lernbegleitende Emotionen können schlechte schulische Leistungen erklären (Pekrun & Schiefelem, 1996). Weiterhin kann angenommen werden, dass armutsbetroffene Kinder auf Grund mangelnder Kontakte zu Peers über niedrigere Selbst- und Sozialkompetenzen verfügen, als SuS mit vielen Peerkontakten. So lernen Kinder durch Peers beispielsweise Bedürfnisse mitzuteilen, Empathie zu empfinden oder Beziehungen aufzubauen. Diese Kompetenzen werden unter den überfachlichen Kompetenzen unter anderem im Aargauer Lehrplan 21 (2014) vorausgesetzt und im Grundschulunterricht angestrebt. Für armutsbetroffene Kinder kann es weiterhin zu Lernschwierigkeiten kommen, da essenzielle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen, wie ein positives Selbstkonzept, Motivation oder lernbegleitende Emotionen, auf Grund geringer Peerkontakte nicht optimal gegeben sind.

Abbildung 6 Auswirkung geringere Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen auf die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Die beschriebenen Lernschwierigkeiten haben exogenen Ursprung, da sie auf Grund mangelnder sozialen Eingebundenheit im Klassenverband und ausserschulischen Kontext entstehen. Wie sich dieser exogene Bedingungsfaktor auf den endogenen Bedingungsfaktor des Selbstkonzepts, die damit verbundene Motivation und schulische Lernleistung auswirken kann, wird im Kapitel 4.2.1.3 *Bedingungsfaktor 'Motivation und Selbstkonzept'* aufgezeigt.

4.1.2 Kontextbedingter Faktor 'Lehrperson und Unterricht'

Durch die Kapitel 2.3.2.1 *Professionswissen der Lehrperson* und 2.3.2.2 *Unterrichtsqualität* konnte aufgezeigt werden, dass eine hohe Professionalität der Lehrperson die Qualität für guten und lernförderlichen Unterrichts bedingt. In diesem Unterkapitel werden, ausgehend von der didaktischen Kompetenz und pädagogischen Grundhaltung der Lehrperson, mögliche Konsequenzen für armutsbetroffene Kinder beschrieben. Zu beachten dabei ist, dass diese nicht primär für armutsbetroffene Grundschulkinder gelten, sondern alle SuS einer Klasse betreffen können.

Ausgehend von der dargestellten Wichtigkeit des Professionswissens einer Lehrperson im Kapitel 2.3.2.1, kann im Kontext von Kinderarmut angenommen werden, dass, nebst der fachlichen und didaktischen Kompetenz sowie der Kompetenz zur Klassenführung, vor allem auch die diagnostische Kompetenz und eine lernförderliche pädagogische Haltung für eine optimale Begleitung, Unterstützung und Förderung unerlässlich sind. Ist die diagnostische Kompetenz einer Lehrperson niedrig, so wird sie nicht in der Lage sein, den aktuellen Wissensstand, Lernfortschritte und -schwierigkeiten einzelner Kinder im Unterricht beurteilen und einschätzen zu können. Gemäss Weinert (2000) bauen allerdings didaktische Handlungen auf diagnostischen Einsichten auf. Folglich kann sich die mangelnde diagnostische Kompetenz einer Lehrperson auf die Unterrichtsqualität auswirken. Sie kann, auch teilweise bedingt durch ihre pädagogische Haltung, das Kind bezüglich seines aktuellen Lernstandes nicht optimal einschätzen und es somit auch nicht in die Zone seiner nächsten Entwicklung führen. Daraus kann angenommen werden, dass sich das betroffene Kind eher in der Zone der Unter- oder auch Überforderung befindet und somit der Wissens- und Kompetenzzuwachs gering ausfällt. Ist die pädagogische Grundhaltung einer

Lehrperson, darin sind kognitive Empathie, Enthusiasmus und Lehrerengagement eingeschlossen, negativer Natur, kann diese eher als lernhinderlich als -förderlich eingestuft werden. Wird die Lehrperson von den SuS im Unterricht als desinteressiert, lustlos oder unvorbereitet wahrgenommen, so kann angenommen werden, dass sich das einerseits auf das Klassenklima, aber auch auf individuell motivationale Aspekte der SuS, und schlussfolgernd auf die schulische Lernleistung, auswirkt. Wie motivationale Aspekte armutsbetroffener Kinder in Zusammenhang mit der schulischen Lernleistung gebracht werden können, wird im Kapitel 4.2.1.3 *Bedingungsfaktor 'Motivation und Selbstkonzept'* erörtert. Ein weiterer Aspekt, wie die Fehlerkultur innerhalb eines Klassenzimmers, hängt von der Professionalität und pädagogischen Haltung der Lehrperson ab und kann das Kind in seinem Lernen beeinflussen. Werden Fehler als negativ bewertet und nicht als Helfer gesehen, so können Scham- und Schulgefühle beim Schulkind ausgelöst werden. Es erlebt sich als inkompetent. Besonders unangenehm können öffentliche Fehlersituationen sein, in denen es Peer erlaubt ist, mitzulauschen. Ein ohnehin unsicheres, nicht gut sozialisiertes und integriertes Schulkind, was auf armutsbetroffene Kinder zutreffen kann, läuft Gefahr, deshalb ausgelacht zu werden. Da das betroffene Kind bei Peers auf wenig Unterstützung und Verständnis stösst, kann daraus noch grössere Unsicherheit und ein geringes Selbstbewusstsein resp. negatives Selbstkonzept resultieren (Hascher & Hagenauer, 2010).

Abbildung 7 Professionswissen der Lehrperson als kontextbedingter Faktor von Lernschwierigkeiten armutsbetroffener Kinder

4.1.3 Faktor 'Familie als soziale Herkunft'

Wie im Kapitel 3.3 *Soziales Milieu, Habitus und Schule* aufgezeigt wurde, beeinflusst die soziale Herkunft armutsbetroffener Kinder die schulischen Lernleistungen und somit auch den Schulerfolg (Stamm, 2003; Grundmann, 2006). Welche herkunftsbedingten Faktoren im Kontext von Armut sich negativ auf das Kind und seine schulischen Lernleistungen auswirken, wird in diesem Teil der Arbeit untersucht.

Chassé, Zander und Rasch (2010) gehen davon aus, dass man in Bezug auf die kindliche Entwicklung von einer sogenannten «Lernarbeit» sprechen kann, welche den kindlichen Lern- und Erfahrungsspielraum, vor allem im Kontext der Schule, beschreibt. Sie verweisen dabei auf Erwachsene, die als Gegenpol ihrer Erwerbsarbeit Musse- und Regenerationsspielräume zur Entspannung nutzen. So erfordert auch die kindliche Entwicklung Ruhe- und Regenerationsphasen resp. Entspannungs- und Rückzugsmöglichkeiten. Der Musse- und Regenerationsspielraum bezieht sich somit auf körperliche, geistige und seelische Entspannung. Für das Kind soll es zu einer Entlastung hinsichtlich ihrer Lern- und Bewältigungsaufgaben kommen, wobei es sich erholen, entspannen, austoben,

regenerieren oder zurückziehen kann. Als Voraussetzungen dafür gelten verlässliche häusliche Alltagsstrukturen, ein positives Familienklima und Stabilität der familiären Lebensbedingungen. Können diese Voraussetzungen in einem armen Haushalt, beispielsweise durch unregelmässige Arbeitszeiten der Eltern oder belastende Konflikte in der Familie für das Kind, nicht oder nur eingeschränkt geboten werden, so wirkt sich dies auf die Regeneration und folglich die kindliche Fähigkeit zur personellen Entfaltung aus (edb.). Familien haben insbesondere in den frühen Jahren eine erzieherische Form und fördern grundlegende Kompetenzen und Handlungspotenziale ihrer Kinder. Dazu zählen nebst der personellen Entfaltung zudem Motivationen und elementare Fähigkeiten von Heranwachsenden (Lutz, 2020). Ebenso bilden Familien ein soziales Netz für das Aufwachsen von Kindern und bieten Raum für Geborgenheit, Schutz und Anerkennung. Ausserdem haben Familien auch eine psychisch-emotionale Funktion, woraus sich die soziale Identität der Kinder herausbildet. Die Selbstbilder werden über Beziehungen, Gefühle, Emotionen und Unterstützung gefördert und stabilisiert. Wenn allerdings innerfamiliäre Beziehungen auf Grund von Armutbelastungen immer stärker belastend wirken, leidet infolgedessen auch die Autonomie und Identität der Kinder (edb.). So berichtet beispielsweise Tobal im Interview in der Tele M1-Sendung TalkTäglich 'Aufwachsen in Armut' das Zusammenleben und die Stimmung in der Familie als sehr belastend und herausfordernd (Zuber, 2024). Sie berichtet über unschöne Diskussionen am abendlichen Esstisch. Man unterhält sich nicht über tolle familiäre Ausflüge, da diese gar nicht ermöglicht werden können, sondern beispielsweise darüber, wie Arztrechnungen bezahlt werden sollen. Im Interview mit Zuber berichtet Tobal berichtet auch, dass ihr Vater oftmals Kopfschmerzen hatte, den Arzt auf Grund der entstehenden Kosten allerdings nicht aufsuchte und dies für sie eine Belastung war (2024). Es kristallisierte sich heraus, dass sie sich aus dem Familienleben zurückzog, den gemeinsamen Wohnbereich zu vermeiden versuchte und für sich abgeschottet im Zimmer das Abendessen zu sich nahm (edb.). Erikson (1971) sieht die Identitätsentwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung, wobei Komponenten wie Vertrauen, Autonomie, Initiative, Werksinn, Identität, Intimität, Generativität und Integrität eingeschlossen werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung stellt das Selbstkonzept dar, welches als Theorie der Person über sich selbst (Wentura, 2000) und somit als bewertender Teil des Selbstwertgefühls gesehen werden kann (Schütz, 2000). Das Selbst ist eine soziale Konstruktion und bildet sich somit auf der Basis von Erfahrungen durch Interaktionen mit anderen heraus (Harter, 1998). Wie sich die unvorteilhafte Entwicklung des Selbstkonzepts und Motivation auf die schulischen Lernleistungen armutsbetroffener Kinder auswirken kann, kann dem Kapitel 4.2.1.1.3 *Bedingungsfaktor 'Motivation und Selbstkonzept'* entnommen werden. Wenn arme Eltern von ihren täglichen interfamiliären Auseinandersetzungen sowie Ausgrenzungserfahrungen erschöpft und müde werden, dann kann sich das auf das Leben und Empfinden der armen Kinder niederschlagen. Das kann von Tobel (2024) bestätigt werden. Sie berichtet, dass sie in der 6. Primarklasse mit dem Leben abschliessen wollte und einen Abschiedsbrief formulierte. Die angespannte, herausfordernde familiäre Situation, Diskussionen über den Geldmangel, schulische und freundschaftliche Schwierigkeiten empfand Tobel als sehr belastend und wirkte sich auf ihre mentale Gesundheit aus. Tobel übergab diesen Brief dem Schulsozialarbeiter, welcher rasch handelte und umgehend ein Elterngespräch veranlasste. Dabei hörten ihre Eltern zum ersten Mal, wie gross die Belastung bezüglich der gesamten kindlichen Lebenslage in Armut für Tobel war. Gemäss Tobel (2024) löste das ein schambehaftetes Gefühl bei ihren Eltern aus. Die Eltern wollen ihren Kindern ein Vorbild sein, was mit der Dauer von Armut immer schwieriger wird, zumal arm sein nicht als ein wirkliches Vorbild bezeichnet werden kann (Lutz,

2020). Im Fallbeispiel von Tobel wird exemplarisch gezeigt, dass die Eltern durch das Gespräch über die Belastungen ihrer Tochter informiert wurden. Gemäss Lutz (2020) kann in diesem Falle von einer erschöpften Familie gesprochen werden. Sie verfügen über weniger Energie um den Alltag und Haushalt zu gestalten und tun daher nur noch was, was unter gegebenen Bedingungen als möglich erscheint. Das kann auch zur Abschwächung von erzieherischen Fähigkeiten führen, was sich in Distanz und Teilnahmslosigkeit gegenüber den Kindern zeigen kann. Weiterhin können gemäss Lutz (2020) häufig aggressive Auseinandersetzungen in der Familie beobachtet werden. Wie durch das Fallbeispiel von Tobel aufgezeigt werden kann, können solche Situationen für ein Kind Stress auslösen und belastend wirken. Damit können massive Folgen für das kindliche Wohlbefinden einhergehen. So können durch solche Stresssituationen nicht nur die psychische und gesundheitliche Entwicklung beeinträchtigt werden, sondern ebenso die körperliche, kognitive, schulische, soziale und emotionale Entwicklung. Weiterhin können auffällige Verhalten, Selbstwertprobleme, Konzentrationsstörungen, Depressionen, Erkrankungen und Ängste entstehen (Lutz, 2020). Solch belastende Kindheitserfahrungen können zu einem Trauma führen. Gemäss Hehmsoth (2021) können Traumata auf unterschiedliche Weise entstehen. Es kann alles traumatisierend wirken, wenn es in einen gewalttätigen, schädigenden, negativen Kontext und mangelnde Ressourcen gesetzt wird. Ein Trauma zeichnet sich dadurch aus, dass betroffene Personen keinen Ausweg sahen, keine Flucht oder Verteidigung möglich war. Sie waren hilf- und machtlose Opfer in ihrer Lebenslage und sind es weiterhin (edb.) Bezogen auf den Schulkontext und den Förderschwerpunkt Lernen können Traumata unter anderem zu Konzentrationsschwierigkeiten, Interessenlosigkeit, geringem Selbstwertgefühl und Ängsten führen (Herzog, 2015). An dieser Stelle kann angenommen werden, dass sich Interessenlosigkeit negativ auf die Motivation und somit auch unvorteilhaft auf die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens auswirkt (vgl. Kapitel 4.2.1.3 *Bedingungsfaktor 'Motivation und Selbstkonzept'*). Wie Konzentrationsschwierigkeiten die Gedächtnisleistungen beeinflussen und was Folgen für die schulische Lernleistung sind, wird im Kapitel 4.2.1.1 *Bedingungsfaktor 'Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung'* erörtert. Ebenfalls kann es zu Entwicklungsverzögerungen in der motorischen, sozialen und sprachlichen Entwicklung kommen (Van der Kolk, 2005). Hierbei lässt sich auf das Kapitel 4.2.1.2 *Bedingungsfaktor 'Vorwissen'* verweisen, wobei allerdings die Entwicklungsverzögerung im Bereich der Sprache durch mangelnde Entwicklungsimpulse aus dem sozialen Umfeld erklärt wird und nicht ausgehend von traumatischen Belastungen. Es lässt sich jedoch annehmen, dass sich in beiden Fällen die gleichen oder ähnlichen Einschränkungen für erfolgreiches Lernen zeigen.

Abschliessend kann mit der Abbildung 8 festgehalten werden, dass mit Familienarmut und den daraus resultierenden Einschränkungen im Alltag und Leben grosse Belastungen für Eltern und Kind einhergehen können. Diese Belastungen können die Familie erschöpfen, wodurch unter anderem erzieherische Pflichten nur bedingt wahrgenommen werden können oder sich die Eltern zu ihrem Kind distanzieren. Die für die Kinder belastenden Lebensbedingungen können zu Stress führen und wiederum negative Auswirkungen auf die kindliche Identitätsbildung und das Wohlbefinden haben. Das kann sich durch psychosomatische Beschwerden, wie Depressionen, Ängste oder Erkrankungen zeigen, aber auch durch Selbstwertprobleme oder Konzentrationsstörungen. Ebenso kann die psychische, körperliche, kognitive, schulische, soziale und emotionale Entwicklung beeinträchtigt sein. Gibt es für das betroffene Kind keinen Ausweg mehr und fühlt es sich in seiner

Hilflosigkeit gefangen, so können die beschriebenen Umstände zu einem Trauma führen. Das wiederum kann zu Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten und Interessenslosigkeit führen. Konzentrationsschwierigkeiten lassen sich im INVO-Modell im Bereich der Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung verordnen. Ebenso sind Emotionen, wie Ängste, eng mit Motivation und Volition und somit dem schulischen Lernerfolg verbunden.

Abbildung 8 Mögliche familienbedingte Auswirkungen für auf individuelle Lernvoraussetzungen erfolgreichen Lernens

Daraus lässt sich schliessen, dass die soziale Herkunft der Eltern einen deutlichen Einfluss auf die kindliche Lebenslage hat und das Kind in seiner optimalen Entwicklung einschränkt. Das lässt sich nicht nur im familiären, sondern ebenso im schulischen Kontext feststellen.

4.2 Auswirkungen von Kinderarmut auf individuelle Lernvoraussetzungen

Gemäss Laubstein, Holz und Seddig (2016) kann Kinderarmut als Folge familiärer Einkommensarmut abgeleitet werden. Die Mehrdimensionalität von Kinderarmut kann durch den Lebenslagenansatz (Nahsen, 1975) in den materiellen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Lebenslagen greifbar gemacht werden. Im Kapitel 3.2 wurden die Auswirkungen von Kinderarmut auf die vier Lebenslagendimensionen mit Bezügen zum Schulsetting hergestellt. Eine genauere Betrachtung der darin erörterten Einschränkungen zeigt, dass auf Grund von Kinderarmut wesentliche Bereiche für gelingendes Lernen (vgl. INVO-Modell nach Hasselhorn & Gold, 2022) benachteiligt sein können. So kann eine materielle Unterversorgung dazu führen, dass den Kindern auf Grund der mangelnden Wohnqualität und des eingeschränkten Wohnumfeldes, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen verwehrt bleiben oder aufgrund mangelnder finanzieller Mittel, Ausflüge nicht ermöglicht werden können. Ebenso nehmen arme Kinder seltener kostenpflichtige Angebote im Bereich der non-formalen als auch formalen Bildung in Anspruch (Laubstein, Holz und Seddig, 2016). Schlussfolgernd sind die Kinder in ihren sozialen Erfahrungs- und Lernräumen sowie der Umwelterschliessung eingeschränkt – es fehlen ihnen wesentliche Entwicklungsimpulse (edb.). Daraus stellt sich der Grund zur Annahme, dass Kinder aus Armutslagen im Vergleich zu nicht-armen Kindern in der Grundschule ein weniger grosses, altersentsprechendes Vorwissen aufweisen. Gemäss dem INVO-Modell wird das Vorwissen als zentrale, individuelle Voraussetzung erfolgreichen Lernens betrachtet, denn nach Gold (2022) ist man beim Lernen umso erfolgreicher, je mehr inhaltsbezogenes Vorwissen zur Verfügung steht. Weiterhin kann es als Folge fehlender finanzieller Mittel zu Versorgungsengpässen im Bereich der Ernährung kommen (edb.). Gemäss Adam und Flothow (2003) hat die Ernährung einen grossen Einfluss auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, wie kognitive Prozesse. Das INVO-Modell zeigt diesbezüglich auf, dass erfolgreiches Lernen von kognitiven Prozessen, wie der Steuerung und Qualität der Aufmerksamkeitsprozesse als

auch von der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses, abhängig ist (Hasselhorn & Gold, 2022). Auch weitere gesundheitliche Einschränkungen auf Grund von Armutserfahrungen in der Kindheit lassen sich im INVO-Modell unter Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung verorten. Nach Walper (2005) können psychosomatische Beschwerden wie Depressionen, Nervosität, Bauch- und Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen auftreten. Richter-Kornweitz (2020) ergänzt hierbei, dass gesunde Kinder konzentrierter lernen können als nicht-gesunde Kinder. Eine geringe Teilnahme an ausserschulischen Angeboten im Bereich Bildung, Kultur und Freizeit und den durch die Wohnsituation bedingt geringen Aktionsradius von armutsbetroffenen Kindern und Familien kann zur sozialen Exklusion führen (Sweeting & Hunt, 2014). Doch ist genau dieser Bereich gemäss Thole und Höblich (2014) für die kindliche Sozialisation von grosser Bedeutung. Butterwegge, Holm, Imholz, Klundt und Caren (2003) erklären, dass eine schlechtere soziale Eingebundenheit zu einem geringen Selbstbewusstsein und wenigen Erfahrungen sozialer Wertschätzung führt. Man kann folglich davon ausgehen, dass armutsbetroffene Kinder aus diesem Grund über ein eher unvorteilhaftes Selbstkonzept verfügen und sich wohl bezüglich ihres schulischen Leistungspotenzials eher weniger zutrauen. Im Kapitel *2.2.1.1.4 Motivation und Selbstkonzept* wurde erklärt, wie das Selbstkonzept als bedeutsamer Einflussfaktor der Leistungsentwicklung gesehen werden kann und mit der Leistungsmotivation in Verbindung steht. Diese zählt nach Hasselhorn und Gold (2022) zu den motivationalen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (vgl. INVO-Modell). Die motivationalen Prozesse hängen wiederum mit volitionalen Prozessen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Rubikon-Modell des Handelns nach Heckenhauser et.al, 1989).

In Anlehnung an das INVO-Modell von Hasselhorn und Gold (2022) und den Lebenslagenansatz (Nahnsen, 1975) wurde eine Eigendarstellung konzipiert, um die beschriebenen Zusammenhänge zwischen den Lebenslagendimensionen und den Bereichen der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens zu visualisieren. Es wird dadurch verdeutlicht, wie die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen durch die Benachteiligungen in den vier Lebenslagendimensionen eingeschränkt sind. Die Darstellung ist als Eigendarstellung zu verstehen und wird mit «Einschränkungen der vier Lebenslagendimensionen als Einfluss für individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens» betitelt.

Abbildung 9 Einschränkungen der vier Lebenslagendimensionen als Einfluss für individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (Eigendarstellung)

Abschliessend kann gesagt werden, dass die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen bei Kindern in Armutslagen eingeschränkt sind. Wie diese Einschränkungen nun als Lernschwierigkeiten in Folge von Kinderarmut zu verstehen sind, wird im anschliessenden Unterkapitel beleuchtet.

4.2.1 Lernschwierigkeiten als Folge eingeschränkter individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Es ist klar, dass Kinderarmut zu Einschränkungen in den vier Lebenslagendimensionen führen kann. Im vorangehenden Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass sich diese Einschränkungen wiederum auf die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen auswirken. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dadurch Schwierigkeiten im schulischen Lernen zeigen, denn der Definition von Lernschwierigkeiten gemäss Gold (2023) kann entnommen werden, dass sich Lernschwierigkeiten auf Grund von unvorteilhaften individuellen Lernvoraussetzungen und familiären Risikolagen entwickeln. Schlussfolgernd daraus lässt sich feststellen, dass Kinder in Armut in ihren individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen eingeschränkt sind und diese Einschränkungen wiederum zu Lernschwierigkeiten führen. Die familiäre Risikolage trägt zu diesen Einschränkungen mit bei (vgl. Kapitel 4.1.3. Faktor 'Familie als soziale Herkunft'). Nach Heimlich (2022) werden Lernschwierigkeiten im engeren (LRS, Rechenschwäche) und weiteren Sinne unterteilt. Die Arbeit setzt den Fokus auf Lernschwierigkeiten im weiteren Sinne. Diesbezüglich lassen sich endogene und exogene Bedingungsfaktoren festmachen (edb.). Zu den endogenen Bedingungsfaktoren zählen Emotionen wie Aggressionen und Angst als auch Konzentrations- und Motivationsprobleme. Die in Abbildung 9 visualisierten Einschränkungen der individuellen Lernvoraussetzungen in Bezug zu den Lebenslagendimensionen armutsbetroffener Kinder gelten grundsätzlich als exogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten, die allerdings im Armutskontext endogene Bedingungsfaktoren begünstigen und beeinflussen. Aus diesem Grund wurden im Kapitel 4.1 Soziales

Umfeld armutsbetroffener Kinder als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten vorerst das soziale Umfeld als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten für armutsbetroffene Kinder untersucht. An dieser Stelle wird allerdings von endogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten ausgegangen unter dem Vorbehalt, dass diese exogenen Ursprung haben. An dieser Stelle der Arbeit muss erwähnt werden, dass die folgenden Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten nie für alle Kinder in Armut zu verstehen sind, sondern diese lediglich als Möglichkeiten gesehen werden sollen.

4.2.1.1 Bedingungsfaktoren 'Aufmerksamkeit und Gedächtnis'

Laut Studien lässt sich beim Essverhalten von Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten im Vergleich zu privilegierten Schichten ein ungesünderes Ernährungsverhalten feststellen (Brunner, 2015). Auf Grund der monetären Deprivation kann es zu Versorgungsengpässen im Bereich der Ernährung kommen, wobei der Fokus dann eher auf Quantität anstelle der Qualität gesetzt wird. Daraus lässt sich ableiten, dass armutsbetroffene Kinder und Familien dazu neigen sich ungesünder zu ernähren, was sich nach Adam und Flothow (2003) auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, wie kognitive Prozesse der Aufmerksamkeit und der exekutiven Funktionen, auswirken kann. Yesil (2019) erwähnt, dass Nahrungsmittel als Treibstoff für das Gehirn und somit auch die Leistungsfähigkeit angesehen werden können. Durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung wird das Gehirn und seine Neuronen mit Energie versorgt, damit diese optimal funktionieren können (edb.). So stellt beispielsweise Zucker in Form von Glukose die Hauptenergiequelle des Gehirns dar. Durch den Konsum von Lebensmittel, welche viel Zucker oder raffinierte Kohlenhydrate beinhalten, wie beispielsweise Süßigkeiten, Limonaden, Weissmehlprodukte, kommt es zu einem raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels und folglich zu einer übermässigen Insulinausschüttung. Dies führt dazu, dass mehr Glukose, als notwendig, aus dem Blut abtransportiert wird und der Blutzuckerspiegel unter den Normalwert sinkt. Das Gehirn ist allerdings auf die ständige Anlieferung von Glukose über die Blutbahn angewiesen, um seine Leistungen optimal entfalten zu können (Schaerffenberg, 2010; Holford & Colson 2011). Infolge eines Blutzuckertiefs kommt es zu einem Leistungstief. Ernährungsstudien können den direkten Zusammenhang zwischen einem Abfall des Blutzuckerspiegels und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Müdigkeit und Lernschwierigkeiten aufzeigen (Holford & Colson, 2011). In Anlehnung an das mehrstufige Informationsverarbeitungsmodell nach Mayer (1992) kann folglich festgestellt werden, dass armutsbetroffene Kinder auf Grund eines eher ungesunden Essverhaltens durch zuckerreiche Produkte in ihrer gezielten Aufmerksamkeitszuwendung und -kontrolle eingeschränkt sein können. Nach Gold (2018) kann schulisches Lernen nur gelingen, wenn die drei Phasen der Informationsverarbeitung erfolgreich durchlaufen werden. An dieser Stelle soll betont werden, dass es selbstverständlich im Kontext der Kinderarmut weitere Faktoren gibt, die die Aufmerksamkeit und somit die Informationsverarbeitung beeinflussen können. Kinder in Armutslagen sind erheblich mehr gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt und verfügen zugleich über weniger (materielle) Ressourcen, um diese Belastungen ausgleichen zu können (Richter-Kornweitz, 2020). Laut Walper (2005) können im Kontext von Kinderarmut, nebst körperlichen Beschwerden wie Übergewicht oder Erkältungskrankheiten auch psychosomatische Beschwerden wie Depressionen, Nervosität, Bauch- und Kopfschmerzen oder Schlaf- und somit Konzentrationsschwierigkeiten, sprich Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitszuwendung, auftreten. Richter-Kornweitz (2020) betont diesbezüglich, dass gesunde Kinder konzentrierter lernen können im Vergleich zu ungesunden Kindern.

Für Kinder in Armut kann dies zusammenfassend bedeuten, dass eine ungesunde, zuckerreiche Ernährung oder Krankheiten wie psychosomatische Beschwerden die Aufmerksamkeitszuwendung und -steuerung im Prozess der Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis ungünstig beeinflussen. Es kann davon ausgegangen werden, dass folglich das Risiko besteht, dass die Aufmerksamkeit weniger selektiv gesteuert wird und falsche, im Moment unwichtige oder nicht ausreichende Informationen aufgenommen und verarbeitet werden. Da auf Grund der beschriebenen Aufmerksamkeitschwierigkeit nicht die geforderten Lerninhalte und -informationen aufgenommen und verarbeitet werden können, fallen auch die Lernleistungen dementsprechend minder aus. Mit anderen Worten sind die betroffenen Kinder in ihren exekutiven Funktionen benachteiligt.

Abschliessend kann durch die Abbildung 10 aufgezeigt werden, dass arme Kinder im INVO-Modell dargestellten Bereich 'Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung' auf Grund möglicher psychosomatischer Beschwerden und einem eher ungesunden Essverhalten in ihren exekutiven Funktionen und folglich in den Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen beeinträchtigt sein können.

Abbildung 10 Beeinträchtigte exekutive Funktionen als Voraussetzung erfolgreichen Lernens innerhalb der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit

4.2.1.2 Bedingungsfaktor 'Vorwissen'

Wie im Kapitel 4.2 *Auswirkungen von Kinderarmut auf individuelle Lernvoraussetzungen* festgestellt werden konnte, sind Kinder in Armutslagen durch materielle und kulturelle Einschränkungen in ihren Erfahrungs- und Lebensräumen eingeschränkt und erfahren einen Mangel an Entwicklungsimpulsen (Laubstein, Holz und Seddig, 2016). Dadurch können die exekutiven Funktionen eingeschränkt sein, denn gemäss Brunstig (2022) entfalten sich diese durch Entwicklungsimpulse aus dem Umfeld (Eltern, Gleichaltrige) stark. Walk und Evers (2013) betonen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien beim Schuleintritt oftmals über schwächer entwickelte exekutive Funktionen verfügen, als Kinder aus privilegierteren Familien. Sie erwähnen ebenso, dass gut ausgebildete exekutive Funktionen eine wichtige Basis für schulisches Lernen und somit schulische Lernerfolge bieten. Das Arbeitsgedächtnis als Teil der exekutiven Funktionen trägt zur Entstehung von sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Leistungen bei (edb.). Unter Anbetracht dieser Punkte, kann angenommen werden, dass Kinder mit Armutserfahrungen auf Grund mangelnder Entwicklungsimpulse, minder entwickelten exekutiven Funktionen und somit Arbeitsgedächtnisleistungen über ein geringeres, beispielsweise sprachliches, Vorwissen im Vergleich zu gleichaltrigen nicht-armen Kindern verfügen. In diesem Kapitel lässt sich das in Bezug auf die sprachliche Entwicklung von armutsbetroffenen Kindern genauer erläutern. Im Kapitel 3.2.2 *Gesundheitliche Einschränkungen* wird in Anlehnung an Richter-Kornweitz (2020) erwähnt, dass unter anderem Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern und Familien in materieller Armut häufiger vorkommen, als bei sozioökonomisch besser gestellten Familien. Studien konnten dieses Phänomen erklären, indem sie zeigen, dass

Kinder mit weniger oder ungünstigen Sprachanregungen später mit dem aktiven Spracherwerb beginnen, weniger Wörter erwerben und damit ein höheres Risiko haben, sprachliche Störungen zu entwickeln, als andere Kinder (Grimm, 2003). Theorien des Spracherwerbs gehen vom Einfluss der Anlage (endogen) und Umwelt (exogen) aus. «So postulierte z.B. der Linguist Chomsky, dass Kinder von Anfang an über eine «Universal Grammar» verfügen, die allen Sprachen zugrunde liegt und die dabei hilft die Grammatik einer natürlichen Umgebungssprache aufzudecken.» (vgl. Halpern, 2016, S. 1174). Bezüglich dieser Annahme sind jedoch Nachweise noch ausstehend (edb.). Die Theorie des Spracherwerbs bezüglich der Umwelt stellen allerdings soziale Interaktionen in den Vordergrund und gehen davon aus, dass sprachlicher Input in der Interaktion mit realen Personen unerlässlich für den Spracherwerb ist (Close, 2004). Weiterhin betonen Kienbau, Schuhrke und Ebersbach (2019), dass das Kind seine eigenen sprachlichen Fähigkeiten praktizieren muss. Das ist in einer 'normkonformen' Umwelt möglich, denn die Kommunikation Erwachsener, eingeschlossen die der Eltern, stellt sich auf die kindlichen Möglichkeiten ein, wodurch das Kind zur Kommunikation motiviert ist. Werden diese in den ersten Lebensjahren durch die Eltern nicht oder nur bedingt gegeben, so bleibt das Kind hinter seinen sprachlichen Möglichkeiten zurück (edb.). Die sprachliche Umgebung und somit auch das soziale Umfeld des Kindes hat einen hohen Einfluss auf seine Sprachentwicklung (Grimm, 2003). Denn das Ziel der Sprachentwicklung ist, mit anderen Personen verbal in Beziehung zu treten und somit zu kommunizieren. Dadurch wird es möglich Wünsche und Informationen miteinander zu teilen, sich als sozial kompetent und anerkannt zu erleben und sich selbst zu verwirklichen (Mahlau, 2016). Eine unvorteilhafte Sprachentwicklung kann weiterhin zu beträchtlichen Schwierigkeiten in der Lautsprache und im Schriftspracherwerb führen, wodurch wiederum die schulischen Leistungen deutlich unter dem nach Intelligenz und sozialen Hintergrund zu erwartenden Niveau liegen können (Von Suchodoletz, 2012). Weiterhin konnten Studien feststellen, dass bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörung, unabhängig von der Intelligenz, oftmals Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des phonologischen Arbeitsgedächtnisses einhergehen (Schöler, Braun & Keilmann, 2003). Das phonologische Arbeitsgedächtnis hat die Aufgabe, Wortformen zu repräsentieren und so lange stabil aufrechtzuhalten, bis weitere Verarbeitungen und Identifikationen des Wortes gelungen sind. Bei den betroffenen Kindern erfolgt dies allerdings nur eingeschränkt, womit eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Gehörten (INPUT) und der nachfolgenden Speicherung im Langzeitgedächtnis beeinträchtigt ist (Seiffert, 2017). Gemäss Mahlau (2018) ist die Merkfähigkeit für Wörter generell aber auch komplexe Fachwörter im Speziellen, Analogiebildungen, das Erkennen von sprachlichen Zusammenhängen und das Aufrechterhalten von Aufmerksamkeitsprozessen bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen erschwert. Demgemäss kann als Folge davon ausgegangen werden, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung nicht nur im Schriftspracherwerb beeinträchtigt sind, sondern sich ebenfalls Lernschwierigkeiten in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern manifestieren können. Zudem können sich die beschriebenen Schwierigkeiten auch auf die emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder auswirken, wobei Mahlau (2018) und Salzberg-Ludwig (2015) eine erheblich geringere Erfahrung an sozialer Integration, im Vergleich zu sprachnormalen SuS, der Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen betonen. Infolgedessen lassen sich Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder festmachen. Das kann anhand des Modells der sozialen Konsequenzen nach Rice (1993) visualisiert werden, der davon ausgeht, dass eine Sprachstörung zu Kommunikationsproblemen führen kann, wodurch die Kinder auf Grund eingeschränkt gelingender Kommunikation soziale Zurückweisung

erleben. Demzufolge zeigen sich Interaktionen zu Peers als schwierig, sie werden ignoriert. Dies wiederum kann zu einem negativen Selbstwertgefühl beitragen, was wiederum das Selbstkonzept unvorteilhaft prägen kann und somit einerseits zu psychosozialen Problemen, andererseits zu den im Kapitel 4.2.1.3 *Bedingungsfaktoren 'Motivation und Selbstkonzept'* beschriebenen Lernschwierigkeiten führen kann.

Die dargestellten Erkenntnisse für armutsbetroffene Kinder in Bezug auf ihre schulischen Lernleistungen werden anhand eines selbst konzipierten Kreislaufmodells bildhaft gemacht.

Abbildung 11 Kreislauf: sozial geprägtes Vorwissen in Bezug auf die Sprachentwicklung armutsbetroffener Kinder

Der Kreislauf zeigt, dass materielle und kulturelle Einschränkungen in Armutslagen zu sozialer Exklusion führen können. Im weiteren Verlauf wird dargelegt, dass daraus geringe soziale Erfahrungs- und Lebensräume resultieren und das Kind somit mangelnde Entwicklungsimpulse im sozialen und sprachlichen Bereich erfährt. Durch diesen Mangel bilden sich die exekutiven Funktionen und die damit verbundenen Leistungen im Arbeitsgedächtnis weniger gut aus, wodurch die Entstehung sprachlicher Kompetenzen behindert sein kann. Demzufolge kann sich das Vorwissen diesbezüglich als eingeschränkt zeigen, woraus sich Beeinträchtigungen in der sprachlichen Entwicklung zeigen können. Dabei kann sich das phonologische Arbeitsgedächtnis als eingeschränkt erweisen, wodurch sich Lernschwierigkeiten in sprachlichen, mathematischen als auch naturwissenschaftlichen Schulfächern manifestieren. Die schulischen Leistungen können somit deutlich unter dem nach Intelligenz zu erwartenden Niveau liegen (Suchodoletz, 2012). Ebenso kann es zu einer Diskrepanz zwischen gezeigter Leistung und sozialer Norm kommen. Somit ist das doppelte Diskrepanzkriterium gegeben und es kann gemäss Brönert-Ringleb (2023) von einer Lernstörung gesprochen werden. Weiterhin kann es auf Grund der beeinträchtigten sprachlichen Entwicklung in Anlehnung an Rice (1993) durch Kommunikationsschwierigkeiten zu sozialen Zurückweisungen und infolgedessen zu einem eher negativen Selbstkonzept führen. Wie sich ein negatives Selbstkonzept im Kontext von Kinderarmut auf die schulische Lernleistung auswirken kann, wird dem folgenden Kapitel entnommen beschrieben.

4.2.1.3 Bedingungsfaktoren 'Motivation und Selbstkonzept'

In Armut aufwachsende Kinder haben auf Grund der ungünstigen monetären Situation der Eltern eine geringere Möglichkeit an ausserschulischen Angeboten und Aktivitäten im Bereich Bildung, Kultur und Freizeit teilzunehmen. Weiterhin ist die Wohnsituation im Vergleich zu nicht-armen Familien in ihrer Qualität oftmals eingeschränkt. Es bietet sich kaum Platz um Freunde einzuladen, zumal die Situation der Betroffenen oftmals auch mit Schamgefühlen einhergeht. Die Wohnlagen befinden sich häufig an Strassen, wobei nur bedingte Spielmöglichkeiten für Kinder vorhanden sind. Dies kann zu einem eingeschränkten Aktionsradius von armutsbetroffenen Kindern und Familien führen, was wiederum nach Sweeting und Hunt (2014) zu sozialer Exklusion, auch in den Schulen, führen kann. Das soziale Umfeld wird nach Heimlich (2022) als exogener Bedingungsfaktor von Lernschwierigkeiten gesehen. Im folgenden Teil werden allerdings die Auswirkungen sozialer Exklusion auf den endogenen Bedingungsfaktor der Motivation und des Selbstkonzeptes beschrieben. Wie bereits im Verlauf der Arbeit erwähnt, gehen Butterwegge, Holm, Imholz, Klundt und Caren (2003) davon aus, dass eine schlechtere soziale Eingebundenheit zu einem geringen Selbstbewusstsein und zu wenigen Erfahrungen sozialer Wertschätzung führt. Das Bewusstsein über sich selbst, zusammen mit Selbstliebe und Selbstvertrauen, bilden das Selbstwertgefühl, welches in einem direkten Zusammenhang zu dem Selbstkonzept gesehen werden kann (Kienbaum, Schuhrek, Ebersbach, 2019). Das Selbstkonzept kann als eine Theorie der Person über sich selbst verstanden werden (edb.). Diese Theorie über sich selbst wird gemäss Damon und Hart (1988) im Grundschulalter durch die Beziehung zu Gleichaltrigen sozial geprägt. Die Mitschüler*innen geben ein objektives Feedback über die eigenen Kompetenzen und können dadurch den Wert einer Person mitbestimmen resp. beeinflussen (Harter, 2012). Gemäss Harter (2012) können mangelnde Responsivität, Fürsorge, Ermutigung und Bestätigung der Eltern oder ein zurückweisendes, strafendes, vernachlässigendes Verhalten bei Kindern ebenso einen negativen Einfluss auf das Selbstkonzept haben, darauf wird allerdings in dieser Arbeit nicht tiefer eingegangen. Im Kontext der Schule kann das Selbstkonzept auf Grund einer sozialen Bezugsnormorientierung durch die Lehrperson beeinflusst werden (vgl. Kapitel 2.3.2.1 *Professionswissen der Lehrperson*). Dabei kann diese sich bei der Leistungsbeurteilung am Klassendurchschnitt orientieren, wodurch ein sozialer Leistungsvergleich vorgenommen wird. Eine Leistung gilt dann als gut, wenn diese über dem Durchschnitt liegt und dementsprechend diejenige als schlecht, wenn sie unterdurchschnittlich ausfällt. Orientiert sich eine Lehrperson allerdings an der individuellen Bezugsnorm, so werden die SuS an ihren vorhergehenden Leistungen gemessen. Gut ist eine Leistung dann, wenn im Vergleich zur vorhergehenden eine Verbesserung festgemacht werden kann. Trudewind und Kohne konnten in einer Längsschnittstudie aus dem Jahre 1982 aufzeigen, dass eine individuelle Bezugsnormorientierung SuS mittelfristig erfolgsoversichtlicher machen kann und die Erfolgshoffnung bei den SuS durch eine soziale Bezugsnormorientierung der Lehrkraft sinkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Selbstkonzept bei armutsbetroffenen Kindern folglich durch mangelnde Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen, durch unvorteilhaftes erzieherisches Verhalten der Eltern (vgl. Kapitel 4.1.1 *Kontextbedingter Faktor 'Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen'*) und soziale Bezugsnormorientierung durch die Lehrperson eher negativ geprägt wird. Dies wiederum kann sich auf die Anstrengungsbereitschaft und Leistungsmotivation auswirken (vgl. Erwartungs-Mal-Wert-Theorie, Kapitel 2.2.1.1.4 *Motivation und Selbstkonzept*). Die betroffenen Kinder gehören auf Grund ihres eher negativ geprägten Selbstkonzeptes zu den misserfolgsängstlicheren Personen. Ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sind eher gering, wodurch angenommen werden kann, dass sie sich

5. Grundschulpädagogische Handlungsmöglichkeiten

Durch das Kapitel 4. *Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung* konnten Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten für armutsbetroffene Grundschulkinder aufgezeigt werden. Dadurch wurde klar, dass die Lernschwierigkeiten im Kontext von Kinderarmut nicht primär durch das betroffene Kind selbst bedingt werden, sondern es vor allem durch die prekäre Lebenslage und das familiäre Umfeld in der sozialen Teilhabe und infolgedessen in seinen individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen eingeschränkt ist (vgl. INVO-Modell). Dieses Kapitel soll einen Einblick in grundschulpädagogische Handlungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen institutionellen Ebenen bieten.

5.1 Handlungsmöglichkeiten im Grundschulunterricht

Die finale Analyse der eingeschränkten individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens von Kindern in Armutslagen zeigt auf, dass vor allem die im INVO-Modell erwähnten Bereiche der Motivation und Selbstkonzept, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen als auch Vorwissen sich als eingeschränkt zeigen. Für diese Bereiche werden in den folgenden Unterkapiteln genauere Handlungsmöglichkeiten hergeleitet. Im Unterkapitel 5.1.4 *Lernen durch Kooperation zur Förderung von Peer-Beziehungen* werden Lernformen zur Förderung von Peer-Beziehungen beschrieben, da sich auch die Beziehung zu Gleichaltrigen im vierten Kapitel als einflussreicher Faktor für das schulische Lernen von Kindern in Armutslagen gezeigt hat.

An dieser Stelle der Arbeit muss erwähnt werden, dass die im Kapitel 4. *Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung* beschriebenen schulischen Lernschwierigkeiten armutsbetroffener Kinder nicht zwingendermassen in jedem Fall eintreffen müssen, sondern diese von Individuum zu Individuum unterschiedlich auftreten können. Um als SHP den möglichen Förderbedarf feststellen und daraus Förderansätze ableiten zu können, wird hier eine sorgfältige Diagnostik unter Einbezug des ICF-CY (WHO, 2017) als empfehlenswert erachtet. Durch Beobachtungen, Interviews mit Eltern und Bezugspersonen als auch durch Kooperation im Förderteam, Einschätzungsbögen zum Lern-, und Sozialverhalten oder Testverfahren kann das Kind in den Bereichen der Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivität und Partizipation sowie Umweltfaktoren klassifiziert werden. Daraus lassen sich Probleme/Barrieren und/oder Ressourcen/Stärken ableiten und Förderansätze entwickeln.

5.1.1 Förderung im Bereich der Motivation und des Selbstkonzepts

Um die intrinsische Motivation armutsbetroffener Kinder fördern zu können, braucht es im schulischen Kontext altersentsprechende Impulse und Angebote durch die Lehrperson. Dazu zählt beispielsweise das Prinzip der positiven Verstärkung, wobei positive Konsequenzen das Kind dazu motivieren, ein Verhalten zu wiederholen (Keller, 2016). Dabei kann unterschieden werden zwischen materieller, nonverbaler und verbaler Verstärkung als auch Aktivitätsverstärkung. Während das Kind bei einer materiellen Verstärkung durch einen Gegenstand, wie beispielsweise Radiergummi oder Sticker, belohnt wird, handelt die Lehrperson bei nonverbaler Verstärkung zum Beispiel mit einem erfreuten und anerkennenden Nicken. Lobt die Lehrperson die Leistung eines Schulkindes mit Worten wie «Das hast du verständlich erklärt», dann ist das eine verbale Verstärkung (edb.). Dabei soll der Fokus auf dem Prozess des Erreichens einer Leistung liegen und Aspekte, wie die Anstrengung, sollen hervorgehoben werden (Dweck, 2007). Die Aktivitätsverstärkung tritt ein, wenn eine Schulklasse oder ein Schulkind nach einem

positiven Verhalten im Sportunterricht beispielsweise ein Spiel wählen darf. Positive Verstärkung soll alters- und leistungsangemessen, nicht zu häufig und direkt im Anschluss an das positive Verhalten erfolgen. Ebenso soll Echtheit und Ehrlichkeit ausgedrückt werden. Gemäss Keller (2016) ist positive Verstärkung das Motivierungsmittel, das in der Aufbauphase eines Verhaltens am meisten wirkt. Ein weiterer Förderansatz ist die Neugierweckung der SuS, wobei die Stoffvermittlung an ihren ausserschulischen Interessen angeknüpft wird (edb.). So kann beispielsweise im Musikunterricht die Liederliste durch die SuS mitbestimmt werden und knüpft somit an der kindlichen Lebenswelt an. Dadurch könnten die Kinder bei der Wahl der Unterrichtsinhalte aktiv teilnehmen. Auch soll motivierender Unterricht viel Gelegenheit zur Selbsttätigkeit beinhalten, wie beispielsweise die Verschriftlichung einer Klassenzeitung, das Produzieren eines Buches oder das Anlegen einer Sammelmappe zu einem spezifischen oder selbstgewählten Natur-Mensch-Umwelt-Thema. Ebenso können Lernspiele die Lernmotivation resp. Lernlust steigern, wobei dem natürlichen Spielbedürfnis des Menschen entgegengekommen wird (Keller, 2016). Keller (2016) betont, dass Lernspiele den Abbau von negativen Lerneinstellungen begünstigen, wodurch sich vor allem misserfolgsorientierte, demotivierte SuS wieder ermutigt fühlen können. Negative Gedanken bezüglich der eigenen Schulleistung wirken demotivierend und blockierend. Hierbei wäre das Führen eines Tagebuchs ein möglicher Förderansatz, wobei sich das Kind täglich drei Dinge notiert, die ihm gut gelungen sind und etwas, was es verbessern möchte. Der Fokus soll dabei auf den gelingenden Dingen liegen, damit das Kind mit der Zeit sich selbst und seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertraut, denn wer positiv über sich denkt, wird mit der Zeit auch motivierter werden. Das Schulkind beobachtet demnach sein Lern- und Arbeitsverhalten regelmässig und wird sich seiner Stärken und Schwächen bewusst (edb.). Ergänzend dazu können ermutigende Worte oder positive Affirmationen durch beispielsweise regelmässige 'warme Duschen' der MitsuS das Selbstvertrauen stärken. Jedem Schulkind wird dafür ein anderes Kind zugelost, dem es über einige Tage positive Affirmationen schreibt und beispielsweise am Ende der Schulwoche übergibt. Diese Affirmationen könnten dann wiederum in einer individuellen Sammlung angelegt werden. Dieser Förderansatz kann als eine Form von Attribution gesehen werden, wobei Ursachen für erfolgreiches Handeln zugeschrieben werden. Insbesondere das Fähigkeitsselbstkonzept entsteht, durch die Interpretation eigener Leistungserfahrungen, in Form von Attributionen. Fallen diese eher unvorteilhaft oder negativ aus, so können sie durch ein Reattributionstraining gezielt versucht verändert zu werden (Dickhäuser, 2018). Weiterhin soll sich die Lehrperson an der individuellen Bezugsnorm orientieren, damit individuelle Lernfortschritte festgemacht werden können. Dickhäuser, Janke, Praetorius und Dresel (2017) konnten aufzeigen, dass SuS, die von einer Lehrkraft mit individueller Bezugsnormorientierung unterrichtet werden, über günstigere motivationale Merkmale und Verhaltensweisen verfügen und weniger unvorteilhafte Verläufe im Selbstkonzept zeigen. Dickhäuser (2018) betont ebenfalls, dass die individuelle Bezugsnormorientierung einer Lehrkraft in Lernprozessen förderlich für die Steigerung des Fähigkeitsselbstkonzeptes der SuS ist.

5.1.1.1 Lernen durch Kooperation als weiterer Förderansatz

Kooperatives Lernen wird gemäss Traub (2021) als Interaktionsform gesehen, bei der die beteiligten SuS gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kompetenzen erwerben. Dabei handelt es sich um Partner- oder Gruppenarbeiten, wobei die individuelle Auseinandersetzung (think) der einzelnen Lernenden mit der gestellten Aufgabe einem gemeinsamen Erarbeitungsprozess (pair) vorausgeht und mit einer Vorstellung der erarbeiteten Erkenntnisse im Plenum (share) abgeschlossen wird. Durch dieses Austauschgefäss entstehen Lernprozesse,

welche die individuellen Erkenntnisse anreichern und soziales Lernen ermöglichen (Berner, Isler, Weidinger, 2018). Lernen ist sowohl ein individueller Prozess als auch ein sozialer Vorgang. Damit sich Lernende als selbstwirksam erleben können, sind sie auf ein Echo auf Gelerntes, Lernerfolg und -misserfolg angewiesen (edb.). «Lernen hängt daher immer auch eng mit Emotionen zusammen, der Selbstwert nährt sich von den Antworten, die auf Lernprozesse zurückkommen» (Berner, Isler & Weidinger, 2018, S.88). Gemäss Berner et al. (2018) wollen SuS «sozial relevant» sein, wozu es nach einer individuellen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand eine Phase des gemeinsamen Austausches braucht. Gerade für armutsbetroffene Kinder kann die Förderung kooperativen Lernens motivierend wirken. Das Kind weiss, dass es sich in der ersten Phase alleine mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen muss, damit es im anschliessenden sozialen Austausch partizipieren resp. sich einbringen und die Gruppe ihr Ziel erreichen kann. Durch die soziale Resonanz kann es sich als selbstwirksam erleben, was sich wiederum auf das Selbstwertgefühl positiv auswirken kann (edb.). Was an dieser Stelle im Kontext von Kinderarmut zudem betont werden soll, ist die Wirkung der sozialen Integration. Gemäss Traub (2021) werden die sozialen Lerneffekte als besonders bedeutsam eingestuft, denn kooperative Lernformen trainieren soziale Verhaltensweisen, die anschliessend anwendbar sind. Dadurch kann das Lernklima einer Klasse gefördert werden, wodurch diese folglich zu einer Gemeinschaft zusammenwächst. Es können sich Zusammengehörigkeitsgefühle innerhalb der Lerngruppen, aber auch im Klassenverband, entwickeln. Durch kooperativen Unterricht können sich zudem Freundschaften unter den Lernenden ergeben (Slavin, 1995), was für armutsbetroffene Kinder, die durch ihre Lebenslage eher weniger Kontakt zu Gleichaltrigen haben, in vielerlei Hinsichten förderlich sein kann (soziale Eingebundenheit, Motivation, Selbstkonzept). Ebenso schafft die Gruppe etwas, wozu einzelne Lernende nicht in der Lage wären. Begriffe oder Inhalte können besser gelernt werden, weil man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Somit kann davon ausgegangen werden, dass kooperative Lernformen zur Leistungsverbesserung beitragen können und erworbenes Wissen nachhaltiger behalten werden kann (Traub, 2021.). Weiterhin lernen die Kinder einerseits sich in gemeinsamen Lernprozessen besser kennen und verstehen und andererseits ihre Stärken und Schwächen anzuerkennen. Somit können kooperative Lernformen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen (edb.). In Folge der beschriebenen positiven Effekte kooperativen Lernens kann angenommen werden, dass sich gerade für Kinder, bei denen sich die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen als eingeschränkt zeigen, wie dies bei armutsbetroffenen Kindern der Fall sein kann, kooperative Unterrichtsformen als unterstützend und förderlich erweisen. Zu den kooperativen Unterrichtsmethoden zählen beispielsweise das Partner- oder Gruppenpuzzle, Lerntempoduett, Gruppenrallye oder auch das Placemat.

5.1.2 Förderung im Bereich der Gedächtnisleistung: Exekutiven Funktionen

Es existieren zahlreiche pädagogische Konzepte für die Förderung der exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen. Im folgenden Abschnitt werden einige davon exemplarisch vorgestellt. Spiele, Experimente, Logbücher und direkte Instruktionen erweisen sich als hilfreiche Trainingsmöglichkeiten exekutiver Funktionen. So kann die Handlungsplanung beispielsweise durch Spiele, wie Mikado, Eile mit Weile oder Schach, trainiert werden. Ebenso kann man die Handlungsplanung beispielsweise durch Planung der nächsten Schultage oder durch das Zerlegen und Planen von grösseren Lernzielen in Etappen stärken. Dabei gilt allerdings, dass man nicht nur plant, sondern sich auch auf die Einhaltung der Pläne achtet (Brunsting, 2022). Brunsting (2022) erwähnt, dass die meisten Spiele nicht einer einzigen exekutiven Funktion zugeordnet werden können, sondern oftmals

verschiedene brauchen resp. beanspruchen. So wird beispielsweise das materialfreie Spiel «Koffer packen» als Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspiel eingestuft. Es kann insofern allerdings auch als Planungsspiel angesehen werden, wenn je nach Spielziel nur gewisse Dinge eingepackt werden dürfen (z.B. Früchte). Auch mithilfe von Experimenten können sich die SuS gezielter mit der Planung unterschiedlicher Tätigkeiten oder Arbeitsschritten befassen. Dabei machen sich die SuS Vorüberlegungen bezüglich der Experimentdurchführung, halten diese zum Beispiel auf einer Lernkarte oder in einem Lerntagebuch fest und halten sich an den festgelegten Plan. Durch metakognitive Vorgänge können das eigene Planen und die Handlung im Anschluss reflektiert und bewertet werden. Auch wenn ein Vortrag geplant wird, werden die Kompetenzen der Handlungsplanung durch Themensuche, Materialsuche, Zeitplanung und schrittweises Vorgehen gestärkt. Nicht nur die Handlungsplanung, auch der Arbeitsspeicher kann trainiert werden. Kalender, Hausaufgabenhefte, To-do-Listen, Checklisten für bestimmte wiederkehrende Aufgaben, wie beispielsweise das Einpacken/Abgeben von Hausaufgaben oder Erinnerungshilfen, wie kleine Notizen oder Visualisierungen auf dem Schülertisch, können sich für den Arbeitsspeicher als nützlich und unterstützend erweisen. Ebenso trainieren Spiele, wie Memory, Wörterdominos oder «ich sehe was, was du nicht siehst» den Arbeitsspeicher. Die Selbstregulation der Aufmerksamkeit stellt ebenso ein wichtiger Bereich der exekutiven Funktionen dar. Dabei kann es von seitens der Lehrperson helfen, wenn beobachtete Aufmerksamkeit gelobt wird, währenddem Lernende an der Arbeit sind, anstelle dass sie ermahnt werden, wenn sie es eben nicht sind. Ebenso können auch hier Experimente zur Förderung eingesetzt werden. Zum Beispiel kann ein «Aufmerksamkeitsmeter» am Schülertisch befestigt werden, wobei sich die SuS während des Unterrichts immer wieder bezüglich ihrer Aufmerksamkeit einschätzen müssen. Dadurch lernen die Kinder den Grad der Aufmerksamkeit zu spüren (Brunsting, 2022). Diese Übung kann während einer Unterrichtseinheit, aber auch verteilt über einen Schultag oder die Schulwoche vermehrt eingesetzt werden. Es kann sich auch auf ein Schulfach, einen Themenbereich oder auch auf Unterrichtszeit, Tageszeit oder Tätigkeit beziehen. Die Selbstregulation des Affekts, also die Fähigkeit seine Emotionen zu kontrollieren, um ein Ziel zu erreichen, kann beispielsweise durch Spiele wie «Stille Post» oder «SMS» gefördert werden. Während bei der ersten Spielvariante die spielleitende Person ein Wort oder einen Satz ins Ohr des ersten Schulkindes flüstert und dieses das Verstandene dann flüsternd weiterleitet, wird bei der zweiten Spielvariante ein Wort auf den Rücken eines anderen Kindes geschrieben. In beiden Fällen muss am Ende des Spiels möglichst das geflüsterte resp. geschriebene Wort rausgefunden werden. Zudem können Fantasiereisen gemacht und innere Bilder aufgebaut werden, um die exekutiven Funktionen zu unterstützen (edb.). Eine weitere Technik, um das emotionale Bewusstsein und Selbstkontrolle zu fördern, ist die Schildkröten-Technik, welche im PATHS-Lehrplan, verschriftlicht von Kusché und Greenberg (1994) genauer beschrieben wird. Dabei werden den Kindern anhand einer Geschichte die Erlebnisse einer jungen Schildkröte nähergebracht. Die junge Schildkröte hat Schwierigkeiten in der Schule und mit ihren Mitschülern, da sie impulsiv und unüberlegt handelt. Im Verlaufe der Geschichte wird den Kindern gezeigt, wie die junge Schildkröte lernt, sich in ihren Panzer zurückzuziehen und kurze Zeit zum Nachdenken nimmt, bevor sie handelt. Diese Technik wird auf die Kinder übertragen und eingeübt, indem sie in problematischen Situationen zuerst ihre Arme verschränken und innehalten sollen, damit sie anschliessend überlegt handeln können (Kam et al, 2004). Um die Impulskontrolle zu stärken, schlägt Brunsting (2022) das Spiel «Zauberzahl» vor. Dabei wird eine Zahl von 1-9 als Zauberzahl bestimmt. Die Klasse zählt der Reihe nach von 1 bis 100. Ist die Zauberzahl beispielsweise die 4, so sagt man bei allen Zahlen, in denen die 4

vorkommt «Zauberzahl». Wer die Zahl ausspricht, scheidet aus (edb.). Im Rahmen der Förderung exekutiver Funktionen können zudem Achtsamkeitstrainings die kindlichen Leistungen auf kognitiver Ebene positiv beeinflussen. Achtsame Kinder sind in der Lage, ihre Konzentration auf 'das Wichtige' zu richten und verfügen über ein effizientes Arbeitsgedächtnis. Ebenso weisen sie in sozialer Hinsicht besondere Kompetenzen auf. Weiterhin können sie gut mit Stress umgehen und haben weniger Angst. Sie fühlen sich wohl und sind selbstbewusst (Frenkel, 2016). Achtsamkeitstrainings können verschiedene Atemübungen oder etwa Übungen für achtsame Körperwahrnehmung durch Body Scans beinhalten. Ebenso wird die Achtsamkeit für den Umgang mit anderen sowie die Wahrnehmung und den Umgang mit Gedanken und Gefühlen gestärkt (edb.). Diese Übungen sind als Möglichkeiten eines Achtsamkeitstrainings zu verstehen, denn es wurden bereits zahlreiche Fördermaterialien diesbezüglich entwickelt. So bietet beispielsweise der Verlag Julius Beltz GmbH das 'Praxisbuch mit dem Titel Achtsamkeit in der Schule' (Kaltwasser, 2016) oder das 'Kartenset Achtsamkeit in der Schule' mit über 60 Übungen, von derselben Autorin produziert im Jahre 2020, an. Weiterhin bietet Achtsamkeit Schweiz, gegründet im Jahre 2021 von Erica Fankhauser, diverse Angebote zur Förderung der kindlichen Achtsamkeit. Unter anderem werden auch schulinterne Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen angeboten.

5.2 Chancen von öffentlichen Tagesschulen für armutsbetroffene Grundschul Kinder

Ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Primarschulalter durch öffentliche Tagesschulen gewinnen in der Schweiz immer mehr an Bedeutung. Insbesondere durch die Ergebnisse von den Leistungsvergleichsstudien wie PISA oder TIMSS wird von Fachexperten der Ausbau ausserfamiliärer Bildungs- und Betreuungsangeboten gefordert (Schüpbach, Scherzinger & Herzog, 2012). Es wird davon ausgegangen, dass ganztägige Bildung und Betreuung eine Lehr- und Lernkultur ermöglicht, in welcher auf die individuellen Interessen und Voraussetzungen der SuS eingegangen werden kann, wodurch die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen erhöht werden können (edb.). Auch Rother und Stötzel (2014) betonen die Minimierung von ungleichen Bildungs- und Teilhabechancen durch ein erweitertes und entwicklungsförderliches Bildungsverständnis in Form von Tagesschulen. Das Konzept der Tagesschule bietet nebst Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung ebenfalls Lern- und Bildungsangebote innerhalb und ausserhalb des Unterrichts (Schüpbach, Scherzinger & Herzog, 2012). Gemäss Miller (2020) setzt sich das pädagogische Team an Tagesschulen aus einem multiprofessionellen Kollegium, Schulsozialarbeitern, Förderschullehrkräfte und Erzieherinnen zusammen. Ebenso werden niederschwellige Angebote für Eltern, wie Kooperationsgelegenheiten oder Informationsanlässe, angeboten (edb.). Die Schweizerische Längsschnittstudie EduCare - Qualität und Wirksamkeit der familialen und ausserfamilialen Bildung und Betreuung von Primarschulkindern – untersuchte die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung von SuS in ihren ersten drei Schuljahren (SJ 2006/2007, SJ 2007/2008 und SJ 2008/2009). Die untersuchten Kinder besuchten Tagesschulen, Schulen mit Blockzeitenunterricht und traditionellem Unterricht. Nach zwei Primarschuljahren konnte eine bessere Schulleistung in Sprache resp. eine höhere Lesekompetenz bei SuS an Tagesschulen belegt werden. Sie konnten Wörter besser und schneller lesen als auch verstehen im Vergleich zu Kindern aus Schulen mit Blockzeitenunterricht oder traditionellem Unterricht (Schüpbach, Scherzinger & Herzog, 2012). Weiterhin zeigten Tagesschulkinder nach den ersten zwei Schuljahren ein besseres Sozialverhalten, als die Kinder der beiden anderen Untersuchungsgruppen. Sie werden als rücksichtsvoller und hilfsbereiter eingeschätzt und teilten eher

mit anderen Kindern (edb.). Ausgehend davon, dass für Kinder aus armen Familien öffentliche Tagesschulen und ihre erweiterten Angebote subventioniert werden, können sich diese in vielerlei Hinsichten als wirksam erweisen. Einerseits kann es den Eltern, durch die ganztägige Betreuung ihrer Kinder, eine (Wieder-)Aufnahme von Erwerbstätigkeit ermöglichen (Züchner, 2011). Gemäss Züchner (2011) kann sich das positiv auf die Familienbeziehung und das Familienklima auswirken. So sind armutsbetroffene Familien beispielsweise dadurch entlastet, dass ihren Kindern täglich ein ausgewogenes Mittagessen ermöglicht wird und sie während ihren Hausaufgaben durch pädagogische Fachpersonen betreut werden. Gemäss Butterwegge (2007) lässt sich die soziale Benachteiligung durch Tagesschulen kompensieren, weil eine Versorgung mit gesunder Nahrung, eine systematische Förderung bestimmter SuS bei den Hausaufgaben und eine sinnvolle Gestaltung des Nachmittags, auch durch ergänzende ausserschulische Aktivitäten, ermöglicht wird. Im Kontext von Kinderarmut kann angenommen werden, dass sich die Gedächtnisleistung armen Kindern durch eine ausgewogene, reichhaltige Ernährung verbessern kann (vgl. 3.2.2 *Gesundheitliche Einschränkungen* / 4.2.1.1 *Bedingungsfaktor 'Aufmerksamkeit und Gedächtnis'*). Durch den Besuch einer öffentlichen Tagesschule kann dem entgegengewirkt werden. Ebenso bleiben armen Kindern durch Einschränkungen in den vier Lebenslagendimensionen altersentsprechende Lern- und Erfahrungsräume verwehrt. An Tagesschulen werden Lern- und Erfahrungsräume ermöglicht, welche sich im Kontext von Familienarmut wohl kaum ergeben würden. Daraus kann angenommen werden, dass auch der Kontakt zu Gleichaltrigen gefördert und aufrechterhalten werden kann, wodurch sich der soziale Aktionsradius armutsbetroffener Kinder im schulischen und ausserschulischen Kontext erweitern kann. In Anlehnung an die Studienergebnisse von EduCare und Butterwegge (2007) kann im Kontext Kinderarmut darauf geschlossen werden, dass der Besuch einer Tagesschule die soziale Teilhabe und somit auch auf die schulische Lernleistung begünstigt.

5.3 Professionalisierung von Lehrpersonen unter der Ungleichheitsdimension Armut in der Schweiz

Miller (2020) empfiehlt, dass Armut als bildungsrelevantes epochaltypisches Schlüsselproblem in der Ausbildung zur Lehrperson aufgenommen werden soll. Einerseits sollen angehende Lehrkräfte ihr Wissen über Ursachen von Armut, verschiedene Lebenswelten und Benachteiligungen erweitern und Kinder in ihren verschiedenen Lebenswelten kennenlernen und verstehen. Andererseits sollen sie sich über Gefahren der eigenen Beteiligung an Benachteiligungsprozessen bewusstwerden. Gemäss Miller und Toppe (2009) wird eine Professionalisierung unter der Ungleichheitsdimension Armut auch deshalb als notwendig erachtet, weil bei Lehrpersonen teilweise Normalitätskonstrukte, individuelle Schulzuschreibungen an die Eltern und eine gewisse Fremdheit gegenüber der Lebenslage Armut gelten. So glauben Lehrpersonen beispielsweise, dass SuS aus höheren Sozialschichten begabter sind, ein besseres Arbeitsverhalten haben und förderlicher vom Elternhaus unterstützt werden (Helbig & Morar, 2017). Diesbezüglich konnte eine Sekundär-Analyse der TIMSS-Studie im Jahre 2011 belegen, dass Leistungen von Kindern aus höheren Sozialschichten besser bewertet als gleiche Leistungen von Kindern aus einer niedrigeren sozialen Schicht (Maaz, Baeriswyl, Trautwein). Damit die pädagogische Grundhaltung und Denkweisen von Lehrkräften sich diesbezüglich ändern und ein Bewusstsein für Kinderarmut im Schulkontext geschaffen werden kann, wird die Wissensvermittlung bezüglich Ursachen von und Einschränkungen durch Armut

sowie damit einhergehende Auswirkungen im Schulkontext in der Ausbildung zur Lehrperson und SHP als besonders wichtig erachtet.

6. Fazit und Diskussion

In diesem Teil der Arbeit werden, im Hinblick auf die formulierte Fragestellung, die im Kapitel 4. *Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung* gewonnenen Erkenntnisse dargestellt und diskutiert. Dafür werden die aufgezeigten Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulische Lernleistung von Grundschulkindern zusammenfassend anhand eines eigenen Modells (vgl. Abbildung 14) visualisiert. Ausgehend davon werden Thesen in Bezug auf die Beantwortung meiner formulierten Fragestellung gebildet, die als Fazit zu verstehen sind. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Ausblick.

6.1 Darstellung der Erkenntnisse

Zusammenfassend hat die Analyse in Kapitel 4 ergeben, dass armutsbetroffene Kinder in den individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (vgl. INVO-Modell) eingeschränkt sein können. Durch die Analyse ergab sich, dass vor allem der Bereich der Motivation und des Selbstkonzeptes aber auch des Vorwissens, der Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung auf Grund der Armutslage eingeschränkt sein kann. Diese Einschränkungen werden im selbsterstellten Erklärungsmodell (vgl. Abbildung 14) als endogene Faktoren von Lernschwierigkeiten im Armutskontext und essenzielle individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen gesehen. Sie befinden sich innerhalb eines permeablen Trichters, welcher zugleich als Individuum zu verstehen ist. In Anlehnung an das Angebot-Nutzungs-Modell stellen die übergeordneten Bereiche der Familie, Peers und Schule (Ebene 2) das soziale Umfeld des Kindes dar, woraus auf Grund der armen Lebenslage beispielsweise psychosomatische Beschwerden resultieren können (Ebene 3). Die damit verbundenen Auswirkungen auf das Individuum werden im Modell in der vierten Ebene stichwortartig aufgeführt. Die Ebenen sind als exogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten armutsbetroffener Kinder zu verstehen. Das Modell ist wie ein Trichtersystem – also von oben nach unten – aufgebaut. Die beiden Pfeile symbolisieren den Zusammenhang der exogenen Bedingungsfaktoren mit den endogenen Faktoren. Die permeable Schicht visualisiert, dass die exogenen Faktoren ebenso endogene Bedingungsfaktoren von Lernschwierigkeiten, wie beispielsweise Motivations- oder Konzentrationsschwierigkeiten, und somit das Individuum in seinen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens mitbeeinflussen. In Anlehnung an das INVO-Modell wurde den Bereichen Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung, Vorwissen und Motivation und Selbstkonzept die zahnradartige Darstellung entzogen und in eine kreisförmige angepasst. Die Bereiche zählen auch in diesem Modell als grundlegende Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen, doch können diese auf Grund der genannten Einschränkungen im Kontext von Kinderarmut nur bedingt fließend ineinander verzahnen, woraus sich Lernschwierigkeiten für armutsbetroffene Grundschulkindern ergeben.

Wie sich nun Armut auf die schulische Lernleistung von armen Grundschulkindern auswirken kann und sich somit die Fragestellung beantworten lässt, wird nun anhand von Thesen vorgestellt.

Kinderarmut

Abbildung 14 Lernschwierigkeiten als Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung – ein Erklärungsmodell (eigene Darstellung)

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Das selbsterstellte Erklärungsmodell dient als Grundlage für die Thesenbildung über die Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulischen Lernleistungen. Das Modell basiert auf den bis zum vierten Kapitel erarbeiteten Grundlagen dieser Arbeit und fasst die verarbeitete Literatur in Bezug auf die formulierte Fragestellung zusammen. Das Modell dient als Erklärung, wie im Kontext von Kinderarmut im schulischen Setting Lernschwierigkeiten zu begründen sein können. Da diese Erklärungen empirisch nicht belegt werden können, werden sie in diesem Teil der Arbeit theseartig vorgestellt.

Die aufgelisteten Thesen dienen als Schlussfolgerungen resp. Behauptungen und dienen somit als Beantwortung der formulierten Fragestellung. An dieser Stelle soll erneut betont werden, dass diese als Möglichkeiten zu verstehen sind und nicht zwangsläufig in jedem Falle zutreffend sein müssen.

- **Hauptthese:** Armutsbetroffene Kinder können durch die Armutslage in ihren individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens benachteiligt sein. Daraus können Lernschwierigkeiten in der

Schule entstehen, wodurch es wiederum sein kann, dass die Grundanforderungen gemäss Lehrplan 21 nicht erreicht werden können.

- Unterthese 1: Armutsbetroffene Kinder können auf Grund belastenden und herausfordernden interfamiliären Verhältnissen und sozialer Exklusion in ihrer Identitätsentwicklung eingeschränkt sein, was sich negativ auf das Selbstkonzept, die damit verbundene Leistungsmotivation und folglich schulische Lernleistung auswirken kann.
- Unterthese 2: Armutsbetroffene Kinder können auf Grund psychosomatischer Beschwerden, stressbelastender Situationen und unvorteilhafter Ernährung in kognitiven Prozessen, wie Aufmerksamkeit, Konzentration und exekutiven Funktionen, eingeschränkt sein.
- Unterthese 3: Sprachliche Vorläuferfertigkeiten können bei armutsbetroffenen Kindern nicht normgemäss entwickelt sein, weil ihnen auf Grund der Armutslage wichtige Erfahrungs- und Lebensimpulse nicht geboten werden können. Es können sprachliche Entwicklungsverzögerungen entstehen, woraus sich Lernschwierigkeiten entwickeln können.
- Unterthese 4: Armutsbetroffene Kinder können auf Grund sozialer Exklusion eine geringe Lernfreude resp. Motivation aufweisen.

Die aufgeführten Thesen könnten als mögliche Erklärungsansätze für die in den Studienergebnissen aufgeführten Lernrückständen in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen (vgl. TIMMS 2007; 2011) als auch in der Lesekompetenz (vgl. IGLU 2001; 2006; 2011) gesehen werden. Wie bereits allerdings mehrfach in der Arbeit erwähnt, hat Kinderarmut viele Gesichter und unterscheidet sich im Erleben von Individuum zu Individuum. Es kann folglich nicht davon ausgegangen werden, dass alle im vierten Kapitel genannten Auswirkungen und hier erwähnten Thesen auf jedes armutsbetroffene Kind zutreffen. Damit auf die Wissenschaft abgestützte Aussagen betreffend Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung getroffen werden können, bräuchte es an dieser Stelle eine empirische Auseinandersetzung und Untersuchung der formulierten Thesen.

6.3 Ausblick

Aus der Sicht einer Schulischen Heilpädagogin können die Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulischen Lernleistungen eines Primarschulkindes verheerend sein. Armutsbetroffene Primarschulkinder haben auf Grund ihrer Lebenslage geringere Teilhabemöglichkeiten an formalen und non-formalen Bildungsangeboten, was mit geringeren Bildungschancen einhergeht. Dies kann sich auf ihre gesamte Schulkarriere und die spätere Berufswelt niederschlagen. Nicht nur das soziale Umfeld der betroffenen Kinder, sondern ebenso die Institution Schule kann die Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulischen Lernleistungen verstärken. Über die Thematik wird im (heil-)pädagogischen Diskurs kaum gesprochen. Obwohl man über das Ausmass der betroffenen Kinder und die Studienergebnisse von TIMSS und IGLU Bescheid weiss, gibt es keine wissenschaftlich fundierte Anhaltspunkte darüber, wie sich Kinderarmut auf die schulische Lernleistung auswirkt. Um den Armutskreislauf durchbrechen zu können, muss meiner Meinung nach bei der Institution Schule angeknüpft werden. Wie bereits im Kapitel 5.3 *Professionalisierung von Lehrpersonen unter der Ungleichheitsdimension Armut in der Schweiz* dargelegt wurde, könnte die Thematik Kinderarmut im Schweizer Bildungssystem im Studium zur pädagogischen Fachkraft als

curricularer Bestandteil aufgenommen und behandelt werden. Damit kann dieses gesellschaftliche Tabuthema einerseits enttabuisiert und in gewisser Massen ein Bewusstsein dafür entwickelt werden. Andererseits sollen (heil-)pädagogische Fachkräfte über die mit Kinderarmut einhergehenden Benachteiligungen im Schulalltag geschult werden. Ebenfalls wird eine wissenschaftliche Überprüfung der formulierten Thesen im Unterkapitel 6.2 *Beantwortung der Fragestellung* als wichtig erachtet, damit in einem weiteren Schritt evidenzbasierte Förderung im Kontext von Kinderarmut ausgearbeitet und damit den Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung entgegengewirkt werden kann. Eine Überprüfung der formulierten Thesen liesse sich allerdings insofern als kritisch betrachten, da sich das Phänomen der Kinderarmut im schulischen Setting wohl kaum beobachten lässt, sondern eher die im vierten Kapitel beschriebenen möglichen Auswirkungen von Kinderarmut auf die schulische Lernleistung. Dabei sehe ich die Problematik, dass das pädagogische Fachpersonal grundsätzlich nicht über die finanzielle Lebenslage der SuS informiert ist und es folglich fast unmöglich ist potenzielle Ursachen für die beobachteten Lernschwierigkeiten festzumachen. Lernschwierigkeiten lassen sich auf zahlreiche Ursachen zurückführen. Wie soll beispielsweise eine Klassenlehrperson eines demotivierten Schülers mit einem niedrigen Selbstkonzept, der die Grundanforderungen des Lehrplan 21 nicht erreicht, darauf schliessen können, dass dies Auswirkungen von Kinderarmut sind?! Weiterhin stellt sich auch die Frage, inwiefern eine Thesenüberprüfung und allenfalls davon abgeleitete evidenzbasierte Förderansätze dem wirklichen Problem auf den Grund führen könnten. Klar ist, dass die Institution Schule dem Phänomen der Kinderarmut nicht per se entgegenwirken kann, sondern die SuS entsprechend in ihren individuellen Voraussetzungen unterstützen könnten. Doch bin ich mir gedanklich nicht einig, ob ein Bewusstsein für die Thematik und die Aufklärung über mögliche Auswirkungen auf die schulische Lernleistung dafür ausreichend wären, da doch eine SHP während des zweijährigen Studiengangs genau dafür befähigt wird. Braucht es im Kontext Kinderarmut und Schulleistung wirklich Indikatoren, durch welche schulische Lernschwierigkeiten auf Kinderarmut zurückgeführt werden kann? Würden dadurch an Schulen nicht noch mehr Differenzen geschaffen werden?

Abschliessend kann gesagt werden, dass die vorliegende Masterarbeit hohe Relevanz für meine heilpädagogische Tätigkeit hat. Es wurde mir bewusst, wie individuelle Lernvoraussetzungen durch das soziale Umfeld und die Herkunft eines Kindes geprägt resp. beeinflusst werden können. Für mich als Heilpädagogin sind dabei die wahren Einflussfaktoren, wie beispielsweise ein armes Elternhaus, eher zweitrangig. Viel wichtiger erachte ich es, dass der Unterricht am aktuellen Lernstand anknüpft und das Kind in seine nächste Zone der Entwicklung führen kann. Ebenso essenziell erachte ich die soziale Integration und Förderung gemeinschaftlichen Lernens. Der Fokus soll nicht ausschliesslich auf der Förderung der individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen, sondern ebenso auf gemeinschaftlichem Lernen und der Förderung des WIRs stehen.

1. Literatur

- Aargau, K. (2014). *Lehrplan 21*. Von www.lehrplan.ch abgerufen
- Andresen, S., Galic, D. (2015). *Kinder. Armut. Familie. Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behaviour. *Psychological Review*, 64 (6,1), 359-372.
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2014). *Bildung in Deutschland 2014. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit Behinderungen*. Bielefeld: W. Bertelsmann.
- Babitsch, B., Pöche-Guckelberger, I. (2018). Wie steht es um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland?. *Impulse – Zeitschrift für Gesundheitsförderung*, 101, 4-5.
- Bak, P. M. (2019). *Lernen, Motivation und Emotion. Allgemeine Psychologie II – das Wichtigste, prägnant und anwendungsorientiert*. Berlin: Springer-Verlag GmbH.
- Bandura, A. (1979). Self-referent mechanisms in social learning theory. *American Psychologist*, 34, 439-441.
- Berg, D., Imhof, M., Baadte, C. (2018). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D.H. Rost, J. Sparfeldt & S. Buch (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 36-42). Weinheim: PVU.
- Berner, H., Isler, R., Weidinger, W. (2018). *Einfach gut unterrichten* (2.Aufl.). Bern: hep Verlag ag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2009). Jahresbericht 2007/2008. *Fachstelle für Schulbeurteilung*, S. 1-40.
- Bleck, V. (2018). *Lehrerenthusiasmus. Entwicklung, Determinanten, Wirkung*. Wiesbaden: Springer.
- Bleckley, M. K., Durso, F. T., Crutchfield, J. M., Engle, R. W. & Khanna, M. M. (2003). Individual differences in working memory capacity predict visual attention allocation. *Psychonomic Bulletin & Review*, 10, 884-889.
- Borich, G. D. (2007). *Observation skills for effective teaching* (5. Aufl.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Börnert-Ringleb, M. (2023). Lernschwierigkeiten. In: M. Börnert-Ringleb, G. Casale, M. Balt, M. & M. Herzog (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule. Erscheinungsformen – Entwicklungsmodelle – Implikationen für die Praxis* (S. 13-22). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Boudon, R. (1974). *Education, Opportunity and Social Inequality. Changing Prospects in Western Society*. New York: Wiley.
- Brod, G. (2021). Generative learning: Which strategies for what age? *Educational Psychology Review*, 33, 1295-1318.
- Brunner, K.-M. (2015). Geänderte Lebensbedingungen: Beschleunigung und Zeitmangel bestimmen das Essverhalten. In Wiener Programm für Frauengesundheit (Hrsg.), *Adipositas und Essstörungen im Brennpunkt* (S. 52-54). Verfügbar unter <https://www.wien.gv.at>
- Brunner, M., Kunter, M., Krauss, S., Klusmann, U., Baumert, J., Blum, W., Neubrand, M., Dubberke, T., Jordan, A., Löwen, K., Tsai, Y.M. (2006). Die professionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften: Konzeptualisierung, Erfassung und Bedeutung für den Unterricht. Eine Zwischenbilanz des COACTIV-Projekts. In: M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Hrsg.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (S. 54-82). Münster: Waxmann.

- Butterwegge, C. (2018). Armut. In: J. Kopp, A. Steinbach (Hrsg.), *Grundbegriffe der Soziologie* (S. 29-31). Wiesbaden: Springer VS.
- Butterwegge, C., Holm, K., Imholz, B., Klundt, M., Caren, M., (2003). *Armut und Kindheit. Ein regionaler, nationaler und internationaler Vergleich*. Opladen: Leske + Budrich.
- Butterwegge, Christoph (2007): Wege aus der Kinderarmut. *Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst, Familienforschung, 1*, 9-17.
- Büttner, G., Grube, D., Mähler, C., Hasselhorn, M. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. *Lernen und Lernstörungen, 2*(2), 65-76.
- Campbell, J., Kyriakides, L., Muijs, D., Robinson, W. (2004). *Assessing teacher effectiveness. Developing a differentiated model*. London: Routledge Falmer.
- Chassé, K. A., Zander, M., Rasch, K., (2010). *Meine Familie ist arm. Wie Kinder im Grundschulalter Armut erleben und bewältigen* (4.Aufl.). Opladen: Leske + Budrich.
- Chassé, K.A, Rahn, P. (2020). Kinderarmut, Milieu und Bildung. In P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 29-37). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Chassé, K.A. (2020) Kinderarmut und das Konzept der Lebenslage. In P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 38-46). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Close, R. (2004). Television and language development in the early years. *National Literacy Trust, S.* 1-46.
- Damon, W., Hart, D. (1988). *Self-understanding in childhood and adolescence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dickhäuser, O. (2018). «Yes, I Can!?» - Entstehung, Auswirkung und Förderung von Fähigkeitsselbstkonzepten. In: B. Spinat, O. Dickhäuser & C. Schöne (Hrsg.), *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Dickhäuser, O., Janke, S., Praetorius, A.-K. & Dresel, M. (2017). The effects of teachers' reference norm orientations on students' implicit theories and academic self-concepts. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 31* (3-4), 205-218.
- Ditton H. & Maaz, K. (2011). Sozioökonomischer Status und soziale Ungleichheit. In: H. Reinders, H. Ditton, D. Gräsel & B. Gniewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung – Gegenstandsbereiche* (S. 193-208). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Donker, A. S., de Boer, H., Kostons, D., Dignath van Ewijk, C. C. & van der Werf, M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. *Educational Research Review, 11*, 1-26.
- Dresel M., Lämmle L. (2017). Motivation. In: T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2.Aufl., S. 80-141). Schöningh: Utb GmbH.
- Dweck, C. S. (2007). The perils and promises of praise. *Educational Leadership, 65* (2), 34-39.
- El-Mafaalani, A. (2012). *BildungsaufsteigerInnen aus benachteiligten Milieus. Habitustransformation und soziale Mobilität bei Einheimischen und Türkeistämmigen*. Wiesbaden: Springer VS.
- El-Mafaalani, A. (2023). *Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Mit einem Zusatzkapitel zur Coronakrise* (6.Aufl.). Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch.

- Engelhardt, I. (2016). *Soziale Arbeit und die Menschenrechte des Kindes. Dissertation. Soziale Arbeit und Menschenrechte*. Opladen: Barbara Budrich.
- Engels, M. C., Colpin, H., Wouters, S., Van Leeuwen, K., Bijttebier, P., Van Den Noortgate, W. et al. (2019). Adolescents' peer status profiles and differences in school engagement and loneliness trajectories: A person-centered approach. *Learning and Individual Differences, 75*, 101-179.
- Erikson, E. H. (1971). *Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Fehr, S. (2020). Einmal arm, immer arm?. In P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 95-104). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Fend, H. (1982). *Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs*. Weinheim: Beltz.
- Fend, H. (2000). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe*. Opladen: Leske + Budrich.
- Fend, H., Knörzer, W., Nagl, W., Specht, W., Väh-Szusdziara, R. (1976). *Sozialisierungseffekte der Schule. Soziologie der Schule II*. Weinheim: Beltz.
- Fischbach, A., Schuchardt, K., Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2010). Zeigen Kinder mit schulischen Minderleistungen sozio-emotionale Auffälligkeiten? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 42*(4), 201-210.
- Frenkel, M. O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In: S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 231-246). Bern: Hogrefe Verlag.
- Gage, N. L. (1996). *Pädagogische Psychologie* (5.Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Gaspard, H., Hasselhorn, M., Nagengast, B., Trautwein, U. (2019). Motivation und Volition im Schulalter: Einführung und Überblick. In: H. Gaspard, U. Trautwein & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (S. 1-18). Göttingen, Hogrefe Verlag.
- Gettinger, M., Kohler, K. M. (2006). Process-outcome approaches to classroom management and effective training. In: C.M. Everston, C.S. Weinstein (Hrsg.), *Handbook of classroom management. Research, practice, and contemporary issues* (S. 73-95). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Gold, A. (2023). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gollwitzer, P. M. (1991). *Abwägen und Planen als Bewusstseinslagen*. Göttingen: Hogrefe.
- Göppel, R. (2005). *Das Jugendalter. Entwicklungsaufgaben, Entwicklungsrisiken, Bewältigungsformen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gremmen, M. C., Dijkstra, J. K., Steglich, C., Veenstra, R. (2017). First selection, then influence: Developmental differences in friendship dynamics regarding academic achievement. *Developmental Psychology, 53*, 1356-1370.
- Grewe, N. (2002). Deeskalieren! Lehrerverhalten in Disziplin Konflikten. In: G. Becker, W. Heisterberg, C. Höfer, H.J. Tymister, R. Werning (Hrsg.), *Disziplin. Sinn schaffen – Rahmen geben – Konflikte bearbeiten* (S. 56-58). Seelze: Friedrich Verlag.
- Grundmann, M. (2006). Milieuspezifische Handlungsbefähigung sozialisationstheoretisch beleuchtet. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. Bittlingmayer & W. Edelstein (Hrsg.), *Handlungsbefähigung und Milieu* (S. 57-73). Münster: Lit.

- Grunert, C. (2005). Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen in außerschulischen Sozialisationsfeldern. In: C. Grundert, W. Helsper, M. Hummrich, H. Theunert & I. Gogolin (Hrsg.), *Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht* (S. 9-94). München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Hacker, D.J. (1998). Self-regulated comprehension during normal reading. In D.J. Hacker, J. Dunlosky & A.C. Graesser (Hrsg.). *Metacognition in educational theory and practice* (S. 165 - 191). Mahwah: Erlbaum.
- Halpern, M. (2016). How children learn their mother tongue: they don't. *Journal of Psycholinguistic Research*, 45, 1173-1181.
- Harter, S. (1998). The development of self-representations. In N. Eisenberg (Hrsg.), *Handbook of child psychology. Vol. 3: Social, emotional, and personality development* (5. Aufl., S. 518-553). New York u.a.: Wiley.
- Harter, S. (2012). *The construction of the self. Developmental and sociocultural foundations* (2. Aufl.). New York, NY: The Guilford Press.
- Hascher, T., Hagenauer, G. (2010). Lernen aus Fehlern. In: C. Spiel, B. Schober, P. Wagner, P. & R. Reimann (Hrsg.), *Bildungspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Hasselhorn, M., Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5.Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Hasselhorn, M., Schulte-Körne, G. (2015). Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18(3), 427-430.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relation to achievement*. London: Routledge.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning*. London: Routledge.
- Hattie, J., Anderman, E. M. (2013). *International Guide to Student Achievement*. New York: Routledge.
- Hattie, J., Gan, M., Brooks, C. (2017). Instruction based on feedback. In: R. Mayer & P. Alexander (Hrsg.), *Handbook of research on learning and instruction* (2. Aufl., S. 290-324). New York: Routledge.
- Hattie, J., Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77/1, 81-112.
- HBSC-Studienverbund Deutschland (2015). Faktenblatt zur Studie Health Behaviour in School-aged Children 2013/14. Verfügbar unter: <http://hbsc-germany.de>
- Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.) (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Hehmsoth, C. (2021). *Traumatisierte Kinder in Schule und Unterricht. Wenn Kinder nicht wollen können*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Heimlich, U. (2016). *Pädagogik beim Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U. (2022). *Pädagogik beim Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Helbig, M. & Morar, T. (2017). Warum Lehrkräfte sozial ungleich bewerten. Ein Plädoyer für die Etablierung tertiärer Herkunftseffekte im werterwartungstheoretischen Standardmodell der Bildungsforschung, *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung*, 005, S. 1-40.
- Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern*. Seelze: Kallmeyer.

- Helmke, A. (2007). *Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung: Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Unterrichtsforschung und Konsequenzen für die Unterrichtsentwicklung*. Gütersloh: Bertelsmann.
- Helmke, A. (2010). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität*. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung. Diagnostik von Lehr- Lern- Prozessen und evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung*. Hannover: Klett-Kallmeyer.
- Helmke, A., Schrader, F. W. (1993). Was macht erfolgreichen Unterricht aus? Ergebnisse der Münchner Studie. *Praxis Schule*, 5-10, 11-13.
- Helmke, A., Schrader, F. W., Weinert, F. E. (1987). Zur Rolle der Übung für den Lernerfolg. *Blätter für Lehrerfortbildung*, 39, 247-252.
- Herzog, M. (2015). *Trauma und Schule* (5.Aufl.). Oberhof: Top-Support.
- Hjalmarsson, S., Mood, C. (2015). Do poorer youth have fewer friends? The role of household and child economic resources in adolescent school-class friendships. *Children and Youth Services Review*, 57, 201-2011.
- Hochweber, J., Hosenfeld, I., Klieme, E. (2014). Classroom composition, classroom management, and the relationship between student attributes and grades. *Journal of Educational Psychology*, 106 (1), 289-300.
- Holford, P. & Colson, D. (2011). *Optimale Gehirnernährung für Kinder. 2. Ausgabe*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Holz, G. (2010). Kinderarmut – Definition, Konzepte und Befunde (2010). In: G. Holz, G., A. Richter-Kornweitz (Hrsg.). *Kinderarmut und ihre Folgen. Wie kann Prävention gelingen?* (S. 32-42). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Holz, G., Laubstein, G., Sthamer, E. (2012). *Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie*. Verfügbar unter: <http://awo.org>
- Holz, G., Richter, A., Wüstendörfer, W., Giering, D. (2006). *Zukunftschancen von armen Kindern*. Frankfurt: ISS-Pontifex.
- Kam, C-M., Greenberg, M.T., & Kusché, C.A. (2004). Sustained Effects of the PATHS Curriculum on the Social and Psychological Adjustment of Children in Special Education. *Journal of emotional and behavioral disorders*, 12 (2), S. 66-78.
- Kanter, G. (2007). Reizwort »Lernbehinderung«. *Pädagogik für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lern- und Lebenssituationen*, S. 15-28.
- Keller, G. (2016). *Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule* (5. Aufl). Hogrefe: Bern.
- Keller, M. M., Götz, T., Becker, E. S., Morger V. & Hensley, L. (2014). Feeling and showing. A new conceptualization of dispositional teacher enthusiasm and its relation to students' interest. In: *Learning and Instruction*, 33, S. 29-38.
- Keller, M., Neumann, K. & Ficher, H. E. (2013). Teacher enthusiasm and student learning. In: Hattie, J., Anderman, E. (Hrsg.), *International Guide to Student Achievement* (S. 247-249). London: Routledge.
- Kienbaum, J., Schuhrke, B. & Ebersbach, M. (2019). *Entwicklungspsychologie der Kindheit. Von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr* (2. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kounin, J. S. (1976). *Techniken der Klassenführung*. Stuttgart: Klett.
- Krais, B. & Gebauer, G. (2008). *Habitus* (6. Aufl.). Bielefeld: Transcript Verlag.

- Krappmann, L. & Oswald, H. (1995). *Alltag der Schulkinder. Beobachtungen und Analysen von Interaktionen und Sozialbeziehungen*. Weinheim: Juventa.
- Krüger, H., Deinert, A., Zschach, M. (2012). Mikroprozesse sozialer Ungleichheit im Überschneidungsbereich von Schule und Peerkultur vom Beginn bis zum Ausgang der Sekundarstufe I. In: dies (Hrsg.), *Jugendliche und ihre Peers. Freundschaftsbeziehungen und Bildungsbiografien in einer Längsschnittperspektive* (S. 33-63). Opladen: Barbara Budrich.
- Kuhl, J. (1983). Emotion, Kognition und Motivation: I. Auf dem Weg zu einer systemtheoretischen Betrachtung der Emotionsgenese. *Sprache und Kognition*, 2, 1-27.
- Kunter, M., Frenzel, A., Nagy, G., Baumert, J., Pekrun, R. (2011). Teacher enthusiasm. Dimensionality and context specificity. *Contemporary Educational Psychology*, 36/4, 289-301.
- Kusché, C.A., M.T. Greenberg (1994). *The PATHS Curriculum*. Seattle: Developmental Research and Programs.
- Ladd, G. W., Herald-Brown, S. L., Kochel, K. P. (2009). Peers and motivation. In K. R. Wentzel & A. Wihfield (Hrsg.), *Handbook of motivation at school* (S. 323-348). New York, NW: Taylor Francis.
- Laubstein, C., Holz, C., Dittman, J., Sthamer, E. (2012). «Von alleine wächst sich nichts aus...». *Lebenslagen von (armen) Kindern und Jugendlichen und gesellschaftliches Handeln bis zum Ende der Sekundarstufe I. Abschlussbericht der 4. Phase der Langzeitstudie im Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt*. Berlin: AWO Bundesverband e.V.
- Lutz, R. (2020). Erschöpfte Familien und die Folgen für Kinder. In: In P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 208-216). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Mahlau, K. (2018). *Kinder mit Sprachauffälligkeiten. Förderung in inklusiven Schulklassen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Mahlau, K. & Salzberg-Ludwig, K. (2015). Soziale und emotionale Schulerfahrungen bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen in unterschiedlichen schulischen Settings. *Heilpädagogische Forschung*, 41(2), 70-84.
- Matelski, M. H., Hogg, M. A. (2015). Social psychology of group process. In J. D. Wright (Hrsg.), *International encyclopedia of the social and behavioral science* (2. Aufl., S. 422-427). Elsevier.
- Mayer, R. E. (2003). *Learning and instruction*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
- McKinney, C. W., Larkins, A. G., Kazelskis, R., Ford, M. J., Allen, J. A., Davis, J. C. (1983). Some effects of teacher enthusiasm on student achievement in fourth-grade social studies. *Journal of Educational Research*, 76, 249-253.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Meyer, H., Junghans, C. (2021). *Unterrichts-Methoden II. Praxisband* (17. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Miller, S. (2020). Kinderarmut in der Grundschule – Analyse und Handlungsperspektiven. In: P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 226-234). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Miller, S., Toppe, S. (2009). Pluralisierung von Familienformen und sozialen Aufwuchsbedingungen. In: R. Hinz & R. Walther (Hrsg.), *Heterogenität in der Grundschule. Den pädagogischen Alltag erfolgreich bewältigen* (S. 50-61). Weinheim: Beltz.
- Mühlhausen, U. (2007). *Abenteuer Unterricht. Wie Lehrer/innen mit überraschenden Unterrichtssituationen umgehen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Nahnsen, I. (1970). *Theorie der Lebenslage und der sozialen Schwäche*. Göttingen: Unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript.
- Nahnsen, I. (1975). Bemerkungen zum Begriff und zur Geschichte des Arbeitsschutzes. In: M. Osterland, (Hrsg.). *Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotenzial* (S.145-166). EVA: Frankfurt.
- Neisser, U. (1967). *Cognitive Psychology*. New York: Appleton.
- Niggli, A. (2000). *Lernarrangements erfolgreich planen. Didaktische Anregungen zur Gestaltung offener Unterrichtsformen*. Aarau: Sauerländer.
- Pant, H. A., Stanat, P., Schroeders, U., Roppelt, A., Siegle, T., Pöhlmann, C. (2013). *IQB Ländervergleich 2012*. Münster: Waxmann.
- Pekrun, R. & Schiefele, U. (1996). Emotions- und motivationspsychologische Bedingungen von Lernleistung. In: F. E. Weinert (Hrsg.), *Psychologie des Lernens und der Instruktion, D/I/2, Enzyklopädie der Psychologie* (S. 153-180). Göttingen: Hogrefe.
- Rambaran, J. A., Hopmeyer, A., Schwartz, D., Steglich, C., Badaly, D., Veenstra, R. (2017). Academic functioning and peer influences: A short-term longitudinal study of network-behavior dynamics and in middle adolescence. *Child Development, 88*, 523-543.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation. Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Reiser, B. (2004). Scaffolding complex learning. The mechanism of structuring and problematizing student work. *Journal of the Learning Sciences, 13/3*, 273-304.
- Rheinberg, F., Vollmeyer, R. (2012). *Motivation* (8. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Richter-Kornweitz, A. (2020). Wie geht's den Kindern? – Gesundheitliche Teilhabe in der Kindheit. In P. Rahn & K.A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 178-187). Olpaden & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Rindermann, H. (2007). Die Bedeutung der mittleren Klassenfähigkeit für das Unterrichtsgeschehen und die Entwicklung individueller Fähigkeiten. *Unterrichtswissenschaft, 35*, 68-89.
- Rinne, C. H. (1984). Attention. The fundamentals of classroom control. *SAGE, 68*, 122-123. Verfügbar unter: <http://doi.org>
- Rother, P., Stötzel, J. (2014). Familie, soziale Herkunft und Bildungsungleichheit. In: T. Coelen, L. Stecher (Hrsg.): *Die Ganztagschule. Eine Einführung* (S. 129-142). Weinheim, Basel: Beltz Juventa
- Schaerffenberg, E., (2010). Ernährung und Gedächtnis. In H. Schloffer, E. Prang, & A. Frick-Salzmann (Hrsg.), *Gedächtnistraining. Theoretische und praktische Grundlagen* (S. 115-122). Berlin, Heidelberg: Springer
- Schnotz, W. (2006). *Pädagogische Psychologie: Workbook*. Weinheim: Belz.
- Schöler, H., Braun, L. & Keilmann, A. (2003). *Intelligenz: Ein relevantes differenzialdiagnostisches Merkmal bei Sprachentwicklungsstörungen?* (Arbeitsberichte aus dem Forschungsprojekt »Differentialdiagnostik« Nr. 14). Heidelberg: Pädagogische Hochschule, Fakultät I, Sonderpädagogische Psychologie.
- Schümer, G. (2004). Zur doppelten Benachteiligung von Schülern aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten im deutschen Schulwesen. In: G. Schümer, K. Tillmann, M. Weiss (Hrsg.), *Die Institution Schule und die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analyse der Pisa-2000-Daten zum Kontext der Schülerleistungen* (S. 73-116). Wiesbaden: VS.

- Schüpbach, M., Scherzinger, M., Herzog, W. (2012). Ganztägige Bildung und Betreuung in der Schweiz. Ergebnisse der Nationalfondsstudie EduCare zur Qualität und Wirksamkeit von Tagesschulen. In: S., Appel, U., Rother (Hrsg.): *Schulatmosphäre - Lernlandschaft – Lebenswelt* (S. 180-188). Schwalbach, Taunus : Wochenschau Verlag.
- Schütz, A. (2000). *Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuwey, C., Knöpfel, C. (2014). *Neues Handbuch Armut in der Schweiz*. Luzern: Caritas-Verlag.
- Seiffert, H. (2017). Spezifische Sprachförderung im Fachunterricht. *Praxis Sprache*, 1, 29–34.
- Shulman, L. S. (1986). Paradigms and research programs in the study of teaching. A contemporary perspective. In: MC. Wittrock (Hrsg.), *Handbook of research on teaching* (3. Aufl., S. 3-36). New York, NJ: Macmillan.
- Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: Theory, research, and practice (2. Aufl.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Social and Psychological Adjustment of Children in Special Education, *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 12(2), 66-78.
- Stamm, M. (2005). *Zwischen Exzellenz und Versagen*. Chur, Zürich: Rüegger.
- Stamm, M., (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Stuttgart: Haupt Berne.
- Sweeting, H., Hunt, K. (2014). Adolescent socio-economic and school-based social status, health and well-being. *Social Science & Medicine* 121, S. 39-47.
- Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool education (EPPE) project. Zu den Auswirkungen vorschulischer Einrichtungen in England. In G. Faust, M. Götz, H. Hacker, H.-G. Rossbach (Hrsg.), *Anschlussfähige Bildungsprozesse im Elementar- und Primarbereich* (S. 154-167). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Thole, W., Höblich, D. (2014). «Freizeit» und «Kultur» als Bildungsorte – Kompetenzerwerb über non-formale und informelle Praxen von Kindern und Jugendlichen. In: C. Rohlf, M. Harring & C. Palentien (Hrsg.), *Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen* (S. 83-112). Wiesbaden: Springer VS.
- Tillmann, K. J. (2004). System jagt Fiktion. Die homogene Lerngruppe. *Friedrich Jahresheft 22, «Heterogenität – Unterschiede nutzen – Gemeinsamkeiten stärken»*, S. 6-9.
- Tophoven, S. (2020). Armutsmuster in der Kindheit. In P. Rahn & K. A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 105-113). Olpaden & Toronto: Verlag Barbara Budrich GmbH.
- Tophoven, S., Lietzmann, T., Reiter, S., Wenzig, C. (2018). *Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Traub, S. (2021). *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Trudewind, C., Kohne, W. (1982). Bezugsnorm-Orientierung der Lehrer und Motiventwicklung: Zusammenhänge mit Schulleistung, Intelligenz und Merkmalen der häuslichen Umwelt in der Grundschulzeit. In F. Rheinberg (Hrsg.), *Bezugsnormen zur Schulleistungsbewertung: Analyse und Intervention* (S. 115-141). Düsseldorf: Schwann.
- Uhlendorff, H. (2006). Freundschaften unter Kindern im Grundschulalter. In: L.-M. Alisch (Hrsg.), *Freundschaften unter Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Perspektiven und Befunde. Dresdner Studien zur Erziehungswissenschaft und Sozialforschung* (S. 95-107). Weinheim, München: Juventa.

- Vaerua, E., Kao, G. (2008). Do you like me as much as I like you? Friendship Reciprocity and its effects on school outcomes among adolescents. *Social Science Research*, 37, 55-75.
- Van der Kolk, B. (2005), Disorders of extreme Stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma, *Journal of Traumatic Stress*, 18, S. 389-399.
- Vernooij, M. (2007). Aspekte des Lernens bei Kindern mit Lernbeeinträchtigungen. In: K. Salzberg-Ludwig & E. Grüning (Hrsg.). *Pädagogik für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lern- und Lebenssituationen* (S. 47-64.) Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Vernooij, M. A. (2005). Berufsvorbereitung in der Schule – Perspektivloses Unterfangen für Haupt- und Sonderschüler?! *Sonderpädagogik in Bayern*, 48, 33-40.
- Vernooij, M. A. (2006). *Einführung in die Heil- und Sonderpädagogik*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Vieluf, S., Praetorius, A., Rykoczy, K., Kleinknecht, M., Pietsch, M. (2020). Angebots-Nutzungs-Modelle der Wirkweise des Unterrichts. Ein kritischer Vergleich verschiedener Modellvarianten. In: A. Praetorius, J. Grünkorn & E. Klieme (Hrsg.), *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundfragen und quantitative Modellierungen* (1.Aufl., S. 63-80). Basel: Beltz Juventa.
- Von Suchodoletz, W. (2012). *Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen. Der SBE-2-KT und SBE-3-KT für zwei bzw. dreijährige Kinder*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wagner, J., Alisch, L.-M. (2006). Zum Stand der psychologischen und pädagogischen Freundschaftsforschung. In: L.-M. Alisch (Hrsg.), *Freundschaften unter Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Perspektiven und Befunde. Dresdner Studien zur Erziehungswissenschaft und Sozialforschung* (S. 11-95). Weinheim, München: Juventa.
- Walk, L.M., Evers, W.F (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Weinert, F. E. (2000). Lehren und Lernen für die Zukunft. Ansprüche an das Lernen in der Schule. *Pädagogische Nachrichten Rheinland-Pfalz*, 2, 1-16.
- Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M.C. Wittrock (Hrsg.). *Handbook of research in teaching* (S. 315-327). New York: Macmillan.
- Wentzel, K. R., Barry, C. M., Caldwell, K. A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustments. *Journal of Educational Psychology*, 96, 195-203.
- Wenutra, D. (2000). Personale und subpersonale Aspekte des Selbst: Wie man über sich «Selbst» Auskunft gibt ohne über sich selbst Auskunft zu geben. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 225-276). Weinheim: PVU.
- Wetzstein, T., Erbdinger, P., Hilgers, J., Eckert, R. (2005). *Jugendliche Cliques. Zur Bedeutung der Cliques und ihrer Herkunfts- und Freizeitwelten*. Wiesbaden: VS.
- Wiechmann, J. (2011). *Zwölf Unterrichtsmethoden. Vielfalt für die Praxis* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- World Health Organization (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Yesil, N.A. (2019). *Knack dein Gehirn für deinen Erfolg*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Zander, L., Kreuzmann, M., Hannover, B. (2017). Peerbeziehungen im Klassenzimmer. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 20, 353-386.

- Zoelch, C., Berner V.-D., Thomas, J. (2019). Gedächtnis und Wissenserwerb. In: D. Urhahne, M. Dresel, F. Fischer (Hrsg.). *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 23 – 52). Berlin: Springer Verlag.
- Zuber, P. (Sprecherin) (2024). *Aufwachsen in Armut* [Fernsehsendung]. Schweiz: Tele M1, TalkTäglich. Verfügbar unter: <https://www.telem1.ch>
- Züchner, I. (2011). Ganztagschule und Familienleben. Auswirkungen des ganztägigen Schulbesuchs. In: N. Fischer, H. Holtappels, K. Günter; E. Klieme, T. Rauschenbach, L. Stecher & I. Züchner (Hrsg.), *Ganztagschule: Entwicklung, Qualität, Wirkungen. Längsschnittliche Befunde der Studie zur Entwicklung von Ganztagschulen (StEG)* (S. 291 – 311). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 INVO-Modell nach Hasselhorn & Gold (2022).....	10
Abbildung 2 Mehrstufige Informationsverarbeitung nach Atkinson und Shiffrin (1968) (Hasselhorn & Gold, 2022).....	11
Abbildung 3 Rubikon-Modell des Handelns nach Heckenhauser et al. (1989; modifiziert übernommen aus Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S.223).....	14
Abbildung 4 Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens nach Boekaerts (1999).....	15
Abbildung 5 Angebot-Nutzungs-Modell (Helmke, 2012).....	17
Abbildung 6 Wie sich geringere Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen auf die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens auswirken.....	37
Abbildung 7 Professionswissen der Lehrperson als kontextbedingter Faktor von Lernschwierigkeiten armutsbetroffener Kinder.....	38
Abbildung 8 Familienbedingte Auswirkungen für auf individuelle Lernvoraussetzungen erfolgreichen Lernens..	41
Abbildung 9 Einschränkungen der vier Lebenslagendimensionen als Einfluss für individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (Eigendarstellung).....	43
Abbildung 10 Beeinträchtigte exekutive Funktionen als Voraussetzung erfolgreichen Lernens innerhalb der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit.....	45
Abbildung 11 Kreislauf: sozial geprägtes Vorwissen in Bezug auf die Sprachentwicklung armutsbetroffener Kinder	47
Abbildung 12 Mein "Aufmerksamkeitsmeter" (Brunsting, 2022)Abbildung 16 Beeinträchtigte motivationale Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen von armutsbetroffenen Kindern	49
Abbildung 13 Beeinträchtigte motivationale Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen von armutsbetroffenen Kindern (Eigendarstellung).....	49
Abbildung 14 Lernschwierigkeiten als Auswirkungen von Kinderarmut auf schulische Lernleistung – ein Erklärungsmodell (eigene Darstellung).....	57

3. Weitere Verzeichnisse

Tabelle 1 Definition und Abgrenzung der Begrifflichkeiten Lernstörung, Lernschwäche und Lernbehinderung....	24
Tabelle 2 Einkommenslagen PASS (Tophoven, 2020).....	26
Diagramm 1 Differenzierte Einkommenslagen von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren (Tophoven, Lietzmann, Reiter, Wenzig, 2018).....	26
Diagramm 2 Fünf typische Armutsmuster (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018).....	27